

เอกสารวิชาการ

เรื่อง

แนวทางการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิด
ตามกฎหมายว่าด้วยยา

โดย

นายกฤษดา ลิ้มปนานนท์

กองควบคุมยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ.2550

คำนำ

แนวทางการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิด เป็นกระบวนการสำคัญต่อการวางแนวทางและการกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตทะเบียนตำรับยา และมีผลกระทบต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของทั้งประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิด ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์ จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการพิจารณาทั้งด้านการควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการนำไปใช้ ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ได้รับความสนใจจากสาธารณะและได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาและมีแนวโน้มเพื่อนำมาใช้ในอนาคตเป็นจำนวนมาก รวมถึงความหลากหลายและซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งกองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจำเป็นต้องพิจารณาความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารประกอบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จึงควรพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลของกองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้สามารถรองรับความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว และสามารถคุ้มครองให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยอย่างแท้จริง

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านตามสมควร หากมีข้อผิดพลาดในเอกสาร ผู้เขียนขออภัยขอรับความผิดพลาดนั้น และขออภัยมา ณ ที่นี้

กฤษฎา ลิมนานนท์

ธันวาคม 2550

บทสรุปผู้บริหาร

เซลล์ต้นกำเนิดมีคุณสมบัติเป็นเซลล์ตั้งต้นของชีวิตที่มีความสามารถในการแบ่งตัวได้อย่างไม่จำกัด โดยที่ยังคงรักษาคุณสมบัติเป็นเซลล์ต้นกำเนิดไว้ได้ และในสภาวะที่เหมาะสมก็สามารถเจริญพัฒนาไปเป็นเซลล์หรือเนื้อเยื่อจำเพาะทุกชนิดของร่างกายได้ จึงทำให้มีนักวิจัยและแพทย์หลายกลุ่มพยายามศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาเป็นแนวทางในการรักษาโรคแบบเซลล์และเนื้อเยื่อบำบัด อีกทั้งปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนของการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านชีวจริยธรรมของการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด รวมถึงการผลิต การนำเข้า การขาย การประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ตลอดจนความปลอดภัยและประสิทธิผลการรักษา รวมทั้งผลภายหลังการรักษา อันส่งผลถึงการคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย

แนวทางหนึ่งที่น่านำมาใช้ในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ดังกล่าว คือการกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยยา ซึ่งปัจจุบันคือพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 แล้วจะเห็นได้ว่าจะมีผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิดอยู่ 2 กลุ่มคือ 1. ผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา 2. ผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิดที่ไม่เป็นยา และซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยยานี้ สามารถกำกับดูแลได้เฉพาะผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยาเท่านั้น และเมื่อพิจารณาตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ต้นกำเนิด ได้แก่ การวิจัยในมนุษย์ การผลิต/นำเข้า/ส่งออก การเก็บรักษา การประกอบวิชาชีพ การโฆษณา และการตรวจสอบติดตาม พบว่ามีบางกระบวนการที่สามารถกำกับดูแลได้ตามกฎหมายว่าด้วยยา คือ การผลิต/นำเข้า/ส่งออก และการโฆษณา และบางกระบวนการก็ยังมีข้อจำกัดในการกำกับดูแล อันได้แก่ การวิจัยในมนุษย์ การเก็บรักษา การตรวจสอบติดตาม และบางกระบวนการก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายว่าด้วยยา ได้แก่ การประกอบวิชาชีพ โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิด

การกำกับดูแลเซลล์ต้นกำเนิด ตามกฎหมายว่าด้วยยานั้นจึงเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งที่ภาครัฐจะนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองผู้บริโภค และที่สำคัญจะต้องมีการพิจารณาด้วยความรอบคอบว่ามีกฎหมายฉบับใดบ้าง ที่อาจเกี่ยวข้องกับเซลล์ต้นกำเนิด เช่น กฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ร่างกฎหมายว่าด้วยการวิจัยในมนุษย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ร่างกฎหมายว่าด้วยการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น และจะดำเนินการกำกับดูแลเซลล์ต้นกำเนิดทั้งระบบต่อไปอย่างไร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการประสานงานอย่างเป็นระบบและทำงานร่วมกัน จึงจะสามารถพัฒนาระบบการกำกับดูแลเซลล์ต้นกำเนิดที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับประเทศต่อไปได้

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ข
สารบัญ	ค
สารบัญตาราง	จ
บทที่ 1 บทนำ	1
- ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
- วัตถุประสงค์	2
- ขอบเขตการนำเสนอ	2
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับก้านดูแล	4
- ความหมายของคำว่า “เซลล์ต้นกำเนิด” และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง	4
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิด	7
- คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการก้านดูแลตามกฎหมายว่าด้วยยา	8
- ข้อกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยยา	11
บทที่ 3 แนวทางการก้านดูแลผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิดตามกฎหมายว่าด้วยยา	12
- ชนิดผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิด	12
- การวิจัยในมนุษย์โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิด	17
- การผลิต การขาย การนำเข้าหรือส่งเข้ามา การส่งออกซึ่งเซลล์ต้นกำเนิด	20
- การประกอบวิชาชีพ โดยการใส่เซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา	24
- การก้านดูแลการโฆษณาเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา	25
- การเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิด	27
- การตรวจสอบติดตามเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา	29
บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	31
บรรณานุกรม	33
ภาคผนวก	35
ภาคผนวก 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510	36
กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510	67
(แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 15)	

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก 2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510	68
ภาคผนวก 3 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2546	90
ภาคผนวก 4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2532) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับ	99
ภาคผนวก 5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. 2549	112
ภาคผนวก 6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการในการผลิตยา แผนปัจจุบัน สำหรับยาชีววัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2549	115
ภาคผนวก 7 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการในการผลิตยา แผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2546	128
ภาคผนวก 8 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคหรืออาการของโรคที่ห้ามการโฆษณา ว่าสามารถ บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกัน พ.ศ. 2520	195
ภาคผนวก 9 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การผลิตยาแผนปัจจุบัน เพื่อการวิจัยทางคลินิก พ.ศ. 2549	197

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการจำแนกผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิด	16
ตารางที่ 2 กฎหมายที่ใช้กำกับดูแลการวิจัยในมนุษย์โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา	19
ตารางที่ 3 สรุปการกำกับดูแลเซลล์ต้นกำเนิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510	23
ตารางที่ 4 สรุปแนวทางการกำกับดูแลการโฆษณาเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา	26
ตารางที่ 5 กระบวนการเก็บรักษาและการกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยยา	28

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และมีความพยายามที่จะสร้างและพัฒนาวิธีการในการรักษาโรคแบบใหม่ เพื่อทำการแก้ไขรักษาความผิดปกติของโรคโดยตรงที่สาเหตุ จึงทำให้มีการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีของเซลล์ต้นกำเนิดอย่างมาก ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ทั้งนี้เนื่องจากเซลล์ต้นกำเนิดมีคุณสมบัติเป็นเซลล์ตั้งต้นของชีวิตที่มีความสามารถในการแบ่งตัวได้อย่างไม่จำกัด โดยที่ยังคงรักษาคุณสมบัติเป็นเซลล์ต้นกำเนิดไว้ได้ และในสถานะที่เหมาะสมก็สามารถเจริญพัฒนาไปเป็นเซลล์หรือเนื้อเยื่อจำเพาะทุกชนิดของร่างกายได้ และจากคุณสมบัตินี้เองจึงทำให้นักวิจัยและแพทย์หลายกลุ่มพยายามศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาเป็นแนวทางในการรักษาโรคแบบเซลล์และเนื้อเยื่อบำบัด

ผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิดและเนื้อเยื่อซึ่งหวังผลเพื่อใช้ในการรักษาโรค จึงอาจพิจารณาว่าอยู่ในขอบข่ายคำนิยามของยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ที่รับผิดชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แต่พระราชบัญญัตินี้ตราขึ้นในยุคสมัยของการใช้ยาที่เป็นแบบแผนทั่วไป (conventional drug) ดังนั้น ข้อกำหนดต่าง ๆ ในกฎหมายจึงไม่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางชีววิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว นอกจากความใหม่ ความซับซ้อน และความเกี่ยวข้องของหน่วยงานและบุคลากรที่หลากหลาย ทำให้ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานของการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการวิจัย ชีวจริยธรรม สถานที่ประกอบการ อันรวมถึงทั้งผู้ผลิต และผู้นำเข้า ผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นผู้นำมาใช้ ความปลอดภัยและประสิทธิผลการรักษา รวมทั้งผลภายหลังการรักษา แต่กลับพบว่าประชาชนได้รับการเชิญชวนให้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ต้นกำเนิด อันได้แก่ การใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ การเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิดที่ได้จากเลือดสายสะดือ เป็นต้น ในขณะที่คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยและพัฒนา

หลายประเทศได้มีความตื่นตัวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาหลายปีแล้ว และได้มีการจัดทำมาตรการและกฎระเบียบเพื่อดูแลประชาชนให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากนวัตกรรมใหม่นี้ โดยผ่านกระบวนการจัดทำอันเป็นขั้นเป็นตอน มีการพิจารณาของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัย นักกฎหมาย นักชีวจริยธรรม แพทย์ ผู้บริโภค หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่ง

ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิดและผลิตภัณฑ์จากเนื้อเยื่อ เพื่อให้มีระบบที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและพร้อมในการพัฒนาถูกระเบียบเข้าสู่สากล เพื่อคุ้มครองให้ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิด ตามกฎหมายว่าด้วยยา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิดที่มีประสิทธิภาพที่ดีในการคุ้มครองผู้บริโภค

ขอบเขตการนำเสนอ

เพื่อให้การกำหนดแนวทางในการนำเสนอการกำกับดูแลมีความครอบคลุม ครบถ้วนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์การกำกับดูแลดูแลเซลล์ต้นกำเนิดและผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิดตามกฎหมายว่าด้วยยา ซึ่งในปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยการวิเคราะห์และนำเสนอครั้งนี้ จะดำเนินการตามกรอบกระบวนการดังนี้

1. นิยามและชนิดผลิตภัณฑ์
2. การวิจัยในมนุษย์โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิด
3. การผลิต การขาย การนำหรือสั่งเข้ามา การส่งออกซึ่งเซลล์ต้นกำเนิด
4. การประกอบวิชาชีพโดยการใช้เซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา
5. การกำกับดูแลการการโฆษณาเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา
6. การเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิด
7. การตรวจสอบติดตามเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา
8. ข้อเสนอแนะแนวทางการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเกณฑ์การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการในด้านการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิดตามกฎหมายว่าด้วยยา เพื่อให้เภสัชกร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถสืบค้น และทำความเข้าใจได้สะดวกขึ้น
3. เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเซลล์ต้นกำเนิดในประเทศไทยต่อไป

บทที่ 2

ความรู้เกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกำกับดูแล

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง และเป็นแนวทางเดียวกัน ในการศึกษาและวิเคราะห์ครั้งนี้ จึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่า เซลล์ต้นกำเนิดคืออะไร การกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยยามีขอบเขตเพียงใด จึงได้รวบรวมคำนิยามศัพท์และข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

2.1 ความหมายของคำว่า “เซลล์ต้นกำเนิด” และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ในประเทศไทยยังไม่ได้มีกำหนดความหมายหรือนิยามของเซลล์ต้นกำเนิด ivo อย่างชัดเจน จึงได้รวบรวมความหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institutes of Health) ใน สหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายของคำต่าง ๆ ไว้ดังนี้¹

- “Stem cells”** Cells with the ability to divide for indefinite periods in culture and to give rise to specialized cells.”
- “Somatic stem cells”** Non-embryonic stem cells that are not derived from gametes (egg or sperm cells).
- “Adult (or somatic) stem cell”** An undifferentiated cell found in a differentiated tissue that can renew itself and differentiate (with certain limitations) to give rise to all the specialized cell types of the tissue from which it originated. It is important to note that scientists do not agree about whether or not adult stem cells may give rise to cell types other than those of the tissue from which they originate.
- “Embryonic stem cells”** Primitive (undifferentiated) cells derived from a 5-day preimplantation embryo that have the potential to become a wide variety of specialized cell types.
- “Multipotent”** Ability of a single stem cell to develop into more than one cell type of the body.

- “Pluripotent”** Ability of a single stem cell to give rise to all of the various cell types that make up the body. Pluripotent cells cannot make so-called "extra-embryonic" tissues such as the amnion, chorion, and other components of the placenta. Scientists demonstrate pluripotency by providing evidence of stable developmental potential, even after prolonged culture, to form derivatives of all three embryonic germ layers from the progeny of a single cell and to generate a teratoma after injection into an immunosuppressed mouse.
- “Totipotent”** A totipotent stem cell can give rise to all the cell types that make up the body plus all of the cell types that make up the extraembryonic tissues such as the placenta
- สมาคมวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดแห่งสหภาพยุโรป (European Consortium for Stem Cell Research) ได้ให้ความหมายของคำต่าง ๆ ไว้ดังนี้²
- “Stem Cell”** An unspecialized cell that has the ability to multiply without limit, and can also give rise to specialized cell types in the body.
- “Adult or tissue stem cell”** Undifferentiated cell found in a specialized tissue (i.e. bone marrow, skin, muscle, etc.). Adult stem cells are undifferentiated cells found in a specialized tissue. Has the ability to make a limited range of specialised cell types.
- “Embryonic stem cell”** Stem cells taken from the embryo that have the potential to make most cell types both in the body and in the laboratory.
- “Multipotent”** The ability of a stem cell to give rise to only a limited range of cell types in the body.
- “Pluripotent”** The ability of a stem cell to give rise to the many different cell types of the body.

นอกจากนี้สภาการวิจัยการแพทย์และสุขภาพแห่งชาติ (National Health and Medical Research Council) ใน ออสเตรเลีย ก็ได้ให้ความหมายของคำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้³

“Stem cells” are ‘unspecialised’ cells that have the unique potential to develop into ‘specialised’ cell types in the body (for example blood cells, muscle cells or nerve cells). This can be either for growth and development, or for replenishment and repair.

“Embryonic stem cells” as their name suggests, are derived from human embryos. They have the potential to develop into almost all cell types in the body.

“Adult stem cells” are found in many organs and tissues of the body, where their main function is to replace cells that have died in the tissue or organ where they are located. (often called somatic stem cells)

จากความหมายที่ได้รวบรวมมาทั้งหมดข้างต้น จึงสามารถสรุปความหมายที่ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ครั้งนี้ ได้ดังนี้

“เซลล์ต้นกำเนิด” (stem cells) คือ เซลล์ที่มีความสามารถในการแบ่งตัวไม่จำกัด และสามารถพัฒนาให้กลายเป็นเซลล์ที่เฉพาะเจาะจงของร่างกายได้

“เซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อน” (Embryonic stem cells) คือเซลล์ต้นกำเนิดที่ได้จากตัวอ่อนมนุษย์ในระยะเอ็มบริโอ ซึ่งมีความสามารถในการกลายเป็นเซลล์เฉพาะเจาะจงได้ทุกชนิด

“เซลล์ต้นกำเนิดผู้ใหญ่” (Adult stem cells or somatic stem cells) คือ เซลล์ต้นกำเนิดที่จากได้อวัยวะ หรือ เนื้อเยื่อ ของร่างกาย ซึ่งมีความสามารถในการกลายเป็นเซลล์เฉพาะเจาะจงได้ลดลง

ความสามารถในการกลายเป็นเซลล์ที่เฉพาะเจาะจง ของเซลล์ต้นกำเนิด แบ่งได้ เป็น 3 ระดับ เรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ Totipotent, Pluripotent และ Multipotent ตามลำดับ

2.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิด

เซลล์ต้นกำเนิดหรือ stem cell เป็นเซลล์ที่มีคุณสมบัติที่สำคัญคือ สามารถแบ่งตัวไม่จำกัดได้ เซลล์ใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนเดิม และสามารถเจริญเป็นเซลล์ที่เฉพาะเจาะจงของร่างกายชนิดต่างๆ ได้หลายชนิด ซึ่งสามารถจำแนกเซลล์ต้นกำเนิดออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ

(1) เซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อน หรือ embryonic stem cell (ES cell)

เซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนหรือ ES cell สามารถเจริญเป็นเซลล์ได้ทุกชนิดของร่างกาย ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น pluripotent ซึ่งได้มาจากเซลล์ที่เรียกว่า inner cell mass ของตัวอ่อนระยะ blastocyst ของเอ็มบริโอ⁴

(2) เซลล์ต้นกำเนิดผู้ใหญ่ (adult stem cell)

เซลล์ต้นกำเนิดผู้ใหญ่เจริญเป็นเซลล์ได้หลายชนิดแต่มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถเจริญเป็นเซลล์ได้ไม่ทุกชนิด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น multipotent ซึ่งได้มาจากอวัยวะ หรือ เนื้อเยื่อ ของร่างกาย อาทิเช่น สมอง (brain) ไขกระดูก (bone marrow) ผิวหนัง (skin) กล้ามเนื้อ (muscle) ตับ (liver) และตับอ่อน (pancreas) เป็นต้น⁴

การใช้ประโยชน์จากเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นที่ยอมรับและเป็นการรักษามาตรฐาน คือการนำเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดจากไขกระดูก เลือด และเลือดสายสะดือ ซึ่งเป็นเซลล์ต้นกำเนิดผู้ใหญ่ไปใช้รักษาโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคโลหิตวิทยา ได้แก่ โลหิตจางอะพลาสติก ธาลัสซีเมีย ลิวคีเมียเฉียบพลัน ลิวคีเมียเรื้อรัง ลิมโฟมา มัลติเพิล มัยอิโลมา โรคมะเร็งพร่องภูมิคุ้มกัน เป็นต้น

แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์และแพทย์ได้ให้ความสนใจที่จะศึกษาวิจัยการนำเซลล์ต้นกำเนิดชนิดอื่น ๆ มาใช้รักษาโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากความเสื่อม ความชราภาพ และโรคที่เกิดจากภัยอันตรายต่างๆ กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมอย่างมาก อาทิเช่น

- การทำวิจัยเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนมีปัญหาจริยธรรมว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่อใด การนำเซลล์จากตัวอ่อนระยะ blastocyst มาเพาะเลี้ยงจะเป็นการทำลายชีวิตหรือไม่
- การใช้เซลล์ต้นกำเนิดบำบัดในการรักษาโรคอื่น ๆ นอกจากโรคโลหิตวิทยายังอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย ผู้ป่วยควรจะได้รับผิชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการศึกษามากน้อยเพียงใด อีกทั้งการรับรู้ของผู้ป่วยถึงความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดจากการศึกษาวิจัยและการรักษามาตรฐานเป็นอย่างไร
- การเก็บเซลล์ต้นกำเนิดไว้ในธนาคารเพื่อใช้ในอนาคตรมีความคุ้มค่าหรือไม่อย่างไร เป็นต้น

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าเซลล์ต้นกำเนิดมีศักยภาพที่จะนำมาศึกษาวิจัยเพื่อรักษาโรคต่าง ๆ ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น แต่กระบวนการศึกษาวิจัยดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และหลักจริยธรรมการวิจัยในคนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง (valid) ใช้ได้เป็นไปตามหลักสากล รวมทั้งต้องเป็นการพิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพของผู้ป่วยที่จะเข้าร่วมการวิจัย เพื่อให้ผลที่ได้จากการวิจัยเป็นที่ยอมรับและสามารถนำมาใช้เป็นการรักษามาตรฐานที่น่าเชื่อถือ

2.3 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยยา

กฎหมายว่าด้วยยาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม⁵⁻⁹ ซึ่งได้ให้ความหมายของคำว่า “ยา” และคำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไว้หลายคำ ได้แก่

“ยา” หมายความว่า

(1) วัตถุที่รับรองไว้ในคำราชาที่รัฐมนตรีประกาศ

(2) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์

(3) วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หรือ

(4) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์

วัตถุตาม (1) (2) หรือ (4) ไม่หมายความรวมถึง

(ก) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการเกษตร หรือการอุตสาหกรรมตามที่รัฐมนตรีประกาศ

(ข) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นอาหารสำหรับมนุษย์ เครื่องกีฬา เครื่องมือ เครื่องใช้ในการส่งเสริมสุขภาพเครื่องสำอาง หรือเครื่องมือ และส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะหรือวิชาชีพเวชกรรม

(ค) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์สำหรับการวิจัย การวิเคราะห์ หรือการชันสูตรโรคซึ่งมิได้กระทำโดยตรงต่อร่างกายของมนุษย์

“ยาแผนปัจจุบัน” หมายความว่า ยาที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน หรือการบำบัดโรคสัตว์

“ยาแผนโบราณ” หมายความว่า ยาที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ หรือการบำบัดโรคสัตว์ ซึ่งอยู่ในคำราชาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ หรือยาที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาแผนโบราณหรือยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตำรับยาเป็นยาแผนโบราณ

"ยาอันตราย" หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาอันตราย

"ยาควบคุมพิเศษ" หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาควบคุมพิเศษ

"ยาใช้ภายนอก" หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่มุ่งหมายสำหรับใช้ภายนอก ทั้งนี้ไม่รวมถึงยาใช้เฉพาะที่

"ยาใช้เฉพาะที่" หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่มุ่งหมายใช้เฉพาะที่กับหู ตา จมูก ปาก ทวารหนัก ช่องคลอด หรือท่อน้ำนม

"ยาสามัญประจำบ้าน" หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาสามัญประจำบ้าน

"ยาบรรจุเสร็จ" หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่ได้ผลิตขึ้นเสร็จในรูปต่าง ๆ ทาง เกสัชกรรม ซึ่งบรรจุในภาชนะ หรือหีบห่อที่ปิดหรือผนึกไว้ และมีฉลากครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้

"ยาสมุนไพร" หมายความว่า ยาที่ได้จากพืชทุกชนิด สัตว์ หรือแร่ ซึ่งมีได้ผสม ประง หรือแปรสภาพ

"เภสัชเคมีภัณฑ์" หมายความว่า สารอินทรีย์เคมี หรืออนินทรีย์เคมี ซึ่งเป็นสารเดี่ยวที่ใช้ปรุงแต่ง เติริม หรือผสมเป็นยา

"เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป" หมายความว่า สารอินทรีย์เคมี หรืออนินทรีย์เคมีทั้งที่เป็นสารเดี่ยวหรือสารผสมที่อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะนำมาใช้ประกอบในการผลิตเป็นยาสำเร็จรูป

"การประกอบวิชาชีพเวชกรรม" หมายความว่า การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม

"การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน" หมายความว่า การประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยความรู้อันได้ศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์

"การประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ" หมายความว่า การประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยความรู้จากตำราหรือการเรียนสืบต่อกันมา อันมิใช่การศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์

"การบำบัดโรคสัตว์" หมายความว่า การกระทำใด ๆ อันกระทำโดยตรงต่อร่างกายของสัตว์เพื่อตรวจ รักษา ป้องกัน หรือกำจัดโรค

"ผลิต" หมายความว่า ทำ ผสม ประง หรือแปรสภาพ และหมายความรวมถึงเปลี่ยนรูปยา แบ่งยาโดยมีเจตนาให้เป็นยาบรรจุเสร็จ ทั้งนี้ จะมีฉลากหรือไม่ก็ตาม

"ขาย" หมายความว่า ขายปลีก ขายส่ง จำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการมีไว้เพื่อขายด้วย

"ขายส่ง" หมายความว่า ขายตรงต่อผู้รับอนุญาตขายยา ผู้รับอนุญาตขายส่งยา กระทรวง ทบวง กรม สภาวิชาชีพไทย องค์การเภสัชกรรม ผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ สถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพการ ผดุงครรภ์ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน หรือ ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

"ฉลาก" หมายความว่า รวมถึง รูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใด ๆ ซึ่งแสดง ไว้ที่ภาชนะหรือ หีบห่อบรรจุยา

"เอกสารกำกับยา" หมายความว่า รวมถึง กระดาษหรือวัตถุอื่นใดที่ทำให้ปรากฏ ความหมายด้วยรูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใด ๆ เกี่ยวกับยาที่สอดแทรกหรือรวมไว้ กับภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยา

"ตำรับยา" หมายความว่า สูตรซึ่งระบุส่วนประกอบสิ่งปรุงที่มียารวมอยู่ด้วยไม่ว่าสิ่ง ปรุงนั้นจะมีรูปลักษณะใด และให้หมายความรวมถึงยาที่มีลักษณะเป็นวัตถุสำเร็จรูปทางเภสัชกรรม ซึ่งพร้อมที่จะนำไปใช้แก่นุชนัยหรือสัตว์ได้

"ผู้รับอนุญาต" หมายความว่า ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และในกรณีนิติ บุคคลเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ให้หมายความรวมถึงผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ดำเนิน กิจการด้วย

ผู้ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ ผู้รับอนุญาตผลิต ผู้รับอนุญาตขาย ผู้รับ อนุญาตนำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันตามมาตรา 12 และผู้รับอนุญาตผลิต ขาย นำ หรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณตามมาตรา 46

ในกรณีนิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มูลนิธิ เป็นผู้ได้รับอนุญาต ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการให้ถือ ว่าเป็นผู้รับอนุญาตด้วย ดังนั้น กรณีนิติบุคคลทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จึงดำเนินคดีกับนิติบุคคล และผู้ดำเนินกิจการในฐานะส่วนตัวอีกด้วย ในบางกรณีกฎหมายบังคับกับผู้ที่มีใจผู้รับอนุญาตด้วย เช่น ผู้โฆษณาตามมาตรา 88 ทวิ เป็นต้น

"ผู้อนุญาต" หมายความว่า

(1) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร และยามอบหมาย สำหรับการอนุญาตผลิตยาหรือการนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

(2) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร และยามอบหมาย สำหรับการอนุญาตขายยาในกรุงเทพมหานคร

(3) ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับการอนุญาตขายยาในจังหวัดที่อยู่ในเขตอำนาจ นอกจากกรุงเทพมหานคร

2.4 ข้อกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยยา

ข้อกฎหมายที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการกำกับดูแลครั้งนี้ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เป็นหลัก โดยอาศัยข้อมูลประกอบจากกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปข้อกฎหมายที่ใช้ได้ดังนี้

- (1) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
- (2) พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518
- (3) พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
- (4) พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2527
- (5) พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530
- (6) กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (ขอขายยาแผนปัจจุบัน)
- (7) กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (ขอนำสั่งยาแผนปัจจุบัน)
- (8) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2546
- (9) กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 15)
- (10) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2532) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับ
- (11) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. 2549
- (12) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการในการผลิตยา แผนปัจจุบัน สำหรับยาชีววัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2549
- (13) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการในการผลิตยา แผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2546
- (14) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคหรืออาการของโรคที่ห้ามการโฆษณาว่าสามารถ บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกัน พ.ศ. 2520
- (15) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การผลิตยาแผนปัจจุบันเพื่อการวิจัยทางคลินิก พ.ศ. 2549

บทที่ 3

การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิดตามกฎหมายว่าด้วยยา

ในบทนี้ จะวิเคราะห์ถึงแนวทางการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิดตามกฎหมายว่าด้วยยาโดยแบ่งเป็น 7 ส่วนหลักๆ คือ

1. ชนิดผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิด
2. การวิจัยในมนุษย์โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิด
3. การผลิต การขาย การนำหรือส่งเข้ามา การส่งออกซึ่งเซลล์ต้นกำเนิด
4. การประกอบวิชาชีพโดยการใช้เซลล์ต้นกำเนิด
5. การโฆษณาเซลล์ต้นกำเนิด
6. การเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิด
7. การตรวจสอบติดตามเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิด

1 ชนิดผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิด

เมื่อพิจารณาความหมาย ยา ตาม พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ในมาตรา 4 ที่บัญญัติว่า

“ ยา หมายความว่า

- (1) วัตถุที่รับรองไว้ในตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ
- (2) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์
- (3) วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หรือ
- (4) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์

วัตถุตาม (1) (2) หรือ (4) ไม่หมายความรวมถึง

- (ก) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการเกษตรหรือการอุตสาหกรรมตามที่รัฐมนตรีประกาศ
- (ข) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นอาหารของมนุษย์ เครื่องกีฬา เครื่องมือ เครื่องใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ เครื่องสำอาง หรือเครื่องมือและส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะหรือวิชาชีพเวชกรรม
- (ค) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์สำหรับการวิจัย การวิเคราะห์ หรือการชันสูตรโรคซึ่งมิได้กระทำโดยตรงต่อร่างกายมนุษย์”

จากคำนิยามข้างต้นจะเห็นได้ว่าการพิจารณากำหนดวัตถุใดหรือสิ่งใดเป็นยาหรือไม่เป็นยาตามกฎหมายนั้น พิจารณาถึงความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้เป็นสำคัญ ดังนั้นหากมีความมุ่งหมายในการใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมาย วัตถุนั้นย่อมถือเป็นยา ตามกฎหมายว่าด้วยยา และจะต้องควบคุมตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

สำหรับเซลล์ต้นกำเนิดนั้นยังไม่มีผู้ให้คำนิยามไว้อย่างชัดเจน แต่ก็เป็นที่ยอมรับว่าเซลล์ต้นกำเนิดเป็นเซลล์ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

- เป็นเซลล์สามารถแบ่งตัวได้อย่างไม่จำกัด
- สามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์และเนื้อเยื่อเฉพาะของร่างกายได้มากกว่า 1 ชนิด
- ในการแบ่งตัวของเซลล์ยังคงรักษาคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดไว้ได้ดั้งเดิม

จากคุณสมบัติข้างต้น จึงทำให้มีการพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดไปใช้เป็นแนวทางการรักษาโรคแบบเซลล์และเนื้อเยื่อบำบัด (cell and tissue therapy) ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญของศาสตร์ใหม่ทางการแพทย์ด้านการซ่อมสร้าง (Regenerative Medicine) ที่นำไปใช้รักษาโรคเรื้อรังหลายกลุ่ม รวมถึงโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมและภาวะความพิการแต่กำเนิด

ดังนั้นหากพิจารณาว่าเซลล์ต้นกำเนิดเป็นยา ตาม พระราชบัญญัติยาหรือไม่ จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณา 4 ประเด็นดังนี้

(1) เซลล์ต้นกำเนิดเป็นวัตถุที่รับรองไว้ในตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ หรือไม่

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุดำรายา พ.ศ. 2549¹⁰ (ภาคผนวก 5) ที่กำหนดตำรายาแผนปัจจุบัน จำนวน 8 รายการ ไม่พบว่าเซลล์ต้นกำเนิดเป็นวัตถุที่รับรองตามตำรายาเหล่านั้น

ดังนั้นเซลล์ต้นกำเนิดจึงไม่จัดเป็นวัตถุที่รับรองไว้ในตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ

(2) เซลล์ต้นกำเนิดเป็นวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ หรือไม่

ในปัจจุบันนักวิจัยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเซลล์ต้นกำเนิดมาใช้ในการรักษา บำบัด หรือ ป้องกันโรคของมนุษย์ ตามแนวทางของการรักษาแบบเซลล์และเนื้อเยื่อบำบัด

ดังนั้นเซลล์ต้นกำเนิดที่ใช้เพื่อการดังกล่าวจึงเป็นวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์

(3) เซลล์ต้นกำเนิดเป็นวัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หรือไม่ ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในมาตรา 4 ใต้ให้ความหมายของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ไว้ดังนี้

“ เภสัชเคมีภัณฑ์ หมายความว่า สารอินทรีย์เคมี หรืออนินทรีย์เคมี ซึ่งเป็นสารเดี่ยวที่ใช้ปรุง แต่ง เตรียม หรือผสมเป็นยา

เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หมายความว่า สารอินทรีย์เคมีหรืออนินทรีย์เคมีทั้งที่เป็นสารเดี่ยวหรือสารผสมที่อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะนำมาใช้ประกอบในการผลิตยาสำเร็จรูป”

จากคำนิยามข้างต้นจะเห็นได้ว่าเซลล์ต้นกำเนิดไม่ได้เป็นสารอินทรีย์เคมีหรือสารอนินทรีย์เคมี เพราะเซลล์ต้นกำเนิดเป็นสิ่งมีชีวิต มีกิจกรรมภายในเซลล์

ดังนั้น เซลล์ต้นกำเนิดจึงไม่ใช่ วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป

(4) เซลล์ต้นกำเนิดเป็นวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ หรือไม่

ในปัจจุบันได้มีการนำเซลล์ต้นกำเนิดมาทดลองใช้เพื่อสร้างกระดูก ลึ้นหัวใจ ตับอ่อน เป็นต้น หรือแม้กระทั่งมีความมุ่งหมายนำมาใช้เพื่อให้มีผลทางร่างกายโดยมิได้เป็นการรักษาโรค ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า การนำเซลล์ต้นกำเนิดไปใช้นอกจากเพื่อการรักษาโรคแล้ว ยังมีการนำไปใช้เพื่อให้เกิดผลแก่โครงสร้างของอวัยวะ หรือการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ระบบประสาทให้มีการทำงานที่ดีขึ้น

ดังนั้นเซลล์ต้นกำเนิดที่นำมาใช้เพื่อการดังกล่าว จึงจัดเป็นวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์

จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้น เซลล์ต้นกำเนิดสามารถจัดเป็นยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 หากมีวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ ดังนี้

ก. สำหรับการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกัน โรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ หรือ

ข. สำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์

โดยต้องเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรืออยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้สำหรับมนุษย์หรือสัตว์ ทั้งนี้เซลล์ต้นกำเนิดอาจได้รับยกเว้นเป็นจากการเป็นยา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 วรรค 2

“ ยา หมายความว่า

- (1) วัตถุที่รับรองไว้ในคำราชาที่รัฐมนตรีประกาศ
- (2) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์
- (3) วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หรือ
- (4) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์

วัตถุตาม (1) (2) หรือ (4) ไม่หมายความรวมถึง

- (ก) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการเกษตรหรือการอุตสาหกรรมตามที่รัฐมนตรีประกาศ
- (ข) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นอาหารของมนุษย์ เครื่องกีฬา เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพ เครื่องสำอาง หรือเครื่องมือและส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะหรือวิชาชีพเวชกรรม
- (ค) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์สำหรับการวิจัย การวิเคราะห์ หรือการชันสูตรโรคซึ่งมิได้กระทำโดยตรงต่อร่างกายมนุษย์”

แต่ก็เป็นประเด็นที่ต้องมีการพิจารณากันอย่างถี่ถ้วน โดยอาศัยหลักการทางวิชาการและพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อให้สามารถกำกับดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นส่วนประกอบในเครื่องมือแพทย์ สมควรจะควบคุมเป็นยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 หรือเป็นเครื่องมือแพทย์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 เป็นต้น

จากนิยามเซลล์ต้นกำเนิดข้างต้นจะมีเซลล์ต้นกำเนิดบางชนิดที่ไม่จัดเป็นยาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ยกตัวอย่างเช่น เซลล์ต้นกำเนิดที่ใช้ในงานวิจัยระดับห้องปฏิบัติการที่ไม่ได้มีการศึกษาวิจัยต่อร่างกายมนุษย์ ทั้งนี้เพราะไม่ได้จัดเป็นยา ตามความในมาตรา 4 วรรคสอง (ค) เป็นต้น ซึ่งได้แสดงตัวอย่างการจำแนกผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิดในตารางที่ 1

ดังนั้นการกำกับดูแลเซลล์ต้นกำเนิด โดยพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 นั้นจะดำเนินการได้ก็เฉพาะเซลล์ต้นกำเนิดที่จัดเป็นยาเท่านั้น ซึ่งแนวทางการกำกับดูแลจะได้วิเคราะห์ต่อไป

ตารางที่ 1 ตัวอย่างการจำแนกผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิด

เซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา	เซลล์ต้นกำเนิดที่ไม่เป็นยา
<p>(1) เซลล์ต้นกำเนิดที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์</p> <p>(2) เซลล์ต้นกำเนิดที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์</p>	<p>(1) เซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นเครื่องมือแพทย์ ตามนิยามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ดังนี้</p> <p>“เครื่องมือแพทย์ หมายความว่า</p> <p>(1) เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล วัตถุที่ใช้ใส่เข้าไปในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ น้ำยาที่ใช้ตรวจในห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือวัตถุอื่นใด ที่ผู้ผลิตมุ่งหมายเฉพาะ สำหรับใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะใช้โดยลำพัง ใช้ร่วมกัน หรือใช้ประกอบกับสิ่งอื่นใด</p> <p>(ก) ประกอบโรคศิลปะ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด และประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด</p> <p>(ข) วินิจฉัย ป้องกัน ติดตาม บำบัด บรรเทา หรือรักษา โรคของมนุษย์หรือสัตว์</p> <p>(ค) วินิจฉัย ติดตาม บำบัด บรรเทา หรือรักษา การบาดเจ็บของมนุษย์หรือสัตว์</p> <p>(ง) ตรวจสอบ ทดแทน แก้ไข ดัดแปลง พยุง ค้ำ หรือจุนด้านกายวิภาคหรือกระบวนการทางสรีระของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์</p> <p>(จ) ตรวจจับ ประคอง หรือช่วยชีวิตมนุษย์หรือสัตว์</p> <p>(ฉ) คুমกำเนิด หรือช่วยการเจริญพันธุ์ของมนุษย์หรือสัตว์</p> <p>(ช) ช่วยเหลือหรือช่วยชดเชยความทุพพลภาพหรือพิการของมนุษย์หรือสัตว์</p> <p>(ซ) ให้ข้อมูลจากการตรวจสิ่งส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือการวินิจฉัย</p> <p>(ณ) ทำลายหรือฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องมือแพทย์</p> <p>(2) อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุตาม (1)</p> <p>(3) เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดว่าเป็นเครื่องมือแพทย์</p> <p>ผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมายของสิ่งที่กล่าวถึงตาม (1) ซึ่งเกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ ต้องไม่เกิดจากกระบวนการทางเภสัชวิทยา วิทยาภูมิคุ้มกันหรือปฏิกิริยาเผาผลาญให้เกิดพลังงานเป็นหลัก”</p> <p>(2) เซลล์ต้นกำเนิดที่มีวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น วัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายสำหรับใช้ปรุง แต่ง เตรียม เพาะขยายเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา เป็นต้น</p> <p style="text-align: right;">ฯลฯ</p>

2 การวิจัยในมนุษย์โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิด

ในหัวข้อการวิจัยในมนุษย์โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดนี้จะแยกการวิเคราะห์ที่เป็น 2 ส่วน คือ การนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัย และการผลิตยาเพื่อการวิจัย

2.1 การนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัย

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ไม่ได้กำหนดการควบคุมยาที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาไว้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ดีได้มีการกำกับดูแลยาที่ใช้ในการวิจัย โดยให้ยาที่ใช้ในการวิจัยถือเป็นยาที่ได้รับการกำกับดูแล ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 79 ทวิ (4) กล่าวคือได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยา

“มาตรา 79 ผู้รับอนุญาตผลิตยา หรือผู้รับอนุญาตให้นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้ใดประสงค์จะผลิต หรือนำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณ ต้องนำตำรับยานั้นมาขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเมื่อได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแล้วจึงจะผลิตยา หรือนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ได้

มาตรา 79 ทวิ บทบัญญัติมาตรา 79 ไม่ใช่บังคับแก่

.....

(4) ยาที่ได้รับการอนุญาตให้นำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยา ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา”

และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2532) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 ¹¹ (ภาคผนวก 4) โดยข้อ 2 และ ข้อ 3 ของประกาศฉบับดังกล่าวกำหนดไว้ดังนี้

“ ข้อ 2 การนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนตำรับยาต้องเป็นการนำเข้าเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์

ข้อ 3 การนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยหรือเพื่อการวิเคราะห์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

(1) ผู้นำเข้าต้องเป็นผู้รับอนุญาตผลิตยา ผู้รับอนุญาตนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันบำบัดโรค สภากาชาดไทย หรือองค์การเภสัชกรรม

(2) ผู้นำเข้าต้องยื่นคำขอตาม แบบ น.ย.ม. 1 หรือ น.ย.ม. 2 ทำยประกาศนี้พร้อมหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ น.ย.ม. 1 หรือ น.ย.ม. 2 แล้วแต่กรณี”

2.2 การผลิตยาสำหรับการวิจัย

ในประเด็นการผลิตยาเพื่อใช้ในการวิจัย จำเป็นต้องพิจารณาแยกจากการนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร เพราะ ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 79 ทวิ (4) กำหนดไว้เฉพาะการนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเท่านั้น ไม่ได้หมายความรวมถึงการผลิตยาไว้ด้วย

แต่อย่างไรก็ดีปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศได้มีการพัฒนาจนมีศักยภาพที่จะวิจัยและพัฒนาาใหม่ในประเทศได้ ประกอบกับการผลิตยาในประเทศเพื่อการวิจัยนั้น ก็มีหมายผลลัพธ์ คือการนำข้อมูลมาประกอบการขอทะเบียนตำรับยา ดังนั้นการผลิตยาเพื่อใช้ในการวิจัย จึงถือเป็นกระบวนการหนึ่งของการผลิตยาเพื่อขอทะเบียนตำรับยา ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 79 ทวิ (3) ที่บัญญัติการยกเว้นการขึ้นทะเบียนตำรับยาว่า

“มาตรา 79 ทวิ บทบัญญัติมาตรา 79 ไม่ใช้บังคับแก่

.....

(3) ยาตัวอย่างที่ได้รับอนุญาตให้ผลิต หรือนำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

.....”

และประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการผลิตยาแผนปัจจุบันเพื่อการวิจัยทางคลินิก ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549¹² (ภาคผนวก 9) ที่กำหนดให้การขออนุญาตเพื่อผลิตยาสำหรับใช้ในการวิจัยทางคลินิกเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยา ให้เป็นไปตามขั้นตอนการขออนุญาตผลิตยาตัวอย่างเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยา ตามที่ระบุในกฎกระทรวง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2546¹³ (ภาคผนวก 3) ข้อ 8 โดยมีระเบียบเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุในประกาศฉบับดังกล่าว

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการกำกับดูแลยาที่ใช้วิจัยตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 จะมีกฎระเบียบเฉพาะเรื่องการนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัย ในขณะที่การผลิตยาเพื่อการวิจัยนั้น ได้ใช้กฎระเบียบของการผลิตยาตัวอย่างเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยอนุโลม แต่ทั้งนี้ในเรื่องการผลิตยานั้น ก็มีข้อยกเว้นหลายประการซึ่งจะได้วิเคราะห์ให้เห็นอย่างชัดเจนในหัวข้อต่อไป

2.3 การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิดที่ใช้ในงานวิจัย

การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิดที่ใช้ในงานวิจัย จะเป็นไปในลักษณะเดียวกับยาที่ใช้ในการวิจัย คือ ยกเว้นการขึ้นทะเบียนตำรับยา โดยมีความแตกต่างตรงที่ว่า จะกำกับดูแลโดยอาศัยประกาศกระทรวง หรือกฎกระทรวงตามประเภทของการประกอบการว่าเป็นการนำเข้าหรือการผลิต โดยกฎหมายทั้งสองฉบับสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการวิจัยในมนุษย์โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเพิ่มเติมได้ ซึ่งได้สรุปกฎหมายที่ใช้การกำกับดูแลการวิจัยในมนุษย์ โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยาในตารางที่ 2

อนึ่งการผลิตหรือนำเข้าเซลล์ต้นกำเนิดบางกรณีอาจอยู่ในข่ายยกเว้นการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปภายใต้หัวข้อ “การผลิต การขาย การนำเข้าหรือสั่งเข้ามา การส่งออกซึ่งเซลล์ต้นกำเนิด”

ตารางที่ 2 กฎหมายที่ใช้กำกับดูแลการวิจัยในมนุษย์โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา

ประเภท	กฎหมายที่ใช้
เซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยาที่นำเข้ามาเพื่อการวิจัยในมนุษย์	- ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าหรือสั่งเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัย
เซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยาที่ผลิตเพื่อการวิจัยในมนุษย์	- ออกกฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยาเพื่อการวิจัย

3 การผลิต การขาย การนำหรือสั่งเข้ามา การส่งออกซึ่งเซลล์ต้นกำเนิด

3.1 การผลิต การขาย การนำหรือสั่งเข้ามา การส่งออกซึ่งยา

ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดในการผลิต ขาย นำเข้า โดย

(1) กำหนดให้ผู้ประสงค์ที่จะผลิต ขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง ยาจะต้องเป็นผู้รับอนุญาต (มาตรา 12)

“ มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามाराชอาณาจักรซึ่ง ยาแผนปัจจุบัน เว้นแต่จะ ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง”

(2) กำหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต (มาตรา 14)

(3) กำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามาใน ราชอาณาจักร (มาตรา 19 ถึง มาตรา 37)

(4) กำหนดหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการที่ประจำอยู่ ณ สถานที่ผลิต ขาย หรือ นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร (มาตรา 38 ถึง มาตรา 45)

(5) ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาปลอม ยา ผิดมาตรฐาน ยาเสื่อมคุณภาพ ยาที่มีได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ยาที่ทะเบียนตำรับ ยาถูกยกเลิก และยาที่ถูกสั่งเพิกถอนตำรับยา (มาตรา 72)

(6) กำหนดการขึ้นทะเบียนตำรับยา (มาตรา 79 ถึง มาตรา 87)

3.2 การยกเว้นการขออนุญาตและการขึ้นทะเบียนตำรับยา

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ได้บัญญัติยกเว้นการดำเนินการบางประการเกี่ยวกับการขออนุญาตสำหรับการผลิต ขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร (มาตรา 13) และการขึ้นทะเบียนตำรับยา (มาตรา 79 ทวิ) ได้แก่

3.2.1. ยกเว้นการขออนุญาต ให้แก่

(1) การผลิตยาซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือ บำบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม

(2) การผลิตยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือของผู้ ประกอบโรคศิลปะที่สั่งสำหรับคนไข้เฉพาะราย หรือตามใบสั่งยาของผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ สำหรับสัตว์เฉพาะราย

(3) การขายยาสมุนไพรที่ไม่ใช่ยาอันตราย การขายยาสามัญประจำบ้าน การขายยาซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลปะในสาขาทันตกรรมขายเฉพาะ

(4) การนำยาติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งไม่เกินจำนวนที่จำเป็น จะต้องใช้เฉพาะตัวได้สามสิบวัน

(5) การนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม

ซึ่งผู้ได้รับการยกเว้นตาม (1) และ (5) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

3.2.2. ยกเว้นการขึ้นทะเบียนตำรับยา ให้แก่

(1) กระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาดไทย และ องค์การเภสัชกรรม

(2) ยาที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปซึ่งมีใช้ยาบรรจุเสร็จ

(3) ยาสมุนไพร

(4) ยาตัวอย่างที่ได้รับอนุญาตให้ผลิต หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขอ ขึ้นทะเบียนตำรับยา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

(5) ยาที่ได้รับอนุญาตให้นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยาประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา”

3.3 การกำกับดูแลการผลิต การขาย และการนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา

จากที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา จะต้องกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ดังนั้นผู้ใด ที่จะผลิต ขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็น ยา จะต้องดำเนินการขออนุญาตผลิต ขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยา และจะต้อง นำผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์จะผลิต ขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร มาขอขึ้นทะเบียนตำรับ ยา ตามที่กฎหมายบัญญัติอีกด้วย

โดยการผลิต การขาย การนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ยังหมายความรวมถึงการเก็บ รักษา การขนส่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต การขาย และการนำหรือสั่งฯ อีกด้วย ดังนั้น จึงมีประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐานในการเก็บรักษา ซึ่งจะได้กล่าวรายละเอียดเรื่องนี้ในหัวข้อ “การเก็บ รักษา” ต่อไป

แต่อย่างไรก็ดีผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยาที่อาจได้รับการยกเว้นหรือผ่อนปรนการกำกับดูแล ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 3.2 เช่นเดียวกันกับยา

ในกรณีของการเก็บเลือดจากสายสะดือหรือรกนั้น มีข้อนำพิจารณาคือ การเก็บเลือดจากสายสะดือเป็นความประสงค์ของบิดามารดาของทารกหรือควรจะพิจารณาว่าอยู่ในขอบข่ายของการผลิตเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือไม่ ซึ่งประเด็นดังกล่าวจำเป็นต้องมีการพิจารณากันอย่างรอบคอบต่อไป

ดังนั้น หน่วยงาน บุคคล หรือผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการยกเว้นข้างต้น จำเป็นต้องขออนุญาตและขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา แต่สำหรับในกรณีการผลิต นำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร ที่มีได้นำมาใช้ในการรักษา แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เป็นยาตัวอย่างเพื่อการขอขึ้นทะเบียนตำรับยา 2. การวิจัย 3. การวิเคราะห์ 4. การจัดนิทรรศการ หรือ 5. การบริจาคเพื่อการกุศล กฎหมายว่าด้วยยาได้ยกเว้นการขึ้นทะเบียนตำรับยาให้ แต่ต้องมีใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้ายา

นอกจากนี้ในอนาคตอาจมีลักษณะการจ้าง (Outsourcing) ผู้ประกอบการหรือบุคคลอื่นในการดำเนินการเฉพาะในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการผลิตเซลล์ต้นกำเนิด โดยทั่วไปในด้านเซลล์ต้นกำเนิด มีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องหลายขั้นตอน อาทิเช่น การเก็บรวบรวม (collection) การแยกเก็บเซลล์ที่ต้องการหรือการเพาะเลี้ยง (processing) การทดสอบคุณลักษณะของเซลล์ (testing) การเก็บในธนาคารเซลล์ (banking) หากมีกรณีเช่นนี้พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 จะสามารถกำกับดูแลได้ครบทั้งสายการผลิตหรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจาก นิยามคำว่าผลิต ตามกฎหมายว่าด้วยยา หมายความว่า ทำผสม ปรุง หรือ แปรสภาพ และหมายความรวมถึง เปลี่ยนรูปยา แบ่งยาโดยมีเจตนาให้เป็นยาบรรจุเสร็จ ทั้งนี้จะมีผลหรือไม่ก็ตาม

ซึ่งข้อสรุปการกำกับดูแลเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 แสดงในตารางที่ 3

3.3.4 การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

สำหรับประเด็นการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรนั้น กฎหมายยาไม่ได้บัญญัติการขออนุญาตส่งออก แต่หากผู้ที่ส่งออก มีกิจกรรมการผลิต การขาย หรือการนำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนที่จะมีการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรนั้น ก็ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายยาบัญญัติไว้สำหรับกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย

ตารางที่ 3 สรุปการกำกับดูแลเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510*

หน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง		การขออนุญาต			การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์		การวิจัยในมนุษย์	
		ผลิต	นำเข้า	ขาย	การผลิต	การนำเข้า	สำหรับยาที่ผลิต	สำหรับยาที่นำเข้า
1	กระทรวงมหาดไทย ในหน้าที่ป้องกันบำบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม	(-)	(-)	-	-	-	(-)	+
2	ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม (เฉพาะผลิตตามใบสั่งสำหรับคนไข้เฉพาะรายหรือขายสำหรับคนไข้ของตน)	- / +	+	-	- / +	+	?	+
3	ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ (เฉพาะผลิตตามใบสั่งสำหรับสัตว์เฉพาะรายหรือขายสำหรับสัตว์ที่ตนบำบัดหรือป้องกันโรค)	- / +	+	-	- / +	+	?	+
4	ผู้ประกอบการโรคศิลปะ สาขาทันตกรรม (เฉพาะผลิตตามใบสั่งสำหรับคนไข้เฉพาะรายหรือขายสำหรับคนไข้ของตน)	- / +	+	-	- / +	+	?	+
5	ผู้ประกอบการโรคศิลปะ สาขาอื่น ๆ (เฉพาะผลิตตามใบสั่งสำหรับคนไข้เฉพาะราย)	- / +	+	+	- / +	+	?	+
6	บุคคลที่นำยาติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตน ไม่เกิน 30 วัน	NA	NA	NA	NA	-	NA	NA
7	บุคคลที่ผลิตยาตามใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบการโรคศิลปะสำหรับ	-	NA	NA	-	NA	NA	NA
8	บุคคล/ผู้ประกอบการทั่วไป, สถานพยาบาลเอกชน และกรณีอื่น ๆ นอกจาก ข้อ 1-7	+	+	+	+	+	?	+

- ยกเว้นการขออนุญาต การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกฎกระทรวง
- (-) ยกเว้นการขออนุญาต การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกฎกระทรวง
- + ต้องดำเนินการขออนุญาต การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกฎกระทรวง
- ? พรบ. ยา พ.ศ. 2510 ไม่ได้กำหนดเรื่องการผลิตยาเพื่อการวิจัยไว้อย่างชัดเจน
- NA ไม่เกี่ยวข้อง

* การวิเคราะห์ตามตารางข้างต้นวิเคราะห์ตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น

3.4 การประกอบวิชาชีพโดยการใช้เซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา

ในเรื่องการใช้นั้น ตามกฎหมายว่าด้วยยา ไม่ได้บัญญัติหรือกำหนดวิธีการ แนวทางการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพไว้เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้เนื่องจากมีกฎหมายว่าด้วยเรื่องประกอบวิชาชีพหรือการประกอบโรคศิลปะในแต่ละสาขาที่ควบคุมและกำกับดูแลวิธีการ แนวทาง และมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพอยู่แล้ว ดังนั้นการนำเซลล์ต้นกำเนิดมาใช้ในการรักษา จึงจำเป็นต้องกำกับดูแลด้วยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ โดยแต่ละสภาวิชาชีพ จำเป็นต้องออก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาดำเนินการกำกับดูแลกันต่อไป อีกทั้งกฎหมายว่าด้วยยาจะให้เอกสิทธิ์สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ ในการผลิตและขายยา ดังที่ได้กล่าวแล้ว

ดังนั้นการกำกับดูแลการนำเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยาไปใช้ในการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข จึงไม่สามารถกำกับดูแลได้ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 แต่อย่างไรก็ดีก็ยังสามารถกำกับดูแลได้โดยผ่านกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข อันได้แก่ วิชาชีพเวชกรรม วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ วิชาชีพการสัตวแพทย์ เป็นต้น

5. การกำกับดูแลการโฆษณาเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา

5.1 การกำกับดูแลการโฆษณา

เมื่อวิเคราะห์ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ในเรื่องการโฆษณา สามารถจำแนกการโฆษณาตามระดับของความเข้มงวดในการโฆษณาดังนี้

(1) การโฆษณาขายยาที่ต้องขออนุญาต

(ก) การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพหรือภาพยนตร์ หรือทางสิ่งพิมพ์ (หมายความรวมถึง สื่อสิ่งพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์)

(2) การโฆษณาขายยาต้องไม่

- (ก) โฆษณาขายยาที่แสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง
- (ข) โฆษณาขายยาว่ามีวัตถุใดเป็นตัวยาหรือส่วนประกอบของยา ซึ่งความจริงไม่มีวัตถุนั้นหรือส่วนประกอบนั้นในยา หรือมีไม่เท่าที่ ทำให้เข้าใจ
- (ค) โฆษณาขายยาโดยไม่สุภาพ หรือโดยการร้องรำทำเพลง หรือแสดงความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย
- (ง) โฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพกหรือออกสลากรางวัล
- (จ) โฆษณาขายยาที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นยาบำรุงกามหรือยาคุมกำเนิด
- (ฉ) โฆษณาขายยาที่แสดงสรรพคุณยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
- (ช) โฆษณาขายยาที่เป็น การ ใช้อวดสรรพคุณยาหรือวัตถุนั้นเป็นส่วนประกอบของยาว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ หรือหายขาด หรือใช้ถ้อยคำอื่นใดที่มีความหมายทำนองเดียวกัน
- (ซ) โฆษณาขายยาที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นยาทำให้แท้งลูกหรือยาขับระดูอย่างแรง
- (ฌ) โฆษณาขายยาที่มีการรับรองหรือยกย่องสรรพคุณยาโดยบุคคลอื่น
- (ญ) โฆษณาขายยาที่แสดงสรรพคุณยาว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรค หรืออาการของโรคที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 อนุญาตการโฆษณาบางประการที่สามารถกระทำโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้

จะเห็นว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับการโฆษณานั้นมีผลบังคับใช้กับผู้ทำการโฆษณาทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพใด ๆ ก็ตามหากประสงค์จะทำการโฆษณา จำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ

5.2 การกำกับดูแลการโฆษณาเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา

การโฆษณาผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา ย่อมอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องห้ามการโฆษณาขายยาที่แสดงสรรพคุณยาว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรค หรืออาการของโรคที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดนั้น ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคหรืออาการของโรคที่ห้ามการโฆษณายาว่าสามารถ บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกัน ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2520¹⁴ (ภาคผนวก 8) ซึ่งได้กำหนดโรคไว้ 6 รายการด้วยกันคือ 1. เบาหวาน 2. มะเร็ง 3. อัมพาต 4. วัณโรค 5. โรคเรื้อน และ 6. โรคหรืออาการโรคของสมอง หัวใจ ปอด ตับ ม้าม ไต ซึ่งข้อสรุปแนวทางการกำกับดูแลการโฆษณาเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา แสดงในตารางที่ 4

ดังนั้นเมื่อพิจารณาประกอบกับความมุ่งหมายของการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดที่ประสงค์จะ รักษา บรรเทา โรคหรืออาการของโรคของหัวใจ สมอง เบาหวาน นั้น จึงอยู่ภายใต้การกำกับดูแล เรื่องการโฆษณาว่า ไม่สามารถที่จะกระทำต่อบุคคลทั่วไปได้ ยกเว้นแต่การโฆษณาโดยตรงกับผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งมีเพียง 3 วิชาชีพ เท่านั้น คือการโฆษณาต่อผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

ตารางที่ 4 สรุปแนวทางการกำกับดูแลการโฆษณาเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา

การโฆษณาขายยาต่อบุคคลทั่วไป	ไม่สามารถโฆษณาได้ เมื่อเป็นการโฆษณาว่าสามารถ บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันเบาหวาน มะเร็ง อัมพาต วัณโรค โรคเรื้อน และ โรคหรืออาการโรคของสมอง หัวใจ ปอด ตับ ม้าม ไต
การโฆษณาต่อผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และ ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์	สามารถโฆษณาได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

6 การเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิด

6.1 การกำกับดูแลการเก็บรักษา

ในพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2510 ได้บัญญัติถึง สถานที่เก็บยา ในมาตรา 30 ไว้ ดังนี้

“มาตรา 30 ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตย้ายสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นำหรือ
ส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร หรือสถานที่เก็บยา วันแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
.....”

นอกจากนี้ยังมีการออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงเกี่ยวกับการเก็บรักษายา แต่เป็น
เพียงการบัญญัติในลักษณะกว้าง ๆ โดยมีได้ระบุวิธีหรือมาตรฐานของการเก็บยา ดังปรากฏตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2510¹⁵ (ภาคผนวก 2)
ข้อ 4 ได้กำหนดคุณลักษณะของสถานที่เก็บยาที่นำเข้า กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2525) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2510¹⁶⁻¹⁷ (ภาคผนวก 1) ข้อ 6 ได้กำหนดคุณลักษณะของ
สถานที่เก็บยาที่ขาย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2546¹⁸ (ภาคผนวก 7) ข้อ 10 (8)
ซึ่งได้กำหนดคุณลักษณะของสถานที่เก็บยาที่ผลิต และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การ
กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน สำหรับยาชีววัตถุ ตาม
กฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2549¹⁹ (ภาคผนวก 6) ข้อ 54 ซึ่งได้กำหนดเงื่อนไขในการเก็บรักษาชีววัตถุ

6.2 การกำกับดูแลการเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา

เนื่องจากกระบวนการเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิดนั้นมีลักษณะแตกต่างจากการเก็บรักษาทั่วไป
กล่าวคือ มีการเก็บรักษาในลักษณะที่เป็นระบบธนาคารเซลล์ต้นกำเนิด โดยอาจจะมีห้องปฏิบัติการ
ด้วยหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นการเก็บรักษารอการขนส่งระหว่างธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดกับ
ห้องปฏิบัติการหรือสถานพยาบาล เป็นต้น

หากการเก็บรักษานั้นเป็นกระบวนการหนึ่งของการผลิต การนำหรือส่งยาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ก็สามารถกำกับดูแลได้ตามพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2510 แต่อาจมีกรณีที่เป็นเพียง
การเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิด โดยมีได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมข้างต้น จะสามารถกำกับดูแลได้
ตามพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2510 หรือไม่ ซึ่งได้แสดงสรุปกระบวนการเก็บรักษาและการกำกับ
ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยยาในตารางที่ 5

ดังนั้นการกำกับดูแลการเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อให้สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการพิจารณากันอย่างรอบคอบว่าการเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิดมี
ความเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับใดบ้าง เช่น พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2531 เป็นต้น
และจะต้องมีการประสานการจัดทำระบบการกำกับดูแลให้สอดคล้องกันทั้งระบบอีกด้วย

ตารางที่ 5 กระบวนการเก็บรักษาและการกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยยา

ประเภทกระบวนการเก็บรักษา	การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยยา
การเก็บรักษาที่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิต ขาย นำ หรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร	+
การเก็บรักษาในธนาคารเซลล์ต้นกำเนิด	?
การเก็บรักษาระหว่างการวิเคราะห์เซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยาในห้องปฏิบัติการด้านเซลล์ต้นกำเนิด	?

+ สามารถกำกับได้ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

? มีความสัมพันธ์กับกฎหมายอื่น จำเป็นต้องใช้กฎหมายอื่นร่วมในการกำกับดูแล

7 การตรวจสอบติดตามเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา

7.1 การตรวจสอบติดตามด้านสถานที่ประกอบการด้านยา และผลิตภัณฑ์

กฎหมายว่าด้วยยาได้ให้อำนาจในการตรวจสอบติดตามไว้ระดับหนึ่ง กล่าวคือ ในด้านสถานที่ประกอบการด้านยานั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจพักใช้ใบอนุญาตหากปรากฏว่าผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือเพิกถอนใบอนุญาต หากเป็นการขาดคุณสมบัติของผู้รับอนุญาตตาม มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 อีกด้วย

ในด้านผลิตภัณฑ์นั้นกฎหมายยาได้ให้อำนาจการตรวจสอบติดตามไว้ด้วยเช่นเดียวกันคือให้อำนาจรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยาได้ หากปรากฏว่ายานั้นไม่มีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ หรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ หรือเป็นยาปลอม หรือสั่งแก้ไขทะเบียนตำรับยาเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้ยาได้

7.2 การตรวจสอบติดตามด้านประสิทธิผลการใช้ยาและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

ในปัจจุบันกฎหมายยังไม่ได้บัญญัติให้มีระบบการตรวจสอบติดตามด้านประสิทธิผลการใช้ยาและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โดยในปัจจุบันระบบดังกล่าวได้ใช้กลไกของรัฐและการรายงานโดยสมัครใจ จึงทำให้ระบบดังกล่าวไม่สามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของการใช้ยา และอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้

ดังนั้นหากสามารถจัดทำระบบที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบติดตามด้านประสิทธิผลการใช้ยาและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จะทำให้งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการมีฐานข้อมูลของยาในด้านดังกล่าวแล้ว ยังสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินการต่อสถานที่ประกอบการด้านยาและต่อผลิตภัณฑ์ยาด้วย

7.3 การตรวจสอบติดตามเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา

การตรวจสอบติดตามเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา ย่อมอยู่ภายใต้การตรวจสอบด้านสถานที่ประกอบการด้านยา และผลิตภัณฑ์ยาด้วยเช่นกัน แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นวิทยาการใหม่ จึงทำให้การตรวจสอบติดตามไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ การได้มาซึ่งเซลล์ต้นกำเนิด การผลิต การเพิ่มจำนวนเซลล์ การเหนี่ยวนำเป็นเซลล์จำเพาะ การทดสอบ การเก็บ และการปล่อยผ่านเพื่อนำไปใช้นั้น จำเป็นต้องมีการดำเนินการตามระบบคุณภาพ รวมทั้งการติดตามว่าเมื่อนำไปใช้แก่คนไข้หรือผู้รับแล้ว ผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิดให้ผลการรักษาตามที่ต้องการ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนไข้หรือผู้รับหรือไม่ อย่างไร

จากการวิเคราะห์ข้างต้นจึงเห็นได้ว่าการตรวจสอบติดตามด้านสถานที่ประกอบการและผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา สามารถดำเนินการกำกับดูแลได้ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ในขณะที่การตรวจสอบติดตามด้านประสิทธิภาพการใช้และอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้เซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา สามารถดำเนินการกำกับดูแลได้ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 โดยต้องกำหนดเป็นเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนตำรับยา แต่กฎหมายไม่สามารถกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพรายงานผลการใช้หรืออาการไม่พึงประสงค์

บทที่ 4

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

4.1 สรุป

เซลล์ต้นกำเนิดที่ใช้กันในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาข้อมูลทางวิชาการแล้วพบว่าสามารถจำแนกออกได้เป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา และเซลล์ต้นกำเนิดที่ไม่เป็นยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

ในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะสามารถกำกับดูแลกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา ได้ตามกฎหมายว่าด้วยยา ซึ่งได้แก่กระบวนการผลิต การนำเข้า และการโฆษณา เป็นต้น แต่บางกระบวนการก็ยังมีข้อจำกัดในการกำกับดูแล ได้แก่ การวิจัยในมนุษย์ การเก็บรักษา การติดตามการใช้และอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ เป็นต้น และบางกระบวนการก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ได้แก่ การใช้เซลล์ต้นกำเนิดในการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น นอกจากนี้เซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยาแล้วยังมีเซลล์ต้นกำเนิดที่ไม่เป็นยา ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีระบบกำกับดูแลที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถคุ้มครองผู้บริโภคด้านเซลล์ต้นกำเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการกำกับดูแลเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มีข้อจำกัดหลายประการ เช่น การกำกับดูแลการวิจัย และการใช้เซลล์ต้นกำเนิดในการรักษา เป็นต้น อีกทั้งกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ต้นกำเนิดก็มีความซับซ้อนและแตกต่างจากยาทั่วไปหลายประการ ดังนั้นระบบการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีที่สุด คือการบัญญัติกฎหมายเฉพาะสำหรับการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิดและผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการรักษาแบบใหม่ ๆ

แต่อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดของกระบวนการทางนิติบัญญัติในการยกร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่ใช้ระยะเวลาานาน ดังนั้นทางเลือกหนึ่งที่ดีควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคคือการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 โดยสมควรบัญญัติเพิ่มเติมและแก้ไขข้อจำกัดในการกำกับดูแลเซลล์ต้นกำเนิดในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการกำกับการใช้ยาที่ใช้ในการศึกษาวิจัย การใช้ยาโดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข และกำหนดนิยามเภสัชชีววัตถุซึ่งเป็นวัตถุที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตสำหรับใช้ปรุง แต่ง เตรียม หรือผสมเป็นยา ทั้งนี้เพื่อให้ระบบการกำกับดูแลเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากการปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2510 แล้วยังจำเป็นต้องมีการบูรณาการกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข (ร่าง)กฎหมายว่าด้วยการวิจัยในมนุษย์ และ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถกำกับดูแลได้ครอบคลุมทั้งเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นยาและเซลล์ต้นกำเนิดที่ไม่เป็นยา และครบถ้วนทุกกระบวนการตั้งแต่การศึกษาวิจัย การผลิต การนำเข้า การเก็บรักษา การขาย การโฆษณา การใช้เซลล์ต้นกำเนิด การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภครวมถึงการค้าเสรี

นอกจากการพัฒนากฎหมายและบูรณาการกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว การประสานการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อสร้างระบบการกำกับดูแลที่สอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกัน จึงจะทำให้เกิดระบบการกำกับดูแลเซลล์ต้นกำเนิดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการคุ้มครองผู้บริโภคสูงสุด

บรรณานุกรม

1. NIH Stem Cell Information Home Page. In Stem Cell Information [World Wide Web site]. Bethesda, MD: National Institutes of Health, U.S. Department of Health and Human Services, 2007 [cited Wednesday, December 05, 2007] Available at <http://stemcells.nih.gov/index>
2. EuroStemCell Home page. [World Wide Web site]. European Consortium for Stem Cell Research, 2007 [cited Wednesday, December 05, 2007] Available at <http://www.eurostemcell.org/index.htm>
3. Stem cells, cloning and related issues Home page [World Wide Web site]. National Health and Medical Research Council, Ministry of Health and Aging, Australian Government, 2007 [cited Wednesday, December 05, 2007] Available at <http://www.nhmrc.gov.au/embryos/stemcells/index.htm>
4. Panno, J. (2006) *Stem cell research : medical application and ethical controversy*. New York: Checkmark books.
5. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
6. พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518
7. พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
8. พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2527
9. พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530
10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. 2549
11. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2532) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับ
12. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การผลิตยาแผนปัจจุบันเพื่อการวิจัยทางคลินิก พ.ศ. 2549
13. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2546
14. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคหรืออาการของโรคที่ห้ามการโฆษณาว่าสามารถ บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกัน พ.ศ. 2520
15. กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (ขอนำสั่งยาแผนปัจจุบัน)

บรรณานุกรม (ต่อ)

16. กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (ขยายยาแผนปัจจุบัน)
17. กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 15)
18. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา แผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2546
19. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา แผนปัจจุบัน สำหรับยาชีววัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2549

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1

กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
(แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 15)

เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๑๖๔ ราชกิจจานุเบกษา ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๕

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕)

ออกตามความในพระราชบัญญัติยา

พ.ศ. ๒๕๑๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๒ มาตรา ๒๘
มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.
๒๕๑๐ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐

(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐

เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๑๖๔ ราชกิจจานุเบกษา ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๕

(๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐

ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาต

(๑) ขยายแผนปัจจุบัน ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.ย. ๑ ทำยกกระทรวงน

(๒) ขยายแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.ย. ๒ ทำยกกระทรวงน

(๓) ขยายแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.ย. ๓ ทำยกกระทรวงน

ข้อ ๓ ใบอนุญาต

(๑) ขยายแผนปัจจุบัน ให้ใช้แบบ ข.ย. ๔ ทำยกกระทรวงน

(๒) ขยายแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ให้ใช้แบบ ข.ย. ๕ ทำยกกระทรวงน

(๓) ขยายแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ ให้ใช้แบบ ข.ย. ๖ ทำยกกระทรวงน

ข้อ ๔ สถานที่ขยายต้องมีระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูล และการรักษาความสะอาดตามความจำเป็น

ข้อ ๕ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงยาแผนปัจจุบันตามใบสั่งยาสำหรับคนไข้หรือสัตว์เฉพาะรายของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ ต้องมีไม่น้อยกว่าจำนวนตามบัญชีรายการทำยกกระทรวงน

เล่ม ๕๕ ตอนที่ ๑๖๔ ราชกิจจานุเบกษา ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๕

ข้อ ๖ อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาคุณภาพยาที่เก็บไว้ ต้องมีจำนวนเพียงพอสำหรับการนั้น

ข้อ ๗ ให้ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภทปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำป้ายด้วยวัสดุถาวรสีเงิน ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 20×10 เซนติเมตร และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยสีขาว สูงไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร ว่าเป็นสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน หรือ

(๒) จัดทำป้ายด้วยวัสดุถาวรสีเขียว ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 20×10 เซนติเมตร และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยสีขาว สูงไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร ว่าเป็นสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุกึ่งสำเร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ หรือ

(๓) จัดทำป้ายด้วยวัสดุถาวรสีแดง ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 20×10 เซนติเมตร และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยสีขาว สูงไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร ว่าเป็นสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุกึ่งสำเร็จสำหรับสัตว์

(๔) จัดทำป้ายด้วยวัสดุถาวรสีเงิน สีเขียว หรือสีแดง ตามประเภทสถานที่ขายยาขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 20×50 เซนติเมตร และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยสีขาว สูงไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และวิทยฐานะของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ และเวลาที่ปฏิบัติการ

เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๑๖๔ ราชกิจจานุเบกษา ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๕

(๕) จัดทำบัญชีการขายยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษแต่ละอย่างทุกครั้ง โดยแสดงเลขที่หรืออักษรของครั้งที่ผลิต ชื่อและปริมาณยาตลอดจนวัน เดือน ปี ที่ขาย ตามแบบ ข.ย. ๗ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๖) จัดทำรายงานการขายยาตามประเภทที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดตามแบบ ข.ย. ๘ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ทุกสัปดาห์ และให้เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายในสามสัปดาห์นับแต่วันครบสัปดาห์

(๗) จัดทำบัญชีการขายยาแต่ละอย่างทุกครั้งที่ยขายตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ โดยแสดงชื่อ อายุ ที่อยู่ของผู้ใช้ยา ชื่อและที่อยู่หรือที่ทำงานของผู้สั่งยา ชื่อและปริมาณยา ตลอดจนวัน เดือน ปี ที่ขายตามแบบ ข.ย. ๙ ท้ายกฎกระทรวงนี้ และให้เก็บใบสั่งยาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันขาย

(๘) จัดทำบัญชีการชื้อยาแต่ละอย่างทุกครั้งโดยแสดงเลขที่หรืออักษรของครั้งที่ผลิต ชื่อผู้ขาย ชื่อและปริมาณยา ตลอดจนวัน เดือน ปีที่ซื้อ ตามแบบ ข.ย. ๑๐ ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๘ ให้ผู้หน้ที่ปฏิบัติการประจำสถานที่ยขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภทปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) ส่งคำรับรองของผู้หน้ที่ปฏิบัติการตามแบบ ข.ย. ๑๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๒) ควบคุมการใช้อุปกรณ์ตามข้อ ๖ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง

เล่ม ๕๕ ตอนที่ ๑๖๔ ราชกิจจานุเบกษา ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๕

ข้อ ๕ ให้เกษักรชนหนึ่งปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) ควบคุมการใช้อุปกรณ์ตามข้อ ๕ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง

(๒) ควบคุมการทำบัญชีตามข้อ ๗ (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ในบัญชีด้วย

(๓) ควบคุมการส่งรายงานการขายยาตามข้อ ๗ (๖) ให้เป็นไปโดยถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ในรายงานด้วย

(๔) จัดให้มีข้อความดังต่อไปนี้ในฉลากที่ปิดภาชนะบรรจุยาที่เกษักรปรับปรุงขึ้นตามใบสั่งยา คือ ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ขายยา เลขที่ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันตามประเภทใบอนุญาต ชื่อผู้สั่งยา เลขที่ใบสั่งยา และวัน เดือน ปีที่สั่งยา ชื่อผู้ใช้ วัน เดือน ปีที่ปรุงยา ตลอดจนวิธีใช้ยา และคำเตือนตามความจำเป็น

(๕) ให้คำแนะนำตามสมควรเกี่ยวกับการใช้ยาอันตรายให้ปลอดภัยตามหลักวิชาและตามมรรยาทแห่งวิชาชีพ

(๖) ควบคุมให้ขายยาควบคุมพิเศษเฉพาะแก่ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง หรือเฉพาะตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม หรือแก่ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง

(๗) ควบคุมให้ขายยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ที่เป็นยาควบคุมพิเศษเฉพาะแก่ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันซึ่งมีเกษักรชนหนึ่งเป็นผู้

ฉบับพิเศษ หน้า ๑๕

เล่ม ๕๕ ตอนที่ ๑๖๔ ราชกิจจานุเบกษา ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๕

มีหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ สำหรับสัตว์ซึ่งมีเภสัชกรชั้นหนึ่งหรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง เป็นผู้หน้าปฏิบัติการหรือแก่ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง

ข้อ ๑๐ ให้เภสัชกรชั้นสองควบคุมการทำบัญชีการชื้อและขาย ยาทุกอย่างตามข้อ ๗ (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ในบัญชีด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่ยาควบคุมพิเศษ

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบการโรคศิลปะ แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม การผดุงครรภ์หรือการพยาบาล ควบคุมบัญชีการชื้อยาตามข้อ ๗ (๘) เฉพาะยาแผนปัจจุบันซึ่งเป็นยา บรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ในบัญชีด้วย

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่งปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) ควบคุมการทำบัญชีการขายและชื้อยาตามข้อ ๗ (๕) และ (๘) เฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ในบัญชีด้วย

(๒) ควบคุมให้ขายยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ที่เป็นยาควบคุมพิเศษ เฉพาะแก่ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันซึ่งมีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้หน้าปฏิบัติการ ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ สำหรับสัตว์ซึ่งมีเภสัชกรชั้นหนึ่งหรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง เป็นผู้หน้าปฏิบัติการหรือแก่ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นสองควบคุมการทำ บัญชีการขายและชื้อยาตามข้อ ๗ (๕) และ (๘) เฉพาะยาบรรจุเสร็จ

เล่ม ๕๕ ตอนที่ ๑๖๔ ราชกิจจานุเบกษา ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๕

สำหรับสัตว์ที่ไม่ใช่ยาควบคุมพิเศษ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และลงข้อ
กำกับไว้ในบัญชีด้วย

ข้อ ๑๔ ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภทที่ประสงค์จะ
ขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบ ข.ย. ๑๒ ท้ายกฎกระทรวงใน
การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต จะแสดงไว้ในรายการท้ายใบ
อนุญาตนั้น หรือจะออกใบอนุญาตให้ใหม่ก็ได้

ข้อ ๑๕ ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภทที่ประสงค์จะ
ขอใบแทนใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบ ข.ย. ๑๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้
พร้อมด้วยรูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวนสองรูป

ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ ข.ย. ๔ แบบ ข.ย. ๕ หรือ แบบ
ข.ย. ๖ แล้วแต่กรณี โดยมีคำว่า "ใบแทน" กำกับไว้ด้วย และให้
มีวัน เดือน ปีที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงชื่อผู้อนุญาตหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อนุญาต

ข้อ ๑๖ ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภทที่ประสงค์
จะย้ายสถานที่ขายยาจากสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอ
พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.ย. ๑๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้

ในกรณีที่สถานที่ขายยาอยู่รวมกันกับสถานที่นำหรือส่งยาเข้ามา
จะอนุญาตให้ย้ายไปยังท้องที่อื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตได้ เฉพาะ
เมื่อเป็นการย้ายไปพร้อมกัน และการย้ายไปนั้นไม่เป็นเหตุให้ท้องที่ที่จะ
ย้ายไปมีสถานที่ขายยาเกินจำนวนที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗

เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๑๖๔ ราชกิจจานุเบกษา ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๕

การอนุญาตให้ย้ายสถานที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้กระทำโดยวิธีสลับหลังใบอนุญาต

ข้อ ๑๗ ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภทที่ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุญาตไว้แล้วในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ยื่นคำขอตามแบบ ข.ย. ๑๔ ทำยกกฎกระทรวงนี้

- (๑) การเปลี่ยนผู้หน้าที่ปฏิบัติการ
- (๒) การพินหน้าของผู้หน้าที่ปฏิบัติการ
- (๓) การเพิ่มผู้หน้าที่ปฏิบัติการ
- (๔) การเปลี่ยนผู้ดำเนินการ
- (๕) การแสดงความจำนงขอดำเนินการแทนผู้รับอนุญาตที่ตาย
- (๖) การขยายหรือลดสถานที่หรือเนื้อที่
- (๗) การเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติมชื่อสถานที่
- (๘) การเพิ่มสถานที่เก็บยา
- (๙) การย้ายสถานที่เก็บยา
- (๑๐) การเปลี่ยนเวลาทำการ
- (๑๑) การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาต ผู้ดำเนินการหรือผู้หน้าที่ปฏิบัติการ
- (๑๒) การเปลี่ยนเลขหมายประจำสถานที่
- (๑๓) การเปลี่ยนชื่อ ถนน ตำบลหรือแขวง อำเภอหรือเขตจังหวัด

การอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำโดยวิธีสลับหลังใบอนุญาต

ฉบับพิเศษ หน้า ๑๘

เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๑๖๔ ราชกิจจานุเบกษา ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๕

ข้อ ๑๘ การยื่นคำขอตามกฎกระทรวงนี้ ในกรุงเทพมหานคร
ให้ยื่น ณ กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใน
จังหวัดอื่นให้ยื่น ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ หรือ ณ กอง
ควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ข้อ ๑๙ ใบนุญาตขายยาแผนปัจจุบันตามข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบนุญาต
นั้นจะสิ้นอายุ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕

ส. พรงพวงแก้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ที่มีรูปถ่าย
ผู้ขออนุญาต
หรือ
ผู้ดำเนินการ
ขนาด ๓x๔
เซนติเมตร

เลขที่.....
วันที่.....
ลงชื่อ..... ผู้รับคำขอ

คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....

(ชื่อผู้ขออนุญาต)

ซึ่งมีผู้ดำเนินการ ชื่อ.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....

อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....

ขอรับใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน โดยมีสถานที่ขายชื่อ.....

อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....เวลาทำการ.....

โดยมีเภสัชกรชั้น.....ชื่อ.....ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่.....

(ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนให้แจ้งเพิ่มเติมท้ายคำขออนุญาต)

เป็นผู้หน้าที่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในระยะเวลาสองปีก่อนยื่นคำขอนี้ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ขอยกกฎหมายให้จำคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติ ให้ถือเอาการกระทำโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการขายหรือพระราชบัญญัตินี้

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ

- (๑) รูปถ่ายของผู้ดำเนินการ ขนาด ๓×๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป
- (๒) เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกิจการและหลักทรัพย์
- (๓) สำเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้านของผู้ดำเนินการ
- (๔) ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งรับรองว่าผู้ดำเนินการไม่เป็นโรคตาม

มาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๑๐

(๕) สัญญาระหว่างผู้ขออนุญาตและเภสัชกร ซึ่งรับจะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของผู้ขออนุญาต

(๖) สำเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะของเภสัชกรทุกคน ซึ่งรับจะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของผู้ขออนุญาต

(๗) เอกสารแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)

(๘) เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี

ลายมือชื่อ.....ผู้ยื่นคำขอ

ที่รับมอบ
ผู้รับมอบ
หรือ
ผู้ดำเนินการ
ขนาด ๓ x ๔
เซนติเมตร

เลขที่รับที่
วันที่
ลงชื่อ.....ผู้รับคำขอ

คำขออนุญาต ขยายยาแผนปัจจุบัน
เฉพาะยานรุกรูเสรีที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....
(ชื่อผู้ขออนุญาต)

ซึ่งมีผู้ดำเนินการ ชื่อ.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....
อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....โทรศัพท์.....

ขอรับใบอนุญาตขยายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยานรุกรูเสรีที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ โดยมี
สถานที่ขยาย ชื่อ.....
อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....โทรศัพท์.....เวลาทำการ.....
โดยมี เกสร์กรชั้น.....ชื่อ.....ใบอนุญาตประกอบ
โรคศิลปะเลขที่.....

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ชื่อ.....
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่.....

ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง สาขา.....
ชื่อ.....ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่.....

ผู้ได้รับการอบรมตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒.
ชื่อ.....

(ถ้าประเภทใดมีมากกว่าหนึ่งคนให้แจ้งเพิ่มเติมไว้ท้ายคำขออนุญาต) เป็นผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๓๐

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในระยะเวลาสองปีก่อนยื่นคำขอนี้ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับโทษจำคุก
โดยคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอา
การกระทำโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือในความคิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ออกจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการขายหรือพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง หน้าที่ความที่ต้องการ

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ

- (๑) รูปถ่ายของผู้ดำเนินกิจการ ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป
- (๒) เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกิจการและหลักทรัพย์
- (๓) สำเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้านของผู้ดำเนินกิจการ
- (๔) ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งรับรองว่าผู้ดำเนินกิจการไม่เป็นโรคตามมาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๑๐
- (๕) สัญญาระหว่างผู้ขออนุญาตและผู้ซึ่งรับจะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของผู้ขออนุญาต
- (๖) สำเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะของผู้ซึ่งรับจะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของผู้ขออนุญาต
- (๗) สำเนาหรือรูปถ่ายของเอกสารแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จหลักสูตรการอบรมตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
- (๘) เอกสารแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
- (๙) เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี

ลายมือชื่อ.....ผู้ยื่นคำขอ

ที่ปีครุภัณฑ์
ผู้ขออนุญาต
หรือ
ผู้ดำเนินการ
ขนาด ๓ x ๔
เงินค้ำประกัน

เลขรับที่.....
วันที่.....
ลงชื่อ.....ผู้รับทำขอ

คำขออนุญาตขายยาแผนโบราณนี้
เฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....
(ชื่อผู้ขออนุญาต)

ซึ่งมีผู้ดำเนินการ ชื่อ.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....

อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....

ขอรับใบอนุญาตขายยาแผนโบราณนี้เฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ โดยมีสถานที่ขายชื่อ.....

.....

อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....เวลาทำการ.....

โดยมี เกษตรกรชื่อ.....ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ

เลขที่.....

ผู้ประกอบการนำบัตรโรคสัตว์ขึ้น.....สาขา.....

ชื่อ.....ใบอนุญาตประกอบการนำบัตรโรคสัตว์เลขที่.....

(ถ้าประเภทใดมีมากกว่าหนึ่งคนให้แจ้งเพิ่มเติมไว้ท้ายคำขอนี้จนครบ) เป็นผู้มีหน้าที่

ปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๑๐

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในระยะเวลาสองปีก่อนยื่นทำขอนี้ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับโทษจำคุก
โดยคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ขอมด้วยกฎหมายให้จำคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอา
การกระทำโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการขายยาหรือพระราชบัญญัตินี้

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ

- (๑) รูปถ่ายของผู้ดำเนินกิจการ ขนาด ๓ × ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป
- (๒) เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกิจการและหลักทรัพย์
- (๓) สำเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้านของผู้ดำเนินกิจการ
- (๔) ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งรับรองว่าผู้ดำเนินกิจการไม่เป็นโรค ตามมาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๑๐
- (๕) สัญญาระหว่างผู้ขออนุญาตและผู้ซึ่งรับจะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของผู้ขออนุญาต
- (๖) สำเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตประกอบการบำบัดโรคสัตว์ของผู้ซึ่งรับจะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของผู้ขออนุญาต
- (๗) เอกสารแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
- (๘) เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี

ลายมือชื่อ.....ผู้ยื่นคำขอ

หมายเหตุ (๑) ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ

- (๒) ในกรณีที่ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นสองเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการให้อนุญาต เฉพาะผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นสอง สาขาอายุรกรรมเท่านั้น

ที่บังคับด้วย
ผู้รับอนุญาต
หรือ
ผู้ดำเนินการ
ขนาด ๓x๓
เซนติเมตร

ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

ใบอนุญาตที่.....

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

โดยมี.....เป็นผู้ดำเนินการ
เพื่อแสดงว่าแก่นผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ณ สถานที่ขายชื่อ.....

อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....โทรศัพท์.....เวลาทำการ.....
โดยมีเอกสารชั้น.....ชื่อ.....ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
เลขที่.....

เป็นผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๓๐
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.....และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่
ขายยาที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น
ให้ไว้ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลายมือชื่อ).....
ตำแหน่ง.....
ผู้อนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต

<u>การต่ออายุ ครั้งที่ ๑</u>	<u>การต่ออายุ ครั้งที่ ๒</u>	<u>การต่ออายุ ครั้งที่ ๓</u>
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ..... (ลายมือชื่อ)..... ผู้อนุญาต ตำแหน่ง.....	ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ..... (ลายมือชื่อ)..... ผู้อนุญาต ตำแหน่ง.....	ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ..... (ลายมือชื่อ)..... ผู้อนุญาต ตำแหน่ง.....

<u>การต่ออายุ ครั้งที่ ๔</u>	<u>การต่ออายุ ครั้งที่ ๕</u>	<u>การต่ออายุ ครั้งที่ ๖</u>
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ..... (ลายมือชื่อ)..... ผู้อนุญาต ตำแหน่ง.....	ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ..... (ลายมือชื่อ)..... ผู้อนุญาต ตำแหน่ง.....	ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ..... (ลายมือชื่อ)..... ผู้อนุญาต ตำแหน่ง.....

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต

ที่ปิดรูปถ่าย
ผู้รับอนุญาต
หรือ
ผู้ดำเนินการ
ขนาด ๓x๔
เซ็นเมตร

ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ

ใบอนุญาตที่...../.....

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

โดยมี.....เป็นผู้ดำเนินการ
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ณ สถานที่ขายยาชื่อ.....
อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....โทรศัพท์.....เวลาทำการ.....
โดยมี เกษกรชั้น.....ชื่อ.....ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่.....
 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมชื่อ.....ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เลขที่.....

ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง สาขา.....ชื่อ.....
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่.....

ผู้ได้รับการอบรมตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
ชื่อ.....

เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.....และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่
ขายยาที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลายมือชื่อ).....

ตำแหน่ง.....

ผู้อนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุ ครั้งที่ ๑	การต่ออายุ ครั้งที่ ๒	การต่ออายุ ครั้งที่ ๓
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ..... (ลายมือชื่อ).....	ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ..... (ลายมือชื่อ).....	ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ..... (ลายมือชื่อ).....
ผู้อนุญาต	ผู้อนุญาต	ผู้อนุญาต
ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....

การต่ออายุ ครั้งที่ ๔	การต่ออายุ ครั้งที่ ๕	การต่ออายุ ครั้งที่ ๖
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ..... (ลายมือชื่อ).....	ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ..... (ลายมือชื่อ).....	ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ..... (ลายมือชื่อ).....
ผู้อนุญาต	ผู้อนุญาต	ผู้อนุญาต
ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต

ที่ปึกฎปถ่าย
ผู้รับอนุญาต
หรือ
ผู้ดำเนินการ
ขนาด ๓ x ๔
เงินค้ำประกัน

ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ
เฉพาะยารวุงเสีงสำหรับสัตว์

ใบอนุญาตที่...../.....

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

โดยมี.....เป็นผู้ดำเนินการเพื่อแสดงว่า
เป็นผู้รับอนุญาตขายยาแผนโบราณเฉพาะยารวุงเสีงสำหรับสัตว์ ณ สถานที่ขายยาชื่อ.....
อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....โทรศัพท์.....เวลาทำการ.....
โดยมี เกษตรกรชั้น.....ชื่อ.....ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
เลขที่.....

ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้น.....สาขา.....ชื่อ.....
ใบอนุญาตประกอบการบำบัดโรคสัตว์เลขที่.....

เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๐๐
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.....และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่
ขายยาที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลายมือชื่อ).....

ตำแหน่ง.....

ผู้อนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุ ครั้งที่ ๑

การต่ออายุ ครั้งที่ ๒

การต่ออายุ ครั้งที่ ๓

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ..... ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ..... ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.....

(ลายมือชื่อ)..... (ลายมือชื่อ)..... (ลายมือชื่อ).....

ผู้อนุญาต

ผู้อนุญาต

ผู้อนุญาต

ตำแหน่ง..... ตำแหน่ง..... ตำแหน่ง.....

การต่ออายุ ครั้งที่ ๔

การต่ออายุ ครั้งที่ ๕

การต่ออายุ ครั้งที่ ๖

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ..... ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ..... ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.....

(ลายมือชื่อ)..... (ลายมือชื่อ)..... (ลายมือชื่อ).....

ผู้อนุญาต

ผู้อนุญาต

ผู้อนุญาต

ตำแหน่ง..... ตำแหน่ง..... ตำแหน่ง.....

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต

บัญชีการขายยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ

(ชื่อสถานพยาบาล)

ลำดับที่	ชื่อยาอันตราย	ชื่อยาคงควบคุมพิเศษ	เลขที่หรืออักษร ของกรงพิมพ์ผลิต	วัน เดือน ปี ที่ขาย	จำนวน/ปริมาณ	ลายมือชื่อผู้บันทึกที่ปฏิบัติกร	หมายเหตุ

รายงานการขยาย

ความถี่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคำหนด

เลขวันที่.....
วันที่.....
ลงชื่อ.....ผู้รับ

(ชื่อสถานศึกษา)

ลำดับที่	ชื่อ	เลขที่หรืออักษร ของทรงพลิต	วัน เดือน ปี ที่ขาย	ชื่อผู้ซื้อ	จำนวนปริมาณ ที่ขายในแต่ละเดือน		จำนวน/ปริมาณ รวมสี่เดือน	หมายเหตุ
					เดือน/ปี	เดือน/ปี		

(ลายมือชื่อ).....ผู้รับรองเขต

(ลายมือชื่อ).....ผู้พิมพ์กับปฏิบัติการ

บัญชีการขยายความใบส่งของผู้ประกอบการที่พอสมควร
ผู้ประกอบการอิสระ หรือผู้ประกอบการรายตัวรายสัปดาห์

(ชื่อสถานที่ขาย)

ลำดับที่	ชื่อ	วัน เดือน ปี ที่ขาย	จำนวน/ ปริมาณ	ผู้ขาย		ผู้ส่ง		รายชื่อผู้มี หน้าที่ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
				ชื่อ	อายุ	ชื่อ	ที่อยู่หรือที่ทำงาน		

บัญชีการชดเชย

(ชื่อสถานที่ชดเชย)

ลำดับที่	ชื่อยา	เลขที่หรืออักษร ของทรงกึ่งผลิต	วัน เดือน ปี สั่งซื้อ	จำนวน/ปริมาณ	ชื่อผู้ขาย	ตามเนื้อซื้อผู้จำหน่ายที่ ปฏิบัติการ	หมายเหตุ

คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....
อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....โทรศัพท์.....ขอให้คำรับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่กองควบคุมยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่า

- (๑) ข้าพเจ้าเป็น
 - ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 - ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งสาขา.....
 - ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้น.....

ใบอนุญาตเลขที่.....ออกให้ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- (๒) ข้าพเจ้า
 - ไม่เคยเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของสถานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
ยาแห่งใดมาก่อน
 - เคยเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา.....แห่งพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. ๒๕๑๐ ของ.....จังหวัด.....มาก่อน แต่ได้เลิก

(จังหวัด.....)

การเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ณ สถานที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(๓) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขณะนี้ข้าพเจ้ามิได้มีหน้าที่ปฏิบัติการของสถานที่ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวข้องกับยาแห่งใด

- (๔) ขณะนี้ข้าพเจ้า
 - ไม่ได้รับราชการหรือทำงานอยู่แห่งใด
 - รับราชการหรือทำงานประจำอยู่ที่.....
เวลาทำการ.....

(๕) ข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำ ณ สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน.....
ชื่อ.....อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....

ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....

- ตลอดเวลาที่เปิดทำการ
- เวลาทำการ.....

ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากคำรับรองที่ข้าพเจ้าให้ไว้เป็นเท็จ ข้าพเจ้าจะถูกดำเนินคดีฐานแจ้ง
ความเท็จต่อเจ้าพนักงาน

คำรับรองนี้ทำต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้ให้คำรับรอง

(ลงชื่อ).....พนักงานเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องถาก

เลขรับที่.....
วันที่.....
ลงชื่อ.....ผู้รับคำขอ

- คำขอต่ออายุใบอนุญาต
- ขยายแผนปัจจุบัน
 - ขยายแผนปัจจุบันเฉพาะยามบรรจุเสรีที่ไม่ใช่ยานัตถุยาหรือยาควบคุมพิเศษ
 - ขยายแผนปัจจุบันเฉพาะยามบรรจุเสรีสำหรับสัตว์

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....
(ชื่อผู้ขออนุญาต)

ซึ่งมีผู้ดำเนินการ ชื่อ.....
ได้รับอนุญาตให้ขยายแผนปัจจุบัน.....ตามใบอนุญาตที่.....
ณ สถานที่ขายยาชื่อ.....อยู่เลขที่.....
ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
โทรศัพท์.....เวลาทำการ.....
ขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว เพื่อใช้ต่อไปในปี พ.ศ.....

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ

- (๑) ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งรับรองว่าผู้ดำเนินการไม่เป็นโรค ตามมาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
- (๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาแผนปัจจุบันหรือใบแทน
- (๓) เอกสารแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
- (๔) เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี

(ลายมือชื่อ).....ผู้ยื่นคำขอ

หมายเหตุ ได้เครื่องหมาย ✓ ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ

เลขรับที่.....
วันที่.....
ลงชื่อ.....ผู้รับคำขอ

- ใบแทนใบอนุญาต
คำขอ ขยายแผนปัจจุบัน.....
- ย้ายสถานที่

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....
(ชื่อผู้ขออนุญาต)

ซึ่งมีผู้ดำเนินการชื่อ.....ได้รับอนุญาตให้ขยายแผนปัจจุบัน
.....ตามใบอนุญาตที่.....

ณ สถานที่ขยายชื่อ.....อยู่เลขที่.....

ครอบครัว.....ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....

- ใบแทนใบอนุญาตขยายแผนปัจจุบัน.....เนื่องจาก.....
(เหตุที่ขอรับใบแทน)
- ย้ายสถานที่.....ขยายแผนปัจจุบัน.....

ในนามของ.....ไปอยู่ที่เลขที่.....ครอบครัว.....
(ชื่อสถานที่ขยาย)

ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ

- หลักฐานประกอบคำขอใบแทนใบอนุญาต
- (๑) รูปถ่ายของผู้ดำเนินการ ขนาด ๓×๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป
 - (๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับขยายแผนปัจจุบัน (ถ้ามี)
- หลักฐานประกอบคำขอย้ายสถานที่
- (๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับขยายแผนปัจจุบันหรือใบแทน
 - (๒) แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสร้างของสถานที่ขยายแห่งใหม่ จำนวน ๒ ชุด
 - (๓) เอกสารแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาต

(ลายมือชื่อ).....ผู้ยื่นคำขอ

หมายเหตุ.— (๑) ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายให้นำใบรับแจ้งความของสถานีตำรวจแห่งท้องที่
ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหายมาด้วย

(๒) ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้แนบบัญชีฉบับมาด้วย

(๓) ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง หน้าที่ความต้อต้องการ

บัญชีรายการ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานปัจจุบันตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

- | | |
|---|-----------|
| ๑. เครื่องชั่งที่มีความไวต่อน้ำหนัก ๑๐ มิลลิกรัมหรือน้อยกว่า | ๑ เครื่อง |
| ๒. เครื่องตวงแก้ว ขนาด ๕, ๑๐, ๒๕, ๕๐, ๑๐๐ และ ๒๐๐ มิลลิลิตร อย่างละ | ๑ อัน |
| ๓. มอร์ปีเปต (Mohr Pipette) ขนาด ๑, ๒ และ ๕ มิลลิลิตร และขนาด ๑๕ และ ๓๐ มินิม อย่างละ | ๑ อัน |
| ๔. เครื่องนับเม็ดหรือแคปซูล โดยไม่ให้ถูกกับมือผู้นับ | ๑ เครื่อง |
| ๕. วอริงเบลนเดอร์ (Waring blender) | ๑ เครื่อง |
| ๖. บีกเกอร์ (Beaker) ขนาด ๑๐๐, ๒๕๐, ๕๐๐ มิลลิลิตร อย่างละ | ๑ ใบ |
| ๗. แท่งแก้วสำหรับคนยา (Stirring rod) | ๑ อัน |
| ๘. โกร่งและสากชนิดแก้ว | ๑ ชุด |
| ๙. โกร่งและสากชนิดกระเบื้องเคลือบขนาดต่าง ๆ | ๒ อัน |
| ๑๐. กรวยแก้วขนาดต่าง ๆ | ๓ อัน |
| ๑๑. พายเหล็กชนิดไม้ขนสนิมขนาดต่าง ๆ | ๓ อัน |
| ๑๒. พายที่ไม่ใช่โลหะขนาดต่าง ๆ | ๓ อัน |
| ๑๓. แผ่นกระเบื้องเคลือบ | ๑ ชุด |
| ๑๔. เครื่องอั่งน้ำ | ๑ ชุด |
| ๑๕. ตะเกียงเบนเซนชนิดใช้ก๊าซหรือแอลกอฮอล์ | ๑ ชุด |
| ๑๖. พรอทวัดอุณหภูมิ -๕° ถึง +๒๐๐° เซลเซียส | ๑ อัน |

ฉบับพิเศษ หน้า ๑๕

เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๑๖๔ ราชกิจจานุเบกษา ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับการขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภท การที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และกฎกระทรวงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนมนบทบัญญัติไม่รัดกุม และไม่เหมาะสมกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้วย สมควรแก้ไขให้รัดกุม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ภาคผนวก 2

กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติยา

พ.ศ. ๒๕๑๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐

“ในกรณีขออนุญาตขายยาแผนโบราณนั้น ถ้าชื่อและเลขที่บ้านของสถานที่ขายยายังไม่แน่นอน จะไม่ระบุไว้ในคำขออนุญาตก็ได้ แต่ต้องระบุบริเวณที่ตั้งสถานที่ขายยาให้ชัดเจนเข้าใจได้”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓ ทวิ ข้อ ๓ ตริ และข้อ ๓ จัตวา แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐

“ข้อ ๓ ทวิ เมื่อได้รับคำขออนุญาตขายยา ให้ผู้อนุญาตตรวจสอบว่า กรณีเข้าเกณฑ์ที่จะอนุญาตได้หรือไม่ ถ้าเข้าเกณฑ์ที่อาจอนุญาตให้ได้ ก็ให้ออกหนังสือให้จัดเตรียมสถานที่ขายยาตามแบบ ย.บ. ๑๓ พ้ายกฎกระทรวงนี้ให้แก่ผู้ยื่นคำขอนั้น และเมื่อผู้ยื่นคำขอได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามที่กำหนดในข้อ ๓ ตรแล้ว จึงจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้ต่อไป

การพิจารณาออกใบอนุญาต ให้พิจารณาตามลำดับคำขอที่ผู้อนุญาตขายยาได้ยื่นไว้ ถ้ามีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานที่ขายยา หรือขอผู้ดำเนินการ ให้นับวันยื่นคำขออนุญาตขายยาตั้งแต่วันที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น

ข้อ ๓ ตร ผู้ขออนุญาตขายยาจะต้องดำเนินการให้มีสถานที่ตามที่กำหนดในกฎหมายให้ถูกต้องสมบูรณ์ภายในหกสัปดาห์นับแต่วันที่รับหนังสือให้จัดเตรียมสถานที่ขายยา และถ้าได้ดำเนินการเสร็จเมื่อใดใหม่ หนังสือแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบเพื่อไปตรวจสอบต่อไป ซึ่งผู้อนุญาตจะต้องไปตรวจสอบความถูกต้องให้แล้วเสร็จภายในสามสัปดาห์นับแต่วันที่รับแจ้งดังกล่าว

ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยหรือมีความจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทำให้ผู้อนุญาตขายยาไม่อาจดำเนินการได้ถูกต้องแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หงที่ได้อาศัยความพยายามตามสมควรแล้ว ถ้าผู้อนุญาตขายยาจะขอผ่อนผันก็ต้องร้องขอมาก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ถ้าผู้อนุญาตเห็นว่าผู้อนุญาตขายยามีความจริงจังที่จะดำเนินการจัดตั้งสถานที่ขายยาและสามารถจะดำเนินการได้แล้วเสร็จ

ฉบับพิเศษ หน้า ๓

เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๓ ราชกิจจานุเบกษา ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘

ภายในเวลาอันควร ผู้อนุญาตจะขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งนั้นออกไปอีกก็ได้ แต่จะขยายเกินกว่าสามสัปดาห์ไม่ได้ การขยายระยะเวลาให้กระทำโดยวิธีสลักหลังในหนังสือให้จัดเตรียมสถานที่ขยาย

ข้อ ๓ จัตวา ถ้าผู้ได้รับหนังสือให้จัดเตรียมสถานที่ขยาย ไม่ได้ดำเนินการให้มิสสถานที่ขยายที่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎหมายภายในกำหนดเวลาในข้อ ๓ ตริ ให้ผู้อนุญาตแจ้งการไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอทราบ ในกรณีเช่นนี้คำขอที่ผู้ยื่นไว้แต่เดิมนั้นเป็นอันตกไป”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ ๑๕ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“การพิจารณาให้ย้ายสถานที่ขยายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นำความในข้อ ๓ ทวิ ข้อ ๓ ตริ และข้อ ๓ จัตวา มาใช้บังคับโดยอนุโลม และการอนุญาตให้ย้ายให้กระทำโดยวิธีสลักหลังใบอนุญาต”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มแบบ ย.บ. ๑๓ (หนังสือให้จัดเตรียมสถานที่ขยาย) ท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ นั้นด้วย

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘

มารุต บุณนาค

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือให้จัดเตรียมสถานที่ขยาย

หนังสือให้จัดเตรียมเลขที่...../.....

ตามที่.....ได้ยื่นคำขออนุญาตขยายแผนโบราณไว้
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... (เวลา.....) โดยประสงค์จะตั้ง
สถานที่ขยาย ณ เลขที่..... (หรือบริเวณ) ตรอก/ซอย.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....ดังกล่าวอยู่ปรากฏในคำขออนุญาตแล้วนั้น

ผู้อนุญาตได้ตรวจพิจารณาแล้ว เห็นว่า คำขอดังกล่าวอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาอนุญาตให้ได้
จึงให้ผู้อนุญาตจัดเตรียมสถานที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ เพื่อดำเนินการ
ตรวจสอบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
คำขออนุญาตที่ยื่นไว้ย่อมเป็นอันตกไป

ให้ไว้ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลายมือชื่อ).....

ผู้อนุญาต

เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๓ ราชกิจจานุเบกษา ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการประกาศกำหนดจำนวนสถานที่ขายยาแผนโบราณที่จะมีได้ในท้องที่ต่างๆ ขึ้นการจัดลำดับการพิจารณาจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญ มิฉะนั้น อาจมีกรณีที่ว่าผู้ยื่นคำขอไว้ก่อนแต่จัดการสถานที่ขายยาเสร็จทีหลัง จะไม่ได้รับใบอนุญาตเพราะเหตุมีสถานที่ขายยาในท้องที่นั้นเกินกำหนด และเป็นที่เสียหายก็ได้ สมควรเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการพิจารณาให้ผู้ประสงค์ได้รับ ใบอนุญาตต้องยื่นคำขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นเสียก่อน เช่น ข้อจำกัดจำนวนสถานที่ขายยา การสามารถมาปฏิบัติงานได้ของผู้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายยา (เภสัชกร) จากนั้นจึงจะให้ไปดำเนินการเรื่องสถานที่ให้ถูกต้องตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ และกฎกระทรวงเพื่อออกใบอนุญาตให้ต่อไป จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ฉบับพิเศษ หน้า ๒๐

เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๑๖๔ ราชกิจจานุเบกษา ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๕

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๕)

ออกตามความในพระราชบัญญัติยา

พ.ศ. ๒๕๑๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๒ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๗ มาตรา ๔๔ มาตรา ๗๕ ตรี และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐

(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐

เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๑๖๔ ราชกิจจานุเบกษา ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๕

ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตนำหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามา
ในราชอาณาจักร ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ
น.ย. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๓ ใบอนุญาตนำหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร
ให้ใช้แบบ น.ย. ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๔ สถานที่เก็บยาต้องมีระบบการรักษาความสะอาด การ
ถ่ายเทอากาศและความปลอดภัยตามความจำเป็น และต้องใช้เก็บยา
เท่านั้น

สถานที่เก็บยาที่เบ็ดเสร็จหรือยาบรรจุนเสร็จ ต้องเก็บแยกจากกัน
เป็นส่วนสัดส่วนและแยกจากยาหรือวัตถุอื่น ๆ ทุกชนิด ต้องมีเนื้อที่แต่ละส่วน
ไม่น้อยกว่า ๖ ตารางเมตร ถ้าวัตถุหรือยาบรรจุนเสร็จดังกล่าวมีบางชนิด
ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ต้องเก็บแยกจากกันเป็นส่วนสัดส่วนด้วย

อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาคุณภาพยาที่เก็บไว้ ต้องมีจำนวนเพียงพอ
สำหรับการรักษาคุณภาพของยานั้น

ข้อ ๕ ให้ผู้รับอนุญาตนำหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราช
อาณาจักรปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำป้ายด้วยวัสดุถาวรสีเขียว ขนาดกว้างและยาวไม่น้อย
กว่า ๒๐×๑๐ เซนติเมตร และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยสีขาว สูง
ไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตรว่า “สถานที่นำหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามา
ในราชอาณาจักร”

(๒) จัดทำป้ายเภสัชกรด้วยวัสดุถาวรสีเขียว ขนาดกว้างและยาว
ไม่น้อยกว่า ๒๐×๕๐ เซนติเมตร และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยสีขาว

เล่ม ๕๕ ตอนที่ ๑๖๔ ราชกิจจานุเบกษา ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๕

สูงไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล วิทยฐานะและ เวลาปฏิบัติงาน

(๓) จัดทำบัญชีการนำเข้าหรือส่งยาแต่ละอย่างทุกครั้ง โดยแสดง เลขที่หรืออักษรของครั้งที่ผลิต ชื่อผู้ผลิตและประเทศผู้ผลิต หลักฐาน การวิเคราะห์คุณภาพและมาตรฐานชื่อและปริมาณยา ตลอดจนวัน เดือน ปี นำหรือส่งยาเข้ามาตามแบบ น.ย. ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๔) จัดทำบัญชีรายชื่อยาที่นำเข้าหรือส่งเข้ามาตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดตามแบบ น.ย. ๔ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ทุกสัปดาห์ และให้เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใน สามสัปดาห์นับแต่วันครบสัปดาห์

(๕) จัดทำบัญชีการขายยาแต่ละอย่างที่นำเข้าหรือส่งเข้ามาทุกครั้ง ที่ขาย โดยแสดงเลขที่หรืออักษรของครั้งที่ผลิต ชื่อผู้ผลิตและประเทศ ผู้ผลิต ชื่อผู้ซื้อ ชื่อและปริมาณยา ตลอดจนวัน เดือน ปี ที่ขาย ตามแบบ น.ย. ๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๖) จัดเก็บตัวอย่างยาแต่ละอย่างที่นำเข้าหรือส่งเข้ามาทุกครั้งใน จำนวนเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานไว้เป็น เวลาไม่น้อยกว่าสองปี โดยทำบัญชีไว้เป็นหลักฐาน

ใบรับรองการตรวจวิเคราะห์ต้องแสดงรายการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ชื่อยา
- (ข) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตหรือวิเคราะห์
- (ค) ผลการตรวจวิเคราะห์ แสดงชื่อ ปริมาณ คุณภาพ และ มาตรฐานของยา แล้วแต่กรณี

เล่ม ๕๕ ตอนที่ ๑๖๔ ราชกิจจานุเบกษา ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๕

(ง) ขอผู้ตรวจวิเคราะห์ และวัน เดือน ปี ที่วิเคราะห์

(๗) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการนำเข้าหรือส่งเข้ามา ซึ่งยาที่ได้รับขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้แต่ละตำรับ ตามแบบ น.ย. ๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้ จำนวนสองชุด และให้เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป

ข้อ ๖ ให้แก่สิทธิปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) ส่งคำร้องของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามแบบ น.ย. ๗ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๒) ควบคุมการปฏิบัติตามข้อ ๔ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง

(๓) ควบคุมการทำบัญชีการนำเข้าหรือส่งยา บัญชีการขายยาและบัญชีเก็บตัวอย่างยาที่นำเข้าหรือส่งเข้ามาตามข้อ ๕ (๑) (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ในบัญชีด้วย

(๔) ควบคุมการส่งบัญชีรายชื่อยาที่นำเข้าหรือส่งเข้ามาตามข้อ ๕ (๔) ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ในบัญชีด้วย

(๕) ควบคุมการส่งรายงานประจำปีตามข้อ ๕ (๑) ให้เป็นไปโดยถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ในรายงานด้วย

ข้อ ๗ ผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรผู้ใดประสงค์จะนำเข้าหรือส่งยาเข้ามาเป็นตัวอย่างเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยา ให้ยื่นคำขอตามแบบ น.ย. ๘ ท้ายกฎกระทรวงนี้ จำนวนสองชุด

ข้อ ๘ ผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบ น.ย. ๙ ท้ายกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๑๖๔ ราชกิจจานุเบกษา ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๕

การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต จะแสดงไว้ในรายการท้ายใบ
อนุญาตนั้นหรือจะออกใบอนุญาตให้ใหม่ก็ได้

ข้อ ๘ ผู้รับอนุญาตนำหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรผู้ใดประสงค์จะขอใบแทนใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบ น.ย. ๑๐
ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยรูปถ่ายขนาด ๓×๔ เซนติเมตร จำนวน
สองรูป

ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ น.ย. ๒ โดยมีคำว่า “ใบแทน”
กำกับไว้ด้วย และให้ในวัน เดือน ปีที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงชื่อผู้อนุญาต
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อนุญาต

ข้อ ๑๐ ผู้รับอนุญาตนำหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรผู้ใดประสงค์จะขอย้ายสถานที่นำหรือส่งยาเข้ามาหรือสถานที่เก็บยา
จากสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหลักฐานตามที่
ระบุไว้ในแบบ น.ย. ๑๐ ท้ายกฎกระทรวงนี้

ในกรณีที่สถานที่นำหรือส่งยาเข้ามาอยู่รวมกันกับสถานที่ขายยา
จะอนุญาตให้ย้ายไปยังท้องที่อื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตได้ เฉพาะ
เมื่อเป็นการย้ายไปพร้อมกันและการย้ายไปนั้นไม่เป็นเหตุให้ท้องที่ที่จะ
ย้ายไปมีสถานที่ขายยาเกินจำนวนที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

การอนุญาตให้ย้ายสถานที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้กระทำ
โดยวิธีสลักหลังใบอนุญาต

ฉบับพิเศษ หน้า ๒๕

เล่ม ๕๕ ตอนที่ ๑๖๔ ราชกิจจานุเบกษา ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๕

ข้อ ๑๑ ผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรผู้ใดประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ได้รับอนุญาตไว้แล้วในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ยื่นคำขอตามแบบ น.ย. ๑๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้

- (๑) การเปลี่ยนผู้จำหน่ายที่ปฏิบัติการ
- (๒) การพินหนาทของผู้จำหน่ายที่ปฏิบัติการ
- (๓) การเพิ่มผู้จำหน่ายที่ปฏิบัติการ
- (๔) การเปลี่ยนผู้ดำเนินกิจการ
- (๕) การแสดงความจำเป็นขอดำเนินกิจการแทนผู้รับอนุญาตที่ตาย
- (๖) การขยายหรือลดสถานที่หรือเนื้อที่
- (๗) การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อสถานที่
- (๘) การเพิ่มสถานที่เก็บยา
- (๙) การเปลี่ยนเวลาทำการ
- (๑๐) การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาต ผู้ดำเนินกิจการ หรือผู้จำหน่ายที่ปฏิบัติการ
- (๑๑) การเปลี่ยนเลขหมายประจำสถานที่
- (๑๒) การเปลี่ยนชื่อถนน ตำบลหรือแขวง อำเภอหรือเขต จังหวัด การอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำโดยวิธีสลักหลังใบอนุญาต

ข้อ ๑๒ การยื่นคำขอตามกฎกระทรวงนี้ ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในจังหวัดอื่นให้ยื่น ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ หรือ ณ กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ฉบับพิเศษ หน้า ๒๖

เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๑๖๔ ราชกิจจานุเบกษา ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๕

ข้อ ๑๓ ใบอนุญาตนำหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕

ส. พริงพวงแก้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ที่บัตรประชาชน
ผู้ขออนุญาต
หรือ
ผู้ดำเนินการ
ชนิด ๓ x ๔
เซนต์เมตร

เลขรับที่.....
วันที่.....
ลงชื่อ.....ผู้รับคำขอ

คำขออนุญาตนำหรือส่งยาแผนปัจจุบัน
เข้ามาในราชอาณาจักร

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....

(ชื่อผู้ขออนุญาต)

ซึ่งมีผู้ดำเนินการชื่อ.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....

อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....

ขอรับใบอนุญาตนำหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีสถานที่นำหรือส่งยาชื่อ.....

อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....เวลาทำการ.....

โดยมีเภสัชกรชั้นหนึ่งชื่อ.....ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่.....

(ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนให้แจ้งเพิ่มเติมไว้ท้ายคำขออนุญาต)

เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ในระยะเวลาสองปีก่อนยื่นคำขอนี้ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ขออนุญาตกฎหมายให้อำนาจในความผิดที่กฎหมายบัญญัติ ให้ถือเอาการกระทำโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการขายยาหรือพระราชบัญญัตินี้

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ

- (๑) รูปถ่ายของผู้ดำเนินกิจการ ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป
- (๒) เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกิจการ และหลักฐานทรัพย์สิน
- (๓) สำเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้านของผู้ดำเนินกิจการ
- (๔) ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งรับรองว่าผู้ดำเนินกิจการไม่เป็นโรคตาม มาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๑๐
- (๕) สัญญาระหว่างผู้ขออนุญาตและเภสัชกร ซึ่งรับรองเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของผู้ขออนุญาต
- (๖) สำเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะของเภสัชกรทุกคน ซึ่งรับรองเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของผู้ขออนุญาต
- (๗) เอกสารแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
- (๘) เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี

(ลายมือชื่อ).....ผู้ยื่นคำขอ

ที่บังคับโดย
ผู้รับอนุญาต
หรือ
ผู้ดำเนินการ
ขนาด ๒๗๔
เซนติเมตร

ใบอนุญาตนำหรือส่งยาแผนปัจจุบัน เข้ามาในราชอาณาจักร

ใบอนุญาตที่...../.....

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

โดยมี.....เป็นผู้ดำเนินการ
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตนำหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร ณ สถานที่นำหรือส่งยา
ชื่อ.....
อยู่เลขที่.....ต.รอก/ซอย.....ถนน.....
หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....โทรศัพท์.....เวลายำการ.....
โดยมีเอกสารหนึ่ง ชื่อ.....ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่.....

เป็นผู้หน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๐๐
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.....และให้ใช้ได้เฉพาะ
สถานที่นำหรือส่งยาที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลายมือชื่อ).....

ตำแหน่ง.....

ผู้อนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุ ครั้งที่ ๑

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.....
(ลายมือชื่อ).....

ผู้อนุญาต

...../...../.....

การต่ออายุ ครั้งที่ ๒

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.....
(ลายมือชื่อ).....

ผู้อนุญาต

...../...../.....

การต่ออายุ ครั้งที่ ๓

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.....
(ลายมือชื่อ).....

ผู้อนุญาต

...../...../.....

การต่ออายุ ครั้งที่ ๔

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.....
(ลายมือชื่อ).....

ผู้อนุญาต

...../...../.....

การต่ออายุ ครั้งที่ ๕

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.....
(ลายมือชื่อ).....

ผู้อนุญาต

...../...../.....

การต่ออายุ ครั้งที่ ๖

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.....
(ลายมือชื่อ).....

ผู้อนุญาต

...../...../.....

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต

บัญชีการนำหนังสือเข้าแบบฉบับเข้ามาในราชอาณาจักร

(ชื่อสถานที่นำหรือส่ง)

ฉบับที่	ชื่อ	เลขที่หรืออักษร ของกรมที่ผลิต	ชื่อผู้ผลิต และประเภทผู้ผลิต	หลักฐานการ วิเคราะห์	วัน เดือน ปี ที่นำเข้า	จำนวน/ปริมาณ	รายชื่อผู้ส่งหน้าที่ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อพนักงานหรือสิ่งเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เลขรับที่.....
วันที่.....
ลงชื่อ.....ผู้รับ

(ชื่อสถานที่นำหรือส่งเข้า)

ลำดับที่	ชื่อยา	เลขที่หรืออักษร ของกรังที่ผลิต	ชื่อผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิต	จำนวน/ปริมาณ ที่นำหรือส่งเข้ามาในแต่ละเดือน		จำนวน/ปริมาณ รวมสี่เดือน	หมายเหตุ
				เดือน/ปี			

(ลายมือชื่อ).....ผู้รับอนุญาต
(ลายมือชื่อ).....ผู้บันทึกปฏิบัติการ

บัญชีการขยายแผนปัจจุบันที่นำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร

.....
 (ชื่อสถานที่หรือสิ่ง)

ลำดับที่	ชื่อยา	เลขที่หรืออักษรของครั้งที่ผลิต	ชื่อผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิต	วัน เดือน ปีที่ขาย	จำนวน/ปริมาณ	A ชื่อผู้ซื้อ	ลายมือชื่อผู้จำหน่ายที่ปฏิบัติ	หมายเหตุ

เลขวันที่.....
วันที่.....
ลงชื่อ.....ผู้รับ

รายงานการนำทรัพย์สินเข้าในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.....

ชื่อผู้รับอนุญาต.....ใบอนุญาตนี้ตั้งออกแก่.....ใบอนุญาตนี้ยื่นเข้ามาในราชอาณาจักรที่.....
 สถานที่นำหรือส่งเข้า ชื่อ.....อยู่เลขที่.....ต.รอก/ซอช.....
 ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....โทรศัพท์.....

ลำดับที่	ชื่อ	ชื่อผู้ผลิตและประเภทผู้ผลิต	ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนศุลกากร		จำนวน/ปริมาณที่นำหรือส่งเข้ามา	ราคาสั่งซื้อ	หมายเหตุ
			เลขที่	วัน เดือน ปี			

(ลายมือชื่อ).....ผู้รับอนุญาต
 (ลายมือชื่อ).....ผู้แทนที่ปฏิบัติงาน

คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....

อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....ขอให้คำรับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่า

(๑) ข้าพเจ้าเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง สาขาเภสัชกรรม ใบอนุญาต

เลขที่.....ออกให้ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

 ไม่เคยเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของสถานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา

(๒) ข้าพเจ้า.....แห่งใดมาก่อน

 เคยเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา.....แห่งพระราชบัญญัติยา

พ.ศ.๒๕๑๐ ของ.....จังหวัด.....มาก่อน แต่ได้เลิกการเป็น

(ชื่อสถานที่)

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ณ สถานที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(๓) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขณะข้าพเจ้าได้เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของสถานที่ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับยาแห่งใด(๔) ขณะนั้นข้าพเจ้า ไม่ได้รับราชการหรือทำงานอยู่แห่งใด รับราชการหรือทำงานประจำอยู่ที่.....

เวลาทำการ.....

(๕) ข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำ สถานที่นำหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาใน

ราชอาณาจักร ชื่อ.....อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....

ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....

 ตลอดเวลาที่เปิดทำการ เวลาทำการ.....ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากคำรับรองที่ข้าพเจ้าให้ไว้เป็นเท็จ ข้าพเจ้าอาจถูกดำเนินคดีฐานแจ้ง
ความเท็จต่อเจ้าพนักงาน

คำรับรองนี้ทำต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่

(ลายมือชื่อ).....ผู้ให้คำรับรอง

(ลายมือชื่อ).....พนักงานเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ ใส่เครื่องหมาย ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ

เลขรับที่.....
วันที่.....
ลงชื่อ.....ผู้รับคำขอ

คำขออนุญาตนำหรือส่งยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยา

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....ซึ่งมีผู้ค้ำเนนกิจการชื่อ.....
(ชื่อผู้ขอ/ญาติ)

ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรตาม
ใบอนุญาตที่.....อยู่เลขที่.....ต.รอก/ซอย.....
ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....
ขออนุญาตนำหรือส่งยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชื่อ.....

รายการละเอียดของยานำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร

ปริมาณของวัตถุส่วนประกอบของยาต้องแจ้งเป็นมาตรฐานเมตริกใน ๑ หน่วย หรือเป็นร้อยละ

.....
.....

ขนาดบรรจุ

(รายละเอียดของการบรรจุ)

.....
.....

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย จำนวน ๒ ชุด คือ

- (๑) ฉลากทุกขนาดบรรจุ
- (๒) เอกสารกำกับยา

(ลายมือชื่อ).....ผู้ยื่นคำขอ

(ลายมือชื่อ).....ผู้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

เลขรับที่.....	
วันที่.....	
ลงชื่อ.....	ผู้รับคำขอ

คำขอต่ออายุใบอนุญาต
 นำหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร

เขียนที่.....
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 ข้าพเจ้า.....
 (ชื่อผู้ขออนุญาต)

ซึ่งมีผู้ดำเนินการ ชื่อ.....
 ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรตามใบอนุญาตที่.....
 ณ สถานที่นำหรือส่งยา ชื่อ.....
 อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
 หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....โทรศัพท์.....เวลาทำการ.....
 ขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว เพื่อให้ต่อไปในปี พ.ศ.....

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ

- (๑) ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งรับรองว่าผู้ดำเนินการไม่เป็นโรค ตามมาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๕๐
- (๒) ใบอนุญาตนำหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรหรือใบแทน
- (๓) เอกสารแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการของนิติบุคคล (กรณี นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
- (๔) เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี

(ลายมือชื่อ).....ผู้ยื่นคำขอ

เลขรับที่.....	
วันที่.....	
ลงชื่อ.....	ผู้รับคำขอ

คำขอ ใบแทนใบอนุญาต นำหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร
 ย้ายสถานที่

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....ซึ่งมีผู้ดำเนินกิจการชื่อ.....
(ชื่อผู้ขออนุญาต)

ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรตามใบอนุญาตที่.....
ณ สถานที่นำหรือส่งยาชื่อ.....
อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....โทรศัพท์.....

ใบแทนใบอนุญาตนำหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรเองจาก
ขอ.....
(บุคคลที่ขอรับใบแทน)

ย้ายสถานที่นำหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรในนามของ.....
ไปอยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....
(ชื่อสถานที่นำหรือส่งยา)

ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....

- ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ
- หลักฐานประกอบคำขอใบแทนใบอนุญาต
 ๑. รูปถ่ายของผู้ดำเนินกิจการ ขนาด ๓×๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป
 ๒. ใบอนุญาตนำหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร ถ้ามี
 - หลักฐานประกอบคำขอย้ายสถานที่
 ๑. ใบอนุญาตนำหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรหรือใบแทน
 ๒. แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสร้างของสถานที่นำหรือส่งยาแห่งใหม่ จำนวน ๒ ชุด
 ๓. เอกสารแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาต

(ลายมือชื่อ).....ผู้ยื่นคำขอ

หมายเหตุ (๑) ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ให้นำใบรับแจ้งความของสถานีตำรวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหาย มาด้วย
(๒) ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้แนบใบอนุญาตนั้น มาด้วย
(๓) ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ

เลขรับที่.....
วันที่.....
ลงชื่อ.....ผู้รับคำขอ

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
นำหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....

(ชื่อผู้ขออนุญาต)

ซึ่งมีผู้ดำเนินการชื่อ.....ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งยา
แผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรตามใบอนุญาตที่.....ณ สถานที่นำหรือส่งยาชื่อ

อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์ที่.....

ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ดังต่อไปนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ

- (๑) ใบอนุญาตนำหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรหรือใบแทน
- (๒) เอกสารที่เป็นหลักฐานเกี่ยวข้องกับรายการที่ขอเปลี่ยนแปลง

(ลายมือชื่อ).....ผู้ยื่นคำขอ

(ลายมือชื่อ).....ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

ฉบับพิเศษ หน้า ๒๗

เล่ม ๕๕ ตอนที่ ๑๖๔ ราชกิจจานุเบกษา ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับการนำหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และกฎกระทรวงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนี้มีบทบัญญัติไม่รัดกุมและไม่เหมาะสมกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้วย สมควรแก้ไขให้รัดกุมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติยาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ภาคผนวก 3

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2546

กฎกระทรวง

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน

พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๒ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๑๔ (๓) มาตรา ๑๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ ทวิ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐

(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐

ข้อ ๒ แบบ ผ.ย. ตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่แบบ ผ.ย. ๖ (ก) ให้เป็นไปตามแบบตามที่กำหนดท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน ให้ยื่นคำขอตามแบบ ผ.ย. ๑ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอและตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔

ข้อ ๔ ผู้ยื่นคำขอตามข้อ ๓ ต้องแนบหลักฐานประกอบการขออนุญาตดังต่อไปนี้

(๑) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ผลิตยาและสถานที่เก็บยา รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโดยรอบของสถานที่นั้น

(๒) แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณสถานที่ผลิตยาและสถานที่เก็บยาที่ถูกต้องตามมาตรฐานโดยแสดงรายการ ดังต่อไปนี้

(ก) รูปด้านหน้า ด้านข้าง แปลนพื้น และรูปตัดของอาคารที่ใช้ในการผลิตและเก็บยา

(ข) การแบ่งกันห้อง เนื้อที่บริเวณที่ใช้ในการผลิตและควบคุมคุณภาพยา รวมทั้งสถานที่เก็บยาและวัสดุอื่นๆ

(๓) รายการวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของอาคาร เช่น พื้น ผนัง และเพดาน

(๔) รายการเกี่ยวกับระบบการกำจัดน้ำเสีย การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระบบควบคุมอากาศ ระบบน้ำที่ใช้ในการผลิตยา และระบบรักษาความปลอดภัย

ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน ให้ใช้แบบ ผ.ย. ๒

ข้อ ๕ สถานที่ผลิตยาต้องตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมและมีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบการมีการออกแบบและก่อสร้างที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษา สามารถทำความสะอาดได้ง่าย รวมทั้งสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากฝุ่น ละอองและสิ่งสกปรกจากภายนอกได้

ภายในสถานที่ผลิตยา ให้มีการแบ่งแยกออกเป็นบริเวณที่เกี่ยวกับการผลิตยาซึ่งมีลักษณะตามที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๖ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตยาด้วยวัตถุถาวรสีเขียว มีขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร และมีข้อความว่า “สถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน” เป็นตัวอักษรไทยสีขาว สูงไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร

(๒) จัดทำป้ายของเภสัชกรประจำสถานที่ผลิตยาด้วยวัตถุถาวรสีเขียว มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และมีข้อความแสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และวิทยฐานะของเภสัชกรและเวลาที่ปฏิบัติการ เป็นตัวอักษรไทยสีขาว สูงไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร

(๓) จัดทำบัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ได้มาแต่ครั้ง โดยแสดงชื่อผู้ผลิต ประเทศผู้ผลิต ปริมาณ หลักฐานการวิเคราะห์คุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนวัน เดือน ปีที่ได้มา ตามแบบ ผ.ย. ๓

(๔) จัดทำบัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยาตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด ตามแบบ ผ.ย. ๔ ทุกสี่เดือน และให้เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในสามสิบวัน นับแต่วันครบสี่เดือน

(๕) จัดทำบัญชีการผลิตและขายยาที่ผลิตแต่ละครั้ง โดยมีเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต ชื่อ และปริมาณยา ตลอดจนวัน เดือน ปีที่ผลิตหรือขาย ตามแบบ ผ.ย. ๕

(๖) จัดเก็บตัวอย่างยาแต่ละครั้งที่ผลิต ในจำนวนเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหลังจากวันสิ้นอายุ สำหรับยาที่ไม่กำหนดวันสิ้นอายุต้องเก็บ ตัวอย่างไว้ไม่น้อยกว่าห้าปีหลังจากวันที่ผลิต โดยทำบัญชีไว้เป็นหลักฐาน

(๗) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ตามแบบ ผ.ย. ๖ จำนวนหนึ่งชุดพร้อมด้วยสำเนาอีกหนึ่งชุด และให้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป โดยเมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับเรื่องและตรวจสอบแล้ว ให้คืนชุดสำเนาแก่ผู้รับอนุญาตจัดเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

(๘) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการผลิตยาที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้แต่ละตำรับตามแบบ ผ.ย. ๖ (ก) ท้ายกฎกระทรวงนี้ จำนวนหนึ่งชุดพร้อมด้วยสำเนาอีกหนึ่งชุด และให้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป โดยเมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับเรื่องและตรวจสอบแล้ว ให้คืนชุดสำเนาแก่ผู้รับอนุญาตจัดเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

(๙) จัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาแผนปัจจุบันตามลักษณะและจำนวนที่ รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๑๐) ดำเนินการผลิตยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๗ ให้เภสัชกรปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) ส่งคำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามแบบ ผ.ย. ๗ ให้แก่ผู้อนุญาต

(๒) ควบคุมการจัดทำบัญชีรายชื่อวัตถุดิบ บัญชีการผลิตและขายยาที่ผลิตและบัญชีการจัดเก็บ ตัวอย่างยาตามข้อ ๖ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปโดยถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ในบัญชี

(๓) ควบคุมการจัดทำรายงานประจำปีตามข้อ ๖ (๗) และ (๘) ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ในรายงานด้วย

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันผู้ใดประสงค์จะผลิตยาตัวอย่างเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยา ให้ยื่นคำขอตามแบบ ผ.ย. ๘ จำนวนสองชุด และถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบ ผ.ย. ๙

ข้อ ๙ ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันผู้ใดประสงค์จะขอใบแทนใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบ ผ.ย. ๑๐ พร้อมด้วยรูปถ่ายของตนขนาด ๓ × ๔ เซนติเมตร จำนวนสองรูป

ใบแทนใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันให้ใช้แบบ ผ.ย. ๒ โดยมีคำว่า “ใบแทน” กำกับไว้ด้วย และให้มีวัน เดือน ปีที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงชื่อผู้อนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อนุญาต

ข้อ ๑๐ ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันผู้ใดประสงค์จะย้ายสถานที่ผลิตยาจากสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบ ผ.ย. ๑๐ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในข้อ ๔ และให้นำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตมาใช้บังคับโดยอนุโลม

การอนุญาตให้ย้ายสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำโดยวิธีออกหนังสือแนบท้ายใบอนุญาตหรือออกใบอนุญาตให้ใหม่ โดยไม่ต้องเก็บค่าธรรมเนียม

ข้อ ๑๑ ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันผู้ใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตยา ขยายหรือลดสถานที่ผลิตยา ย้ายสถานที่เก็บยา หรือเพิ่มหมวดยาที่ผลิต ให้ยื่นคำขอตามแบบ ผ.ย. ๑๑

ให้นำความในวรรคสองของข้อ ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๒ ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันผู้ใดประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุญาตไว้แล้วในกรณีดังต่อไปนี้ ให้แจ้งต่อผู้อนุญาต โดยยื่นคำขอตามแบบ ผ.ย. ๑๒

- (๑) การเปลี่ยนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
- (๒) การพ้นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
- (๓) การเพิ่มผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
- (๔) การเปลี่ยนผู้ดำเนินการ
- (๕) การแสดงความจำนงขอดำเนินการแทนผู้รับอนุญาตที่ตาย
- (๖) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมชื่อสถานที่ผลิตยา
- (๗) การเปลี่ยนเลขหมายประจำสถานที่ผลิตยา
- (๘) การเปลี่ยนชื่อถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัดของสถานที่ผลิตยา

(๕) การเปลี่ยนเวลาเปิดทำการ

(๑๐) การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาต ผู้ดำเนินกิจการ หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

ข้อ ๑๓ การยื่นคำขอตามกฎกระทรวงนี้ ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสถานที่อื่นที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในจังหวัดอื่นให้ยื่น ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ หรือ ณ กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ข้อ ๑๔ ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุ

ข้อ ๑๕ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันซึ่งได้รับอนุญาตก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๑๖ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

สุดารัตน์ เกตุราพันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แบบ ผ.ย. ๖ (ก)

เลขรับที่
วันที่
ลงชื่อผู้รับ

รายงานการผลิตยาประจำปี พ.ศ.

ชื่อผู้รับอนุญาต.....ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันเลขที่

สถานที่ผลิตยาชื่ออยู่เลขที่ต.รอก/ซอย

ถนนหมู่ที่ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขตจังหวัดโทรศัพท์

ลำดับที่	ชื่อยา	หมวดยา	ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา		จำนวน/ปริมาณยาที่ผลิต	ราคาขายจากโรงงาน	หมายเหตุ
			เลขที่	วัน เดือน ปี			

(ลายมือชื่อ)..... ผู้รับอนุญาต

(ลายมือชื่อ)..... ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

(ลายมือชื่อ)..... ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

แบบ ผ.ย. ๖ (ก)

รายงานการผลิตยาประจำปี พ.ศ.

เลขรับที่
วันที่
ตั้งชื่อ

ชื่อผู้รับอนุญาต ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันเลขที่

สถานที่ผลิตยาชื่อ.....อยู่เลขที่ต.รอก/ซอย.....

ถนนหมู่ที่ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขตจังหวัด.....โทรศัพท์.....

ลำดับที่	ชื่อยา	หมวดยา	ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา		จำนวน/ปริมาณยาที่ผลิต	ราคาขายจากโรงงาน	หมายเหตุ
			เลขที่	วัน เดือน ปี			

(ลายมือชื่อ).....ผู้รับอนุญาต

(ลายมือชื่อ).....ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

(ลายมือชื่อ).....ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๑๐ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตยา ลักษณะสถานที่ผลิตยา หน้าที่ของผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันและของเภสัชกรประจำสถานที่ผลิตยา รวมทั้งการกำหนดให้มีเภสัชกรเพิ่มขึ้นสำหรับสถานที่ผลิตยาไว้ยังไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อันมีผลให้เกิดความปลอดภัยและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคยา ตลอดจนสามารถส่งออกไปจำหน่ายนอกราชอาณาจักรได้มากขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ภาคผนวก 4

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2532)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร
โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับ

เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๑๒๐

ราชกิจจานุเบกษา

๑ สิงหาคม ๒๕๓๒

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๒)

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิชาการ และเงื่อนไขในการนำหรือส่งยาเข้ามา

ในราชอาณาจักร โดยไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนตำรับยา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ทวิ (๔) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยา ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“ยา” หมายความว่า ยาแผนปัจจุบัน หรือยาแผนโบราณ

“ผู้รับอนุญาตผลิตยา” หมายความว่า ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันหรือผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ

“ผู้รับอนุญาตนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร” หมายความว่า ผู้รับอนุญาตนำหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรหรือผู้รับอนุญาตนำหรือส่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร

ข้อ ๒ การนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนตำรับยา ต้องเป็นการนำเข้าเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ การจัดนิทรรศการ หรือการบริจาคเพื่อการกุศล

เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๒๐

ราชกิจจานุเบกษา

๑ สิงหาคม ๒๕๓๒

ข้อ ๓ การนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยหรือเพื่อการวิเคราะห์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้นำเข้าต้องเป็นผู้รับอนุญาตผลิตยา ผู้รับอนุญาตนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่บ่งกั้นบำบัดโรค สภากาชาดไทย หรือองค์การเภสัชกรรม

(๒) ผู้นำเข้าต้องยื่นคำขอตาม แบบ น.ย.ม. ๑ หรือ น.ย.ม. ๒ ท้ายประกาศนียบัตรพร้อมหลักฐานตามที่ระบุไว้ใน แบบ น.ย.ม. ๑ หรือ น.ย.ม. ๒ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๔ การนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการจัดนิทรรศการให้เป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้นำเข้าต้องเป็นผู้รับอนุญาตผลิตยา ผู้รับอนุญาตนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่บ่งกั้นบำบัดโรค สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม สมาคมหรือมูลนิธิที่สนับสนุนบุคคล หรือผู้แทนทางการค้าของต่างประเทศ

(๒) ผู้นำเข้าต้องยื่นคำขอตามแบบ น.ย.ม. ๓ ท้ายประกาศนียบัตรพร้อมหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ น.ย.ม. ๓

(๓) ผู้นำเข้าต้องนำหรือส่งยาดังกล่าวทั้งหมดกลับคืนไป พร้อมกับส่งหนังสือแสดงการนำหรือส่งกลับคืนให้กระทรวงสาธารณสุขทราบหรือยกให้กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่มีการแสดงนิทรรศการสิ้นสุดลง

เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๑๒๐

ราชกิจจานุเบกษา

๑ สิงหาคม ๒๕๓๒

ข้อ ๕ การนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อบริจาคนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ให้นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร กระหวง ทบวง กรม ในหน้าที่ของกันบำบัดโรค สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม สภากาชาดของต่างประเทศหรือสมาคมหรือมูลนิธิที่เป็นนิติบุคคล

(๑) ผู้นำเข้าต้องเป็นผู้รับอนุญาตผลิตยา ผู้รับอนุญาตนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร กระหวง ทบวง กรม ในหน้าที่ของกันบำบัดโรค สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม สภากาชาดของต่างประเทศหรือสมาคมหรือมูลนิธิที่เป็นนิติบุคคล

(๒) ผู้นำเข้าต้องยื่นคำขอตามแบบ น.ย.ม. ๔ ท้ายประกาศนี้ พร้อมหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ น.ย.ม. ๔

(๓) การบริจาคนำหรือส่งยาให้แก่กระหวง ทบวง กรม ในหน้าที่ของกันบำบัดโรค สภากาชาดไทย หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระหวง สาธารณสุขให้ความเห็นชอบ

(๔) ผู้นำเข้าต้องส่งหลักฐานการรับบริจาคนำหรือส่งยาให้กระหวง สาธารณสุขทราบภายใน ๑ เดือน นับแต่วันนำเข้า

ข้อ ๖ ผู้รับอนุญาตผลิตยาหรือผู้รับอนุญาตนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร จะขออนุญาตนำเข้ายาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณเพื่อวัตถุประสงค์ตาม ข้อ ๒ ได้เฉพาะยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่ตนได้รับใบอนุญาตแล้วแต่กรณี

ข้อ ๗ การยื่นคำขอตามประกาศนี้ยื่น ณ กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระหวง สาธารณสุข

เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๑๒๐

ราชกิจจานุเบกษา

๑ สิงหาคม ๒๕๓๒

ข้อ ๘ การอนุญาต ผู้อนุญาตจะแสดงการอนุญาตไว้ในคำขออนุญาตหรือจะออกใบอนุญาตให้ก็ได้ และจะอนุญาตโดยมีเงื่อนไข หรือเงื่อนไข หรือทั้งเงื่อนไขและเงื่อนไขก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๒

ชวน หลีกภัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แบบ น.ย.ม. 1

เลขรับที่.....
วันที่.....
ลงชื่อ.....ผู้รับคำขอ

แผนปัจจุบัน

คำขออนุญาตนำหรือส่งยา

เข้ามารักษาอาการเพื่อการวิจัย

แผนโบราณ

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).....ตำแหน่ง.....

(ชื่อผู้ขออนุญาต)

กระทรวง..... ทบวง..... กรม.....

ในนามของ

สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม

ผู้รับอนุญาตผลิตยา ผู้รับอนุญาตนำหรือส่งยา ณ สถานที่ชื่อ.....

.....ใบอนุญาตเลขที่.....

อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....

มีความประสงค์จะขออนุญาตนำหรือส่งยาชื่อ.....

จำนวน.....เข้ามารักษาอาการเพื่อการวิจัย

รายละเอียดของยาที่นำหรือส่งเข้ามารักษาอาการ

ปริมาณของวัสดุส่วนประกอบของยาต้องแจ้งเป็นมาตราเมตริกหรือเป็นร้อยละใน 1

.....

.....

.....

ขนาดบรรจุ
(รายละเอียดของการบรรจุ)

ข้าพเจ้าได้นับหนักฐานมาด้วย จำนวน 2 ชุด คือ

- (1) ฉลากทุกขนาดบรรจุ
- (2) เอกสารกำกับยา
- (3) ผลการทดลองในประเทศของผู้ผลิต (Clinical Trial Report)
- (4) Certificate of Free Sale
- (5) รายละเอียดของโครงการวิจัย

(ลายมือชื่อ).....ผู้ยื่นคำขอ

(.....)

หมายเหตุ.- ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง [] หน้าข้อความที่ดัดองการ

แบบ น.อ.ม.2

เลขรับที่.....
วันที่.....
ลงชื่อ..... ผู้รับคำขอ

แผนปัจจุบัน

คำขออนุญาตนำเข้าหรือส่งยา เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิเคราะห์

แผนโบราณ

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..... ตำแหน่ง.....

(ชื่อผู้ขออนุญาต)

กระทรวง..... ทบวง..... กรม.....

ในนามของ สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม

ผู้รับอนุญาตผลิตยา ผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือส่งยาฯ ๗ สถานที่ชื่อ

..... ใบอนุญาตเลขที่.....

อยู่เลขที่..... ต.รอก/ซอย..... ถนน.....

หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... โทรศัพท์.....

มีความประสงค์จะ ขออนุญาตนำเข้าหรือส่งยาชื่อ.....

จำนวน..... เข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อการวิเคราะห์

รายละเอียดของยาที่นำเข้าหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร

ปริมาณของวัตถุส่วนประกอบของยาต้องแจ้งเป็นมาตราเมตริกหรือเป็นร้อยละใน 1 หน่วย

.....
.....

ขนาดบรรจุ
(รายละเอียดของการบรรจุ)

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย จำนวน 2 ชุด คือ

- (1) ฉลากทุกขนาดบรรจุ
- (2) เอกสารกำกับยา
- (3) วิธีวิเคราะห์

(ลายมือชื่อ).....ผู้ยื่นคำขอ
(.....)

หมายเหตุ.- วัสดุเครื่องหมาย / ในช่อง [] หน้าข้อความที่ต้องการ

แบบ น.ย.ม. 3

เลขรับที่.....
วันที่.....
ลงชื่อ.....ผู้รับคำขอ

[] แนนปัจจุบัน

คำขออนุญาตนำเข้าหรือส่งยา

เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการจัดนิทรรศการ

[] แนนโบราณ

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).....ตำแหน่ง.....

(ชื่อผู้ขออนุญาต)

[] กระทรวง..... [] ทบวง..... [] กรม.....

[] สภาภาษาไทย [] องค์การเภสัชกรรม

ในนามของ [] ผู้แทนทางการค้าของประเทศ..... [] สมาคม..... [] มูลนิธิ.....

[] ผู้รับอนุญาตผลิตยา [] ผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือส่งยา ณ สถานที่ชื่อ

.....ใบอนุญาตเลขที่.....

อยู่เลขที่.....ต.อ.ก/ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....

มีความประสงค์จะขออนุญาตนำเข้าหรือส่งยาชื่อ.....

จำนวน.....เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการจัดนิทรรศการและขอรับรองว่าจะนำมา

ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนออกจำหน่ายโดยเด็ดขาดพร้อมทั้งจะส่งหนังสือแสดงการนำเข้าหรือส่ง

กลับคืนให้กระทรวงสาธารณสุขหรือกรมการค้าระหว่างประเทศฯ ภายใน 1 เดือน

นับแต่วันที่การแสดงผลการจัดนิทรรศการสิ้นสุดลง

รายละเอียดของขาที่นำหรือสิ่งเข้ามาในราชอาณาจักร

ปริมาณของวัตถุดิบประกอบของขาต้องแจ้งเป็นมาตราเมตริกหรือเป็นร้อยละใน 1 หน่วย

ขนาดบรรจุ

(รายละเอียดของการบรรจุ)

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย จำนวน 2 ชุด คือ

- (1) จดลากทุกขนาดบรรจุ
- (2) เอกสารกำกับขา
- (3) หนังสือระบุหน่วยงาน สถานที่ และเวลาที่แจ้งจัดนิทรรศการ
- (4) Certificate of Free Sale

(ลายมือชื่อ).....ผู้ยื่นคำขอ

(.....)

หมายเหตุ.- 1.ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง [] หน้าข้อความที่ต้องการ

เลขรับที่.....
วันที่.....
ลงชื่อ.....ผู้รับคำขอ

แผนปัจจุบัน

คำขออนุญาตนำหรือส่งยา

เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อบริจาคนำเพื่อการกุศล

แผนโบราณ

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).....ตำแหน่ง.....

(ชื่อผู้ขออนุญาต)

กระทรวง..... ทบวง..... กรม.....

สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม

ในนามของ สภากาชาดของประเทศไทย..... สมาคม..... มูลนิธิ.....

ผู้รับอนุญาตคนศึกษา ผู้รับอนุญาตนำหรือส่งยา ณ สถานที่ชื่อ

.....ใบอนุญาตเลขที่.....

อยู่เลขที่.....ต.อภ/ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....

มีความประสงค์จะขออนุญาตนำหรือส่งยาชื่อ.....

จำนวน.....เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อบริจาคนำเพื่อการกุศล

ทันทีแก่.....(ระบุชื่อหน่วยงานที่รับบริจาค)และขอรับรองว่าจะไม่

นำยาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนออกจำหน่ายโดยเด็ดขาด พร้อมกับจะส่งหลักฐานการรับบริจาค

ยาดังกล่าวให้กระทรวงสาธารณสุขทราบภายใน 1 เดือน นับแต่วันนำเข้า

รายละเอียดของยานพาหนะหรือสิ่งเข้ามาในราชอาณาจักร

ปริมาณของวัตถุดิบส่วนประกอบของยาต้องแจ้งเป็นมาตราเมตริกหรือเป็นร้อยละใน 1 หน่วย

.....

ขนาดบรรจุ

(รายละเอียดของขนาดบรรจุ)

.....

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย จำนวน 2 ชุดคือ

- (1) จลากทุกขนาดบรรจุ
- (2) เอกสารกำกับยา
- (3) Certificate of Free Sale

(ลายมือชื่อ).....ผู้ยื่นคำขอ

(.....)

หมายเหตุ.- ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง [] หน้าข้อความที่ต้องการ

ภาคผนวก 5

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. 2549

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. ๒๕๔๕

ในปัจจุบันมีการปรับปรุงตำราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา (USP) และตำราบริติชฟาร์มาโคเปีย (BP) ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวะการณ์มากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงในหัวข้อต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพและประสิทธิภาพยารวมทั้งความปลอดภัยของผู้บริโภค คณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๕ จึงมีมติให้รับรอง USP 27 (ค.ศ. ๒๐๐๔) and Supplements และ BP 2004 and Addenda แทนฉบับเดิมที่ประกาศไว้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการยาออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๒ ให้ตำรายาต่อไปนี้เป็นตำรายาแผนปัจจุบัน

๒.๑ ตำรายาของประเทศไทย เล่มที่ ๑ ภาค ๑ และภาค ๒ และฉบับเพิ่มเติม (Thai Pharmacopoeia Volume I Part 1, Part 2 and Supplement) ซึ่งจัดพิมพ์โดยกระทรวงสาธารณสุข

๒.๒ ตำรายาของประเทศไทย เล่มที่ ๒ ภาค ๑ ภาค ๒ และภาค ๓ และฉบับเพิ่มเติม (Thai Pharmacopoeia Volume II Part 1, Part 2, Part 3 and Supplements) ซึ่งจัดพิมพ์โดยกระทรวงสาธารณสุข

๒.๓ ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย เล่มที่ ๑ และฉบับเพิ่มเติม (Thai Herbal Pharmacopoeia Volume I and Supplements)

๒.๔ ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย เล่มที่ ๒ และฉบับเพิ่มเติม (Thai Herbal Pharmacopoeia Volume II and Supplements)

๒.๕ ตำราอินเตอร์เนชันนาลฟาร์มาโคเปีย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓ และฉบับเพิ่มเติม (Third Edition of the International Pharmacopoeia and Supplements)

๒.๖ ตำราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒๗ (ค.ศ. ๒๐๐๔) และฉบับเพิ่มเติม (The United States Pharmacopoeia Twenty seventh Revision 2004 and Supplements)

๒.๓ ตำราบริติชฟาร์มาโคเปีย ฉบับ ค.ศ. ๒๐๐๔ เล่มที่ ๑-๔ และฉบับเพิ่มเติม
(British Pharmacopoeia 2004 Volume 1-4 and Addenda)

๒.๔ ตำราบริติชฟาร์มาโคเปีย (สัตวแพทยศาสตร์) ฉบับ ค.ศ. ๑๙๙๘ และฉบับ
เพิ่มเติม (British Pharmacopoeia (Veterinary) 1998 and Supplements)

ข้อ ๓ ให้ตำรายาต่อไปนี้เป็นตำรายาแผนโบราณ

๓.๑ ตำราเวชศึกษาของพระยาพิศณุประสาทเวช

๓.๒ ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ เล่ม ๒ และเล่ม ๓

๓.๓ ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ฉบับหลวง เล่ม ๑ และเล่ม ๒

๓.๔ ตำราคัมภีร์แพทย์แผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม ๑ เล่ม ๒ และเล่ม ๓

๓.๕ ตำรามাত্রฐานยาสมุนไพรไทย เล่มที่ ๑ และฉบับเพิ่มเติม (Thai Herbal
Pharmacopoeia Volume I and Supplements)

๓.๖ ตำรามাত্রฐานยาสมุนไพรไทย เล่มที่ ๒ และฉบับเพิ่มเติม (Thai Herbal
Pharmacopoeia Volume II and Supplements)

ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

อนุทิน ชาญวีรกุล

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ภาคผนวก 6

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน สำหรับยาชีววัตถุ
ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2549

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา

แผนปัจจุบัน สำหรับยาชีววัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยยา

พ.ศ. ๒๕๔๕

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน สำหรับยาชีววัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยยา ไว้เป็นการเฉพาะ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ข้อ ๖ (๕) (๑๐) และข้อ ๗ (๔) ของกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ยาชีววัตถุ” หมายถึง ยาที่ผลิตโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ หรือเซลล์ชั้นสูง (eukaryotic cells)

(๒) การสกัดสารจากเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิต ทั้งมนุษย์ สัตว์ และพืช

(๓) เทคนิคดีเอ็นเอสายผสม (recombinant DNA หรือ rDNA)

(๔) เทคนิคการผสมต่างพันธุ์ (hybridoma techniques)

(๕) การขยายพันธุ์จุลินทรีย์ในตัวอ่อนหรือในสัตว์

(๖) วิธีการอื่น ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ

ยาชีววัตถุที่ผลิตโดยกระบวนการข้างต้นนี้ให้หมายรวมถึง สารก่อภูมิแพ้ (allergens) แอนติเจน (antigens) วัคซีน ฮอร์โมน ไซโตไคน์ (cytokines) เอนไซม์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือดและพลาสมาของมนุษย์ (human whole blood and plasma derivatives) เซรุ่ม (immune sera) อิมมูโนโกลบูลิน

หน้า ๒

เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๕

(immunoglobulins) แอนติบอดีที่ได้จากกลุ่มของเซลล์ที่เกิดจากเซลล์เดียว (monoclonal antibodies) และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักหรือจากดีเอ็นเอสายผสม

ข้อ ๓ นอกจากผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้ว ให้ผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ปฏิบัติตามความในหมวดที่ ๑ ถึงหมวดที่ ๗ ของประกาศฉบับนี้

หมวดที่ ๑

บุคลากร

ข้อ ๔ การจัดการด้านบุคลากร ให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมด้านเทคนิค ที่ใช้ในการผลิตยาชีววัตถุ และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานการผลิตยาชีววัตถุ

(๒) จัดให้มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เหมาะสมในการผลิตยาชีววัตถุตามแผนงานที่วางไว้

ข้อ ๕ บุคลากรที่ทำงานในพื้นที่สะอาดและปราศจากเชื้อต้อง

(๑) ผ่านการคัดเลือกด้วยความรอบคอบ เพื่อให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

(๒) ไม่เป็นโรคหรือมีสภาวะใด ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์

(๓) เข้มงวดในเรื่องสุขลักษณะและความสะอาด

(๔) รายงานการเจ็บป่วยต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้มีการกระจายของเชื้อสู่สภาพแวดล้อมของการทำงาน

(๕) ได้รับการตรวจสุขภาพเป็นระยะ ๆ โดยต้องไม่มีบุคคลที่มีการเจ็บป่วยที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในพื้นที่การผลิต

ข้อ ๖ จัดให้มีบุคลากรจำนวนน้อยที่สุดในพื้นที่สะอาดและปราศจากเชื้อในระหว่างการผลิต และจัดให้มีการควบคุมตรวจสอบการผลิตให้อยู่ภายนอกห่างจากพื้นที่นี้

ข้อ ๗ ระหว่างปฏิบัติงานในแต่ละวันห้ามบุคลากรผ่านพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับจุลินทรีย์หรือสัตว์ที่มีชีวิตไปยังพื้นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสิ่งมีชีวิตอื่น นอกจากมีการตรวจสอบ

หน้า ๓

เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๕

จนมั่นใจว่ามีการขจัดสิ่งปนเปื้อนแล้ว รวมถึงการเปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า ต้องทำตามมาตรฐานการปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ข้อ ๘ ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต เข้าไปในบริเวณการผลิต แต่หากมีกรณีจำเป็นต้องเข้าไปในบริเวณนั้น ต้องให้บุคคลเหล่านั้นสวมชุดปราศจากเชื้อ

ข้อ ๙ ให้จัดแยกการทำงานระหว่างผู้ทำงานในกระบวนการผลิต กับผู้ทำงานรับผิดชอบดูแลสัตว์ทดลองออกจากกัน

ข้อ ๑๐ ต้องขึ้นทะเบียนชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบในการอนุมัติบันทึกกระบวนการผลิตแต่ละรุ่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนด

ข้อ ๑๑ ต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรในกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพในสาขาต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และมีบันทึกการฝึกอบรม และประเมินความสำเร็จของการฝึกอบรมเป็นระยะ

ข้อ ๑๒ จัดให้มีการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมแก่บุคลากรทุกคนในส่วนการผลิต การบำรุงรักษา การทดสอบและการดูแลสัตว์ทดลอง รวมทั้งทดสอบวัณโรคระยะติดต่อเป็นประจำ ต้องระมัดระวังปัญหาของผู้ปฏิบัติงานบางส่วนอาจสัมผัสเชื้อก่อโรค สารพิษ หรือสารก่อภูมิแพ้ รวมทั้งหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการเกิดการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ด้วยสารเหล่านี้

ข้อ ๑๓ การเข้าสถานที่ผลิตวัคซีนบิซิจีต้องมีความเข้มงวด อนุญาตให้เข้าได้เฉพาะผู้ทำงานที่ได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเลือดและผลิตภัณฑ์เลือดจากมนุษย์ ควรได้รับการฉีดวัคซีนต้านไวรัสตับอักเสบบีด้วย

หมวดที่ ๒

อาคารสถานที่และอุปกรณ์

ข้อ ๑๔ การกำหนดตำแหน่งของอาคารสถานที่ การออกแบบ การก่อสร้าง การปรับปรุง และบำรุงรักษา ต้องทำด้วยวิธีการอันเหมาะสม

ห้องปฏิบัติการ ห้องสำหรับปฏิบัติงาน ห้องอื่น ๆ รวมตลอดถึงตัวอาคารที่ใช้สำหรับการผลิตชีววัตถุ และอาคารสัตว์ทดลอง ต้องได้รับการออกแบบและก่อสร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถควบคุม รักษาความสะอาด ให้ปราศจากฝุ่น แมลงและสัตว์อื่น

ข้อ ๑๕ พื้นผิวของผนัง พื้น เพดาน ต้องเรียบไม่มีรอยแตก ไม่มีเศษวัสดุหลุ่ร่ว่ง ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย

หน้า ๔

เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๕

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีความจำเป็น ต้องทำท่อระบายน้ำ ให้แยกท่อออกจากพื้นที่ปราศจากเชื้อ การติดตั้งท่อระบายต้องทำให้แน่นพอดี ด้วยท่อที่มีประสิทธิภาพ มีส่วนป้องกันการไหลย้อนกลับ เพื่อป้องกันเชื้อจุลินทรีย์จากภายนอกไม่ให้เข้ามาปนเปื้อน และต้องติดตั้งเครื่องทำความร้อนหรือวิธีอื่นใด เพื่อฆ่าเชื้อในท่อ สำหรับช่องเปิดบนพื้นใด ๆ ต้องเปิดได้และดีด สามารถทำความสะอาดได้ง่าย และเชื่อมต่อสู่ท่อระบายน้ำทั้งภายนอกโดยมีระบบป้องกันไม่ให้เชื้อจุลินทรีย์จากภายนอกไหลย้อนกลับ เข้ามาปนเปื้อน

ข้อ ๑๗ อ่างล้างต้องแยกออกจากพื้นที่ปราศจากเชื้อ อ่างล้างที่ติดตั้งไว้ในบริเวณที่สะอาด ต้องทำจากวัสดุที่เหมาะสม ไม่มีช่องน้ำล้น น้ำที่ใช้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานน้ำดื่ม

ข้อ ๑๘ มีระบบป้องกันการปนเปื้อนจากสารพิษ จุลินทรีย์ก่อโรค ไวรัสและสารอื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งจุลินทรีย์ก่อโรคจากผู้ปฏิบัติงานมิให้มาปนเปื้อนในระบบระบายน้ำ หรือ กระจายในอากาศระหว่างกระบวนการผลิต

ข้อ ๑๙ การใช้แสงสว่าง ความร้อน ระบบอากาศ และเครื่องปรับอากาศ ต้องควบคุมให้อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ อยู่ในระดับที่เหมาะสม กับการผลิตยาชีววัตถุแต่ละชนิด

ข้อ ๒๐ ตัวอาคารต้องอยู่ในสภาพดี มีการตรวจสภาพของอาคารเป็นประจำ หากเกิดการชำรุดต้องซ่อมแซมด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์

เนื้อที่ของอาคารต้องมีพื้นที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอกับงานที่ต้องทำ สามารถดำเนินการควบคุม และติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ห้องและอาคารทั้งหมดต้องมีความสะอาดถูกสุขอนามัยตลอดเวลา ในกรณีจำเป็นต้องใช้ห้อง สำหรับผลิตยาชีววัตถุเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเมื่อใช้เสร็จแล้วก่อนเริ่มต้นการผลิตยาชีววัตถุอีกครั้ง ต้องทำความสะอาดห้องอย่างละเอียดรอบคอบ ให้ถูกสุขลักษณะ

พื้นที่สำหรับเตรียมเนื้อเยื่อสัตว์และการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ที่ยังไม่ได้ใช้ในกระบวนการผลิต ต้องแยกออกจากพื้นที่ที่ใช้สำหรับผลิตยาชีววัตถุปราศจากเชื้อโดยเด็ดขาด รวมทั้งการแยกระบบอากาศ และผู้ปฏิบัติงานด้วย

ข้อ ๒๑ การผลิตยาชีววัตถุหลายชนิดโดยใช้ห้อง สถานที่และอุปกรณ์ร่วมกัน ให้จัดแผนการผลิตยาชีววัตถุแต่ละชนิดแบบแคมเปญ เบซิส (campaign basis) คือ ให้อยู่ในระบบ ต่อเนื่อง เป็นช่วงเวลาหนึ่ง โดยมีการผลิตหลายรุ่นติดต่อกัน และมีการหยุดผลิตเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ภายในห้องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย ก่อนที่จะผลิตยาชีววัตถุอื่นต่อไป

หน้า ๕

เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๕

ข้อ ๒๒ ให้แยกเก็บพันธุ์เชื้อแต่ละรุ่น (seed lot) และเซลล์แบ็งก์ (cell bank) ที่ใช้สำหรับผลิตยาชีววัตถุออกจากวัสดุอื่น ๆ การนำเข้าหรือนำออกให้กระทำเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ข้อ ๒๓ การใช้จุลินทรีย์และเซลล์ที่มีชีวิตให้กระทำโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมจุลินทรีย์และเซลล์ที่เพาะเลี้ยง ให้คงความบริสุทธิ์ และไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต

ข้อ ๒๔ การบรรจุผลิตภัณฑ์ เช่น วัคซีนเชื้อตาย ทอกซอยด์ หรือสารสกัดจากแบคทีเรีย รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเทคนิคคอดีเอ็นเอสายผสมที่ได้ทำให้หมดฤทธิ์แล้ว ในบริเวณอาคารสถานที่ร่วมกับยาชีววัตถุปราศจากเชื้ออื่น ๆ ให้กระทำได้โดยต้องขจัดการปนเปื้อนอย่างถูกต้อง หลังการบรรจุต้องใช้กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อและการล้างตามความเหมาะสม

ข้อ ๒๕ การผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ที่มีการสร้างสปอร์ ต้องใช้สถานที่และอุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะจนเสร็จสิ้นกระบวนการที่ทำให้หมดฤทธิ์ โดยเฉพาะเชื้อแบซิลลัส แอนทราซิส (*Bacillus anthracis*) คลีสทริเดียม บ็อทิวลินัม (*Clostridium botulinum*) และ คลีสทริเดียม เททานิ (*Clostridium tetani*) จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยให้ใช้เครื่องมือเฉพาะสำหรับเชื้อแต่ละชนิดเท่านั้น

ในกรณีจำเป็นต้องใช้สถานที่และอุปกรณ์ร่วมกัน ให้ทำการผลิตครั้งละหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตามแบบแคมเปญ เบซีส (campaign basis) เท่านั้น

ข้อ ๒๖ การผลิตผลิตภัณฑ์ยา ที่ได้มาจากเลือดและพลาสมาของมนุษย์ ให้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แยกเฉพาะ สำหรับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

ข้อ ๒๗ ภาชนะบรรจุของจุลินทรีย์หรือสารชีวภาพ (biological substances) ที่ใช้ในทุกระยะขั้นตอนการผลิต ต้องติดฉลากให้ชัดเจน ไม่หลุดง่าย เพื่อป้องกันการสับสนและต้องป้องกันการปนเปื้อนอย่างเหมาะสม โดย

(๑) แยกพื้นที่ของกระบวนการผลิตออกจากพื้นที่การบรรจุ

(๒) ไม่ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างชนิดในเวลาเดียวกัน เว้นแต่มีการแยกสถานที่และอุปกรณ์การผลิตออกจากกันอย่างเด็ดขาดไว้แล้ว

(๓) มีระบบควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อหรือสารอันตรายใด ๆ โดยใช้ ระบบแอร์ล็อก ระบบการดูดอากาศทิ้ง (air extraction) การเปลี่ยนเสื้อผ้า การล้างและการขจัดการปนเปื้อนของเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

- (๔) มีระบบป้องกันการปนเปื้อนอันเนื่องมาจากการไหลเวียนกลับของอากาศที่ไม่ผ่านการกรอง หรือจากการกลับเข้ามาใหม่ โดยอุบัติเหตุของอากาศที่ถูกดูดทิ้ง
- (๕) ใช้ระบบปิดในการดำเนินการผลิต
- (๖) มีการป้องกันการฟุ้งกระจายของละออง (aerosol) ในอากาศที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการปั่นแยกตะกอนหรือการบดผสม
- (๗) แยกตัวอย่างที่มีพยาธิสภาพที่รับเข้ามาเพื่อการวินิจฉัย ออกจากพื้นที่ที่ใช้สำหรับการผลิตยาชีววัตถุ
- (๘) ใช้ภาชนะที่ปราศจากเชื้อหรือที่มีเอกสารรับรองว่ามีปริมาณจุลินทรีย์ (bioburden) ในระดับต่ำ

ข้อ ๒๘ การดำเนินการผลิตยาชีววัตถุปราศจากเชื้อ ให้ใช้พื้นที่ที่มีความดันอากาศเป็นบวก (positive pressure) ในกระบวนการผลิต แต่การปฏิบัติเกี่ยวกับเชื้อก่อโรค ให้ใช้พื้นที่ซึ่งออกแบบเฉพาะที่มีความดันอากาศเป็นลบ (negative pressure) และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการควบคุมผลิตภัณฑ์นั้น ๆ (containment requirements)

ข้อ ๒๙ หน่วยจัดการระบบอากาศ (air-handling units) ต้องออกแบบเฉพาะเพื่อใช้กับพื้นที่ที่มีการผลิต (processing area) ตามระดับความเสี่ยงของจุลินทรีย์หรือสารก่อโรค ในกรณีที่มีการนำอากาศไหลเวียนกลับมาใช้ ต้องให้ไหลเวียนผ่านเฉพาะบริเวณที่มีการผลิตเดิมเท่านั้น และต้องมีการตรวจพิสูจน์เพื่อแสดงให้เห็นว่าสามารถป้องกันการปนเปื้อนต่อผลิตภัณฑ์และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม การทำงานโดยใช้จุลินทรีย์หรือสารก่อโรค กลุ่มที่มีความเสี่ยง กลุ่มที่ ๔ ต้องไม่ให้ไหลเวียนกลับมาใช้อีก การดูดอากาศออกจากบริเวณที่มีจุลินทรีย์หรือสารก่อโรคในกลุ่มที่มีความเสี่ยงระดับ ๓ และ ๔ ต้องดูดออกผ่านเครื่องกรองชนิดทำให้ปราศจากเชื้อ และมีการตรวจสภาพการทำงานของเครื่องกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ

จุลินทรีย์ หรือสารก่อโรค แบ่งระดับความเสี่ยงตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ข้อ ๓๐ กรณีที่มีการใช้สิ่งที่ทำให้ติดโรคได้ ในกระบวนการผลิตของเสียจากการผลิต ต้องใช้ระบบจัดการปนเปื้อนที่มีประสิทธิภาพแบบจำเพาะ

ข้อ ๓๑ ระบบการวางท่อ วาล์วและตัวกรองอากาศ ต้องออกแบบอย่างเหมาะสมสะดวกในการทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้อ วาล์วบนถังหมักต้องเป็นชนิดที่สามารถทำให้ปราศจากเชื้อ

หน้า ๓

เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๕

ด้วยไอน้ำ ตัวกรองอากาศ (air-vent filter) ต้องเป็นชนิดไม่ดูดซับน้ำ (hydrophobic) และได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ข้อ ๓๒ สารที่จำเป็นต้องตรวจหรือซั่งระหว่างกระบวนการผลิต เช่น บัฟเฟอร์ ให้เก็บในบริเวณที่ผลิตโดยไม่ส่งกลับไปเก็บในสต็อกทั่วไป วัสดุแห้งที่ใช้ในการเตรียมบัฟเฟอร์ อาหารเลี้ยงเชื้อ และอื่น ๆ ต้องซั่งและเตรียมเป็นสารละลายในพื้นที่ควบคุมเฉพาะ ที่จะไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต

หมวดที่ ๓

อาคารเลี้ยงสัตว์และการดูแล

ข้อ ๓๓ อาคารสำหรับการผลิตและควบคุมยาชีววัตถุที่มีการใช้สัตว์ ต้องออกแบบและใช้วัสดุก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ถูกสุขลักษณะและง่ายต่อการดูแลรักษาความสะอาด โดยจะต้องปราศจากแมลงและสัตว์อื่นมารบกวน มีบริเวณกักกันสัตว์ที่เข้ามาใหม่ มีสถานที่เก็บอาหารสัตว์แยกไว้โดยเฉพาะ มีห้องปฏิบัติการสำหรับสัตว์ (inoculation room) โดยเฉพาะแยกออกจากห้องผ่าชันสูตรซาก (postmortem room) ต้องมีระบบกำจัดเชื้อของกรงสัตว์ ของเสียและซากสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ ๓๔ การควบคุมคุณภาพและการทดสอบความปลอดภัย ของสัตว์ที่ใช้เพื่อการผลิต ต้องมีการบันทึกสุขภาพของสัตว์และติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีสถานที่เปลี่ยนเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายเฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในอาคารเลี้ยงสัตว์ และมีห้องอาบน้ำตามความจำเป็น กรณีมีการใช้ลิงในการผลิตหรือควบคุมคุณภาพยาชีววัตถุ ต้องมีการพิจารณาให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน Revised Requirements for Biological Substances No.7 ขององค์การอนามัยโลก

หมวดที่ ๔

การผลิต

ข้อ ๓๕ การผลิตยาชีววัตถุต้องมีมาตรฐานสำหรับวิธีปฏิบัติการของกระบวนการผลิตทั้งหมด และมีการปรับปรุงให้ทันสมัย

ข้อ ๓๖ ข้อกำหนดสำหรับสารตั้งต้น ต้องมีรายละเอียดของแหล่งที่มา วิธีการผลิต และรายละเอียดวิธีการควบคุม โดยเฉพาะทางจุลชีววิทยา เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมแก่การนำไปใช้ และเป็นเงื่อนไขหนึ่ง ในการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

หน้า ๘

เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๓๗ การเติมอาหารเลี้ยงเชื้อและเชื้อลงในถังหมักและถังอื่น ๆ ต้องทำด้วยความระมัดระวัง และต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังนั้นได้ประกอบอย่างถูกต้อง ก่อนที่จะเติมเชื้อลงไป

ข้อ ๓๘ อาหารเลี้ยงเชื้อควรทำให้ปราศจากเชื้อในภาชนะที่ใช้ในการผลิต สารที่ต้องเติมลงในถังหมัก เช่น ก๊าซ กรด ต่าง สารขจัดฟอง ต้องทำให้ปราศจากเชื้อโดยผ่านการกรองในระบบ

ข้อ ๓๙ การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการทำให้ปราศจากเชื้อ ต้องกระทำด้วยความรอบคอบ

ข้อ ๔๐ การทำให้เชื้อหรือสารพิษหมดฤทธิ์ระหว่างการผลิต ต้องมีมาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการปนเปื้อนระหว่างผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านกระบวนการแล้วกับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการ

ข้อ ๔๑ การผลิตชีววัตถุที่ใช้กระบวนการทำให้บริสุทธิ์ โดยวิธีโครมาโตกราฟี ต้องแยกเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์และทำให้ปราศจากเชื้อในการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่น ต้องกำหนดอายุการใช้งานของคอลัมน์และวิธีการทำให้ปราศจากเชื้อของอุปกรณ์ และมีการตรวจสอบติดตามปริมาณเชื้อและปริมาณ เอ็นโดทอกซิน (Endotoxin) ในระบบเป็นพิเศษ

หมวดที่ ๕

ฉลาก

ข้อ ๔๒ ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุต้องมีฉลากแสดงชัดเจน และคงทนถาวรติดที่ภาชนะบรรจุในทุกสภาพการเก็บรักษา

ข้อ ๔๓ ข้อมูลบนฉลากที่ติดบนภาชนะและฉลากที่หีบห่อ ต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ข้อ ๔๔ ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งต้องแสดงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

- (๑) สภาพการเก็บรักษา หรือข้อควรระวังที่จำเป็นในการขนส่ง
- (๒) วิธีใช้ คำเตือน และข้อควรระวังที่จำเป็น
- (๓) ชนิดและปริมาณของสารอื่นใด ที่อาจทำให้ผู้ใช้บางรายเกิดอาการไม่พึงประสงค์

ประสงค์

หน้า ๕

เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๕

ในกรณีภาชนะบรรจุามีขนาดเล็กจนไม่อาจแสดงฉลากที่มีข้อความตามที่กำหนด การยกเว้นให้เป็นไปตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๔๕ ฉลากบนหีบห่อ นอกจากต้องมีข้อมูลที่แสดงในฉลากบนภาชนะบรรจุแล้ว อย่างน้อยต้องแสดงชนิดและปริมาณของสารกันเสีย (preservatives) หรือสารเติมแต่ง (additives) ในผลิตภัณฑ์ด้วย

ข้อ ๔๖ เอกสารกำกับยา ต้องระบุวิธีการใช้ ข้อห้ามใช้ หรืออาการไม่พึงประสงค์

หมวดที่ ๖

บันทึกการผลิตยาชีววัตถุ

ข้อ ๔๗ บันทึกการผลิตยาชีววัตถุ ต้องมีรายละเอียดประวัติการผลิตยาแต่ละรุ่น แสดงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการผลิต การทดสอบ การบรรจุ และการกระจาย ดังนี้

- (๑) ชื่อยาและความแรง
- (๒) วันที่ผลิต
- (๓) ครั้งที่ผลิต
- (๔) สูตรตำรับของยาแต่ละครั้งที่ผลิต รวมทั้งเอกลักษณ์ (identification) ของพันธุ์เชื้อ (seed) หรือสารตั้งต้น
- (๕) ครั้งที่ผลิตของส่วนประกอบแต่ละชนิดในสูตรยา
- (๖) ปริมาณยาหรือสารที่ได้ในขั้นตอนผลิตยาระยะต่าง ๆ
- (๗) การตรวจสอบและควบคุมอย่างเข้มงวดตลอดการผลิตและลงลายมือชื่อกำกับทุกขั้นตอนที่กำหนด
- (๘) บันทึกการทดสอบระหว่างการผลิตทุกขั้นตอน และผลการทดสอบ
- (๙) ตัวอย่างฉลาก
- (๑๐) ลักษณะเฉพาะของวัสดุสำหรับการบรรจุ
- (๑๑) การอนุมัติของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการดำเนินการผลิต โดยการลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี ที่อนุมัติ
- (๑๒) รายงานผลการวิเคราะห์ ที่ผู้รับผิดชอบได้ลงลายมือชื่อพร้อม วัน เดือน ปี รับรองว่ายารุ่นที่ผลิต เป็นไปตามข้อกำหนดตามที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(๑๓) บันทึกรการอนุมัติปล่อยผ่านยาของฝ่ายควบคุมคุณภาพ ถ้าไม่ปล่อยผ่านยา ต้องมีบันทึกการกำจัดหรือการนำไปใช้ประโยชน์อื่นของรุ่นการผลิตนั้น

ข้อ ๔๘ ยาชีววัตถุแต่ละรุ่นที่ผลิต ต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก่อนนำยาออกจำหน่าย และต้องเก็บบันทึกการผลิตยาไว้อย่างน้อย ๒ ปี หลังวันสิ้นอายุของยาชีววัตถุแต่ละรุ่น เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ ๔๙ บันทึกรการผลิตต้องสามารถตรวจสอบกลับไปได้ทุกขั้นตอนของการผลิต รวมถึงบันทึกการทำให้ปราศจากเชื้อของเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด บันทึกการกระจายยาชีววัตถุ ต้องเรียกดูได้ทันที เมื่อจำเป็นต้องเรียกเก็บยาคืน

หมวดที่ ๗

การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ

ข้อ ๕๐ ฝ่ายประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) เตรียมรายละเอียด วิธีและขั้นตอนในการทดสอบหรือการวิเคราะห์
- (๒) ตรวจสอบการระบุชื่อและสถานะของตัวอย่างโดยละเอียดถี่ถ้วน และแยกเก็บไม่ให้เกิดการสับสนและปนเปื้อนระหว่างกัน
- (๓) ตรวจสอบการควบคุมและติดตามสถานะแวดล้อม ความถูกต้องของเครื่องมือให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการผลิต โดยละเอียดถี่ถ้วน
- (๔) ปล่อยผ่านหรือไม่ปล่อยผ่านวัตถุดิบและยาระหว่างผลิต
- (๕) ปล่อยผ่านหรือไม่ปล่อยผ่านวัสดุสำหรับการบรรจุ
- (๖) ปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแต่ละรุ่น
- (๗) ประเมินความเหมาะสมของสภาวะที่ใช้ในการเก็บวัตถุดิบ สารหรือยาระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
- (๘) ประเมินคุณภาพและความคงสภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รวมทั้งวัตถุดิบ สาร หรือยาระหว่างผลิต
- (๙) กำหนดวันสิ้นอายุให้มีความถูกต้องตามสภาวะการเก็บรักษา
- (๑๐) จัดทำและทบทวนวิธีการควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดต่าง ๆ

(๑๑) ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งคืนและพิจารณาความเหมาะสมในการปล่อยหรือผ่านให้จำหน่ายได้อีกหรือนำกลับไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่ หรือทำลาย รวมทั้งเก็บรักษาบันทึกการกระจายผลิตภัณฑ์ให้สามารถตรวจสอบได้

ข้อ ๕๑ ห้องปฏิบัติการในการควบคุมคุณภาพ ต้องออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพการทำงาน เพียงพอสำหรับเก็บเอกสาร ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ การจัดทำบันทึกและการทดสอบ ควรจัดสร้างเป็นอาคารแยกออกจากพื้นที่การผลิต

ข้อ ๕๒ การควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต ในกรณีไม่สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้ให้ทำการทดสอบในระหว่างขั้นตอนของการผลิตที่เหมาะสม

ข้อ ๕๓ การทดสอบวัตถุดิบทั้งด้านคุณภาพและปริมาณตามข้อกำหนด ในกรณีจำเป็นอาจใช้รับรองของผู้ผลิตวัตถุดิบแทนการทดสอบ โดยผู้ผลิตวัตถุดิบนั้นต้องมีประวัติการผลิตที่เชื่อถือได้ และได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ต้องทดสอบเอกลักษณ์ด้วยวิธีที่น่าเชื่อถือเพียงพออย่างน้อยหนึ่งการทดสอบ

ข้อ ๕๔ การเก็บตัวอย่างยาระหว่างผลิตและยาสำเร็จรูป ต้องเก็บในปริมาณที่เพียงพอและเก็บรักษาในสถานะที่เหมาะสม เพื่อการตรวจสอบซ้ำหรือการตรวจสอบยืนยันกระบวนการควบคุมคุณภาพ หรือผลิตภัณฑ์ในรุ่นนั้น ๆ

ข้อ ๕๕ ขั้นตอนของการปฏิบัติที่สำคัญในการผลิต ต้องมีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องระหว่างผลิต

ข้อ ๕๖ การผลิตด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการควบคุมคุณภาพเป็นพิเศษ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

อนุนิชา ชาญวิรุฑ

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา
แผนปัจจุบัน สำหรับยาชีววัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยยา
พ.ศ. ๒๕๔๙

จุลินทรีย์ หรือ สารก่อโรค ตามประกาศฉบับนี้ แบ่งตามระดับความเสี่ยงเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ จุลินทรีย์ หรือสารก่อโรค ที่ไม่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์หรือสัตว์ที่มีสุขภาพดี จุลินทรีย์หรือสารก่อโรคลักษณะนี้ จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงที่มีความรุนแรงเล็กน้อย หรือไม่มีผลกระทบต่อมนุษย์และชุมชน

กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ จุลินทรีย์ หรือสารก่อโรค ที่สามารถก่อให้เกิดโรคในมนุษย์หรือสัตว์ แต่ภายใต้สภาวะปกติแล้วจะไม่เป็นอันตรายที่รุนแรงต่อมนุษย์หรือสัตว์ ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม และสามารถจำกัดขอบเขตการแพร่กระจายได้ด้วยมาตรการป้องกันและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ จุลินทรีย์หรือสารก่อโรคลักษณะนี้ จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงที่มีความรุนแรงปานกลางต่อมนุษย์หรือสัตว์ แต่จะมีความรุนแรงเล็กน้อยหรือไม่มีผลกระทบต่อชุมชน

กลุ่มที่ ๓ ได้แก่ จุลินทรีย์ หรือสารก่อโรค ที่โดยปกติมักจะก่อให้เกิดโรคในมนุษย์หรือสัตว์ที่รุนแรง แต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่สามารถแพร่กระจายจากมนุษย์สู่มนุษย์ได้โดยการสัมผัส และสามารถทำการรักษาให้หายได้ด้วยสารกำจัดจุลินทรีย์หรือสารกำจัดปรสิตร จุลินทรีย์หรือสารก่อโรคลักษณะนี้ จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงที่มีความรุนแรงสูงต่อมนุษย์หรือสัตว์ แต่จะมีความรุนแรงเล็กน้อยหรือไม่มีผลกระทบต่อชุมชน

กลุ่มที่ ๔ ได้แก่ จุลินทรีย์ หรือสารก่อโรค ที่โดยปกติมักจะก่อให้เกิดโรคในมนุษย์หรือสัตว์ที่ร้ายแรง ซึ่งบางครั้งไม่สามารถทำการรักษาให้หายได้ และอาจพร้อมที่จะแพร่กระจายจากมนุษย์ไปสู่มนุษย์หรือจากสัตว์ไปสู่มนุษย์หรือจากสัตว์ไปสู่มนุษย์ได้ โดยการสัมผัส จุลินทรีย์หรือสารก่อโรคลักษณะนี้ จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงที่มีความรุนแรงสูงมากต่อมนุษย์และชุมชน

บัญชีการจัดแบ่งระดับความเสี่ยงของจุลินทรีย์หรือสารก่อโรค ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์การควบคุมเชื้อแบคทีเรีย ริกเก็ตเซีย ไวรัส ราและปรสิตร ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และเป็นไปตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศเพิ่มเติมภายหลัง รวมทั้งตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนดเพิ่มเติม

ภาคผนวก 7

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2546

หน้า ๑๑

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ

ในการผลิตยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา

พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ ข้อ ๕ ข้อ ๖ (๕) และ (๑๐) และข้อ ๓ (๔) ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“การผลิตยา” หมายความว่า การดำเนินการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา วัตถุดิบ วัสดุสำหรับการบรรจุ การดำเนินการผลิต การควบคุมคุณภาพยา การอนุมัติ ใ้ปล่อยหรือผ่าน การเก็บรักษา การขนส่งยาสำเร็จรูป และการควบคุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

“ครั้งที่ผลิต” หมายความว่า การผลิตยาแต่ละครั้งในวงจรการผลิตเดียวกัน ในปริมาณที่แน่นอนมีคุณลักษณะและคุณภาพที่สม่ำเสมอทั้งหมด

“วันที่ผลิต” หมายความว่า วันที่เริ่มต้นกระบวนการผลิตยาแต่ละครั้ง

หน้า ๑๒

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

“วันสิ้นอายุ” หมายความว่า วันที่กำหนดอายุการใช้สำหรับยาที่ผลิตแต่ละครั้ง ซึ่งแสดงว่าในช่วงระยะเวลาก่อนวันนั้น ยาดังกล่าวยังมีคุณภาพมาตรฐานตามข้อกำหนด

“วัตถุดิบ” หมายความว่า สารหรือวัตถุดิบ ๆ ที่มีคุณภาพตามที่กำหนดซึ่งนำมาใช้ในการผลิตยา แต่ไม่หมายความรวมถึงวัสดุสำหรับการบรรจุ

“วัสดุสำหรับการบรรจุ” หมายความว่า วัสดุทุกอย่างที่ใช้ในขั้นตอนการบรรจุ เช่น ขวด หลอด ซอง ฝา จุกขวด ถุง กล่อง ฉลาก เอกสารกำกับยา ที่คาดฝาขวด กาว และแถบกาว

“ยาระหว่างผลิต” หมายความว่า สารเดี่ยวหรือสารผสมที่อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะนำไปผ่านกระบวนการผลิตในขั้นต่อไปก่อนที่จะเป็นยารอการบรรจุ

“ยารอการบรรจุ” หมายความว่า ยาที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้ว พร้อมที่จะบรรจุเป็นยาสำเร็จรูปต่อไป

“ยาสำเร็จรูป” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านกรรมวิธีการผลิตยาทุกขั้นตอนจนเสร็จการผลิต รวมทั้งการบรรจุใส่ภาชนะ ปิดฉลาก และจะบรรจุหีบห่อหรือไม่ก็ตาม

“เอกสาร” หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุอื่นใดที่ผู้รับอนุญาตจัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต ข้อเสนอแนะ และบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยา

“เอกสารแม่บท” หมายความว่า เอกสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุดิบ และวัสดุสำหรับการบรรจุ พร้อมทั้งปริมาณที่ใช้ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวังในการผลิตยาตามปริมาณที่กำหนดไว้

“มาตรฐานสำหรับวิธีการปฏิบัติ” หมายความว่า วิธีการปฏิบัติที่ผู้รับอนุญาตกำหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีรายละเอียดข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานทั่วไป

ในแต่ละหน่วยของการปฏิบัติงาน เช่น การใช้อุปกรณ์ การบำรุงรักษา การทำความสะอาด การตรวจสอบความถูกต้อง

“การดำเนินการผลิต” หมายความว่า การดำเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ตั้งแต่รับวัตถุดิบ วัสดุสำหรับการบรรจุ ผ่านกระบวนการผลิต และการบรรจุจนได้ยาสำเร็จรูป

“กระบวนการผลิต” หมายความว่า ขั้นตอนในการดำเนินการผลิต ซึ่งเริ่มตั้งแต่การชั่ง การผสมวัตถุดิบ จนได้เป็นยาที่พร้อมจะบรรจุ

“การควบคุมระหว่างการผลิต” หมายความว่า การทดสอบและตรวจสอบในระหว่างการดำเนินการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่ายาที่ผลิตขึ้นได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ และรวมถึงการควบคุมสภาวะแวดล้อมหรืออุปกรณ์ต่างๆ

“การบรรจุ” หมายความว่า ขั้นตอนในการดำเนินการผลิต ซึ่งเริ่มตั้งแต่การบรรจุใส่ภาชนะปิดฉลาก บรรจุหีบห่อพร้อมสำหรับจัดส่ง

“ผลผลิตที่ได้ตามทฤษฎี” หมายความว่า ปริมาณที่ควรจะได้ผลิตได้ในขั้นตอนต่างๆ ของการผลิต เช่น กระบวนการผลิต การบรรจุของยาแต่ละชนิด ซึ่งขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่ใช้ โดยไม่คำนึงถึงส่วนที่สูญเสียหรือขาดหายไปในการผลิตจริง

“การทำให้ปราศจากเชื้อ” หมายความว่า การทำลายหรือกำจัดจุลินทรีย์โดยวิธีการต่างๆ เช่น ึ่ง อบ ใช้ก๊าซ การกรอง การฉายรังสี

“ยาปราศจากเชื้อ” หมายความว่า ยาสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นซึ่งไม่มีจุลินทรีย์ปนเปื้อน เช่น ยาฉีด ยาตา น้ำยาล้างไต

“ยาปราศจากเชื้อที่มีปริมาณมาก” หมายความว่า สารละลายปราศจากเชื้อที่ใช้ฉีดเข้าร่างกายซึ่งมีปริมาตรตั้งแต่ ๑๐๐ มิลลิลิตรขึ้นไปในหนึ่งภาชนะบรรจุของยาสำเร็จรูป

หน้า ๑๔

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

“บริเวณที่สะอาด” หมายความว่า ห้องหรือบริเวณที่มีการควบคุมฝุ่นหรือละอองและจุลินทรีย์ให้อยู่ในปริมาณที่กำหนด

“แอร์ล๊อค” หมายความว่า บริเวณปิดสนิท มีประตูเปิดได้ ๒ ทางหรือมากกว่า เพื่อเปิดครั้งละ ๑ ประตูเท่านั้น บริเวณนี้จะตั้งประชิดอยู่ระหว่างห้อง ๒ ห้องหรือมากกว่าที่มีระดับความสะอาดแตกต่างกัน เพื่อควบคุมการไหลของอากาศจากบริเวณที่สะอาดมากกว่ามาสู่บริเวณที่สะอาดน้อยกว่าโดยไม่มีการไหลย้อนกลับ ซึ่งอาจออกแบบให้เป็นทางผ่านสำหรับพนักงานหรือสิ่งของ

“การประกันคุณภาพ” หมายความว่า การปฏิบัติการหรือการดำเนินการทุกอย่าง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

“การตรวจสอบความถูกต้อง” หมายความว่า การทำการทดสอบหรือการพิสูจน์ที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยวิธีการอันเหมาะสมต่อวัตถุดิบ วัสดุสำหรับการบรรจุ กระบวนการ วิธีการ กิจกรรม อุปกรณ์ ระบบต่างๆ เพื่อให้เชื่อมั่นว่ามีความถูกต้องเหมาะสม

“การสอบเทียบ” หมายความว่า การดำเนินการภายใต้สภาวะที่กำหนดเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่บอกของเครื่องมือ หรือระบบที่เกี่ยวข้องการชั่ง ตวง วัด เทียบกับค่ามาตรฐานอ้างอิงและกำหนดเกณฑ์ที่ยอมรับ

“การควบคุมคุณภาพ” หมายความว่า มาตรการที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจได้ว่ายาที่ผลิตออกมาแต่ละครั้งตรงตามข้อกำหนดของลักษณะเฉพาะ ความแรง ความบริสุทธิ์ และคุณสมบัติอื่นของยานั้น

หน้า ๑๕

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

“ข้อกำหนด” หมายความว่า เอกสารที่แสดงรายละเอียดของวัตถุดิบ วัสดุ สำหรับการบรรจุระหว่างผลิต ยารอการบรรจุ และยาสำเร็จรูป

“ตัวอย่าง” หมายความว่า สิ่งของส่วนหนึ่งที่ได้จากกรรมวิธีการสุ่มตัวอย่าง ที่ถูกต้องซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นตัวแทนของสิ่งทั้งหมดนั้น

“การกักกัน” หมายความว่า การจัดแยกหรือกักวัตถุดิบ วัสดุ สำหรับการบรรจุ หรือผลิตไว้เป็นสัดส่วนต่างหากหรือโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสมทัดเทียมกัน ในระหว่างที่รอผลการตรวจสอบ

“การปล่อยหรือผ่าน” หมายความว่า การอนุญาตให้นำวัตถุดิบ วัสดุ สำหรับการบรรจุหรือผลิตมาใช้ผลิตหรือจำหน่าย

“สุกัลักษณะ” หมายความว่า การควบคุมดูแลในการผลิต เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบ และวัสดุ สำหรับการบรรจุที่ใช้ในการผลิตจนเสร็จเป็นยาสำเร็จรูป และหมายรวมถึงอาคารสถานที่ผลิต ผู้ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต และการเคลื่อนย้าย วัสดุต่างๆ ให้ถูกสุขอนามัย

“การวิจัยและพัฒนา” หมายความว่า การดำเนินการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับยา อันได้แก่ การศึกษาค้นคว้าคุณสมบัติของยา ทั้งในด้านฟิสิกส์ เคมี พิษวิทยา เภสัชวิทยา เภสัชกรรมและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาวิธีการ ควบคุมคุณภาพยา การศึกษาทางคลินิก รวมทั้งการพัฒนาตำรับยาและการศึกษา ความคงสภาพของยาด้วย

“ยาที่เรียกเก็บคืน” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ยาที่ถูกเรียกเก็บโดยพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย

หน้า ๑๖

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

“ยากิน” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ยาที่ลูกค้าส่งคืนผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย

“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน

ข้อ ๓ แบบ ผ.ย. ๑ แบบ ผ.ย. ๒ แบบ ผ.ย. ๓ แบบ ผ.ย. ๔ แบบ ผ.ย. ๕
แบบ ผ.ย. ๖ แบบ ผ.ย. ๗ แบบ ผ.ย. ๘ แบบ ผ.ย. ๙ แบบ ผ.ย. ๑๐ แบบ ผ.ย. ๑๑
และแบบ ผ.ย. ๑๒ ให้เป็นไปตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้

หมวด ๑

บริเวณที่เกี่ยวกับการผลิตยา

ข้อ ๔ บริเวณที่ใช้ในการผลิตยาต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีพื้นผิวเรียบไม่มีรอยแตกร้าว ไม่ลื่นและไม่มีน้ำขัง สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย

(๒) ฝาผนังและฝ้าของเพดานให้ใช้วัสดุที่มีผิวเรียบและไม่มีรอยแตกหรือร้าว และต้องเป็นวัสดุที่ทนทานต่อน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้

(๓) สามารถป้องกันสัตว์และแมลงเข้ามาปะปนหรือทำความเสียหาย

(๔) มีแสงสว่างเพียงพอและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

(๕) มีการควบคุมการถ่ายเทอากาศ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต การเก็บรักษาและอุปกรณ์วิเคราะห์ยาที่จำเป็น

(๖) สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก

(๗) ท่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตยาต้องติดตั้งเพื่อให้สามารถทำความสะอาดได้ง่าย

หน้า ๑๗

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

(๘) ท่อระบายน้ำภายในบริเวณที่ใช้ในการผลิตยาต้องเป็นท่อปิดที่มีขนาดให้น้ำทิ้งไหลลงได้สะดวก โดยน้ำทิ้งต้องได้มาตรฐานน้ำทิ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๙) มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ถูกต้องสุขลักษณะและมีจำนวนเพียงพอ

(๑๐) มีห้องน้ำ ห้องส้วมพร้อมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ถูกต้องสุขลักษณะ และมีจำนวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

(๑๑) บริเวณที่ใช้ในการผลิตยากลุ่มที่มีความเป็นพิษสูงหรืออาจทำให้เกิดการแพ้ได้ง่ายตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด ต้องแยกจากบริเวณที่ใช้ในการผลิตยาชนิดอื่น

(๑๒) กรณีที่มีการใช้สัตว์ทดลองในบริเวณที่ใช้ในการผลิตยา บริเวณที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลองและห้องปฏิบัติการด้านสัตว์ทดลองนั้น ให้ทางเข้าออกและระบบควบคุมอากาศแยกจากบริเวณอื่น

(๑๓) กรณีที่มีสถานที่รับประทานอาหารต้องแยกออกจากบริเวณที่ใช้ในการผลิตยา

ข้อ ๕ บริเวณที่ใช้ในการผลิตยาปราศจากเชื้อ นอกจากมีลักษณะตามข้อ ๔ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) ต้องแยกจากบริเวณอื่นและต้องออกแบบให้มีลักษณะป้องกันการเข้าออกของบุคคลโดยไม่จำเป็นและต้องไม่ใช่ประตูปิดเปิดชนิดบานเลื่อน

(๒) ฝ้าของเพดานต้องมีการเชื่อมต่อให้สนิทเพื่อป้องกันการปลดปล่อยหรือสะสมของฝุ่นละอองหรือจุลินทรีย์

หน้า ๑๘

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

(๓) ในกรณีที่มีการติดตั้งที่ล้างมือและท่อน้ำทิ้งภายในบริเวณที่ใช้ในการผลิตยาปราศจากเชื้อต้องออกแบบให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและติดตั้งอยู่ในที่เหมาะสมสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย ท่อหรือทางระบายน้ำทิ้งภายในบริเวณดังกล่าวต้องเป็นแบบเปิดและตัน โดยเชื่อมต่อกับท่อหรือทางระบายน้ำทิ้งภายนอกสถานที่ผลิตยาในลักษณะที่มีการป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์

(๔) ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ต้องกันให้เป็นสัดส่วนโดยมีแอร์ล๊อค เพื่อลดการปนเปื้อนจากฝุ่นหรือละอองและจุลินทรีย์ รวมทั้งอากาศที่เข้าไปภายในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าต้องผ่านการกรองแล้ว และถ้ามีที่ล้างมือให้มีใช้ได้เฉพาะภายในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเท่านั้น

ข้อ ๖ บริเวณที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพยาต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) แยกจากบริเวณที่ใช้ในการผลิตยา บริเวณที่ใช้ในการผลิตยาปราศจากเชื้อ และบริเวณที่ใช้ในการเก็บยาและวัสดุอื่นๆ

(๒) ออกแบบให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติเพื่อการควบคุมคุณภาพยาที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง การป้องกันควัน ก๊าซ ไอระเหย และระบบระบายอากาศ รวมทั้งมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเก็บตัวอย่างยา สารมาตรฐานและบันทึกต่างๆ

(๓) ให้แยกพื้นที่และระบบควบคุมอากาศของห้องปฏิบัติการเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา และห้องปฏิบัติการกัมมันตรังสี ออกจากกัน

(๔) ให้แยกห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพยา ซึ่งใช้ในสภาวะพิเศษออกจากห้องปฏิบัติการอื่น เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารบกวน การสั้นสะเทือน การสัมผัสกับความชื้นสูงเกินไป และปัจจัยภายนอกอื่นที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครื่องมือ

หน้า ๑๕

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

ข้อ ๗ บริเวณที่ใช้ในการเก็บยา วัตถุดิบและวัสดุอื่นๆ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีพื้นที่เพียงพอที่จะแยกเก็บวัตถุดิบ วัสดุสำหรับการบรรจุ ยาระหว่างผลิต ยารอการบรรจุ และยาสำเร็จรูปให้เป็นสัดส่วน

(๒) มีพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นสัดส่วนเหมาะสมสำหรับการกักกันวัตถุดิบ วัสดุสำหรับการบรรจุ ยาระหว่างผลิต ยารอการบรรจุ และยาสำเร็จรูปที่รอผลการตรวจสอบ โดยมีป้ายแสดงการกักกันหรืออาจใช้วิธีอื่นที่เหมาะสมในการกักกันเพื่อรอผลการตรวจสอบ

(๓) มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตามความจำเป็น มีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี มีแสงสว่างเพียงพอและสะอาดถูกสุขลักษณะ

(๔) มีพื้นที่หรือบริเวณเฉพาะที่มีความแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับเก็บ วัตถุไวไฟ วัตถุที่ระเบิดได้ง่าย วัตถุมีพิษร้ายแรง วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ

(๕) มีพื้นที่หรือบริเวณเฉพาะสำหรับเก็บวัตถุดิบ วัสดุสำหรับการบรรจุ ยาระหว่างผลิต ยารอการบรรจุ และยาสำเร็จรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งยาคีนหรือยาที่เรียกเก็บคืนจากท้องตลาดเป็นการเฉพาะตามความจำเป็นและเหมาะสม

หมวด ๒

เครื่องมือและอุปกรณ์

ข้อ ๘ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาและการควบคุมคุณภาพยา ต้องมีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมตามความจำเป็นในการผลิตยาแต่ละตำรับ และต้องออกแบบ สร้าง ติดตั้ง และมีลักษณะดังต่อไปนี้

หน้า ๒๐

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

(๑) ออกแบบ สร้าง ติดตั้งให้เหมาะสมและปลอดภัยกับการปฏิบัติงาน สามารถบำรุงรักษาและทำความสะอาดได้ง่าย ไม่เป็นที่สะสมของฝุ่นและสิ่งสกปรก

(๒) ท่อนำส่งยาให้ระบุชื่อยาที่อยู่ภายในให้ชัดเจน และแสดงทิศทางการไหลของยานั้น ๆ ด้วย

(๓) ท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทำเครื่องหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการสับสนในการใช้โดยเฉพาะข้อต่อสำหรับก๊าซหรือของเหลวที่เป็นอันตราย

(๔) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่ ให้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้งานก่อนการใช้อย่างจริงจัง

(๕) อุปกรณ์การผลิตต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อยาที่ผลิต และชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่สัมผัสกับยาในระหว่างกระบวนการผลิตต้องไม่มีปฏิกริยาหรือดูดซับยาเหล่านั้นไว้

(๖) อุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดในสถานที่ผลิตยาต้องเหมาะสม เพื่อมิให้เป็นแหล่งสะสมสิ่งสกปรกและทำให้เกิดการปนเปื้อน

ข้อ ๘ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาปราศจากเชื้อ นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ ๘ ยังต้องออกแบบ สร้าง ติดตั้ง และมีลักษณะดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) ออกแบบ สร้างหรือติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่กรองอากาศภายนอกที่เข้าไปในบริเวณที่สะอาดและทำให้เกิดความดันอากาศสูงกว่าบริเวณข้างเคียงซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนระดับความดันอากาศภายในห้องปฏิบัติงานในบางกรณีให้เหมาะสมได้ รวมทั้งต้องติดตั้งเครื่องวัดความแตกต่างของความดันอากาศระหว่างห้องไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจนและบันทึกข้อมูลไว้ ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารที่มีความเป็นพิษสูง สารกัมมันตรังสี จุลินทรีย์ ยาที่อาจทำให้เกิดการแพ้ได้ง่าย หรือ

หน้า ๒๑

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

ยาตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด ต้องมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์กำจัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก

(๒) มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ควบคุมให้ทิศทางการไหลของอากาศซึ่งไม่ก่อให้เกิดการนำสิ่งปนเปื้อนไปสู่บริเวณที่สะอาดมากกว่า

(๓) อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตยาปราศจากเชื้อ ให้เลือกใช้ชนิดที่สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้

(๔) ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปซ่อมบำรุงนอกบริเวณที่สะอาดได้ หลังจากซ่อมบำรุงเรียบร้อยแล้วต้องทำให้อุปกรณ์นั้นปราศจากเชื้อเท่าที่จะทำได้

(๕) ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาอุปกรณ์การเตรียมน้ำในลักษณะที่ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าน้ำที่ผลิตออกมามีคุณภาพตามที่กำหนด และต้องเตรียมเก็บ และจ่ายน้ำในลักษณะป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เช่น เก็บน้ำที่มีอุณหภูมิ ๘๐ องศาเซลเซียส และเป็นระบบหมุนเวียนตลอดเวลา

หมวด ๓

การผลิตยา

ข้อ ๑๐ ให้มีการบริหารงานด้านคุณภาพในการผลิตยาดังต่อไปนี้

(๑) ให้มีระบบคุณภาพซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายคุณภาพ โครงสร้างขององค์กร วัตถุประสงค์กระบวนการและทรัพยากร

(๒) ดำเนินการตามแผนงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ายาที่ผลิตขึ้นเป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพที่ระบุไว้ซึ่งเรียกว่า การประกันคุณภาพยา

หน้า ๒๒

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

ข้อ ๑๑ ให้มีระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

(๑) มีการออกแบบและพัฒนาฯ โดยคำนึงถึงข้อกำหนดต่างๆ ตามที่กำหนดในประกาศนี้และตามหลักปฏิบัติที่ดีในห้องปฏิบัติการ หลักปฏิบัติที่ดีทางคลินิก และหรือหลักปฏิบัติอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด

(๒) กำหนดการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการผลิตและการควบคุมคุณภาพยาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นไปตามข้อกำหนดตามที่กำหนดในประกาศนี้

(๓) กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการอย่างชัดเจนตามลักษณะงาน

(๔) จัดการเกี่ยวกับการผลิต การจัดหาและการใช้วัตถุดิบและวัสดุสำหรับการบรรจุที่ถูกต้อง

(๕) มีการควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบ วัสดุสำหรับการบรรจุ ยาระหว่างผลิตและยารอการบรรจุรวมทั้งการควบคุมระหว่างผลิต

(๖) ดำเนินการผลิตตามกระบวนการผลิตและตรวจสอบตามวิธีการที่กำหนดไว้

(๗) ยาทุกรุ่นที่ผลิตต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพยาก่อนนำไปจำหน่าย

(๘) กำหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการเก็บรักษาในสถานที่ผลิตยา ในระหว่างการขนส่งและในสถานที่จำหน่ายยา เพื่อรักษาคุณภาพยาตลอดอายุการใช้

(๙) กำหนดให้มีวิธีการปฏิบัติสำหรับการตรวจสอบตนเอง หรือการตรวจสอบคุณภาพเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพยาอย่างสม่ำเสมอ

ข้อ ๑๒ ให้มีพนักงานในการผลิตอย่างต่อเนื่อง

หน้า ๒๓

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

(๑) หัวหน้าฝ่ายดำเนินการผลิตและหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพยาซึ่งเป็น
 เกสซ์กรชนหนึ่งฝ่ายละหนึ่งคน และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการผลิตหรือ
 การประกันคุณภาพยา แล้วแต่กรณี

(๒) พนักงานซึ่งมีความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น

(๓) พนักงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการผลิตและการควบคุม
 คุณภาพยา ซึ่งมีพื้นฐานการศึกษาที่เหมาะสม มีความรู้พื้นฐานในการผลิตยาตามที่
 กำหนดในประกาศนี้ มีความสามารถตัดสินใจดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 มีความเข้าใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ลุล่วงไปด้วยดีและต้องมีจำนวน
 ที่เพียงพอ

(๔) พนักงานตาม (๑) (๒) และ (๓) ต้องมีสุขภาพอนามัยที่ดี

ข้อ ๑๓ ให้มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ
 ของพนักงานในการผลิตยาในแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์อักษร

หัวหน้าฝ่ายดำเนินการผลิตและหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพยาต้องแยก
 ความรับผิดชอบในการทำงานเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกัน

ข้อ ๑๔ ให้หัวหน้าฝ่ายดำเนินการผลิตยามีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ควบคุมการดำเนินการผลิตและการเก็บรักษายาที่ผลิตขึ้นตามที่ระบุไว้ใน
 ในเอกสารการผลิตยา เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด

(๒) อนุมัติวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการผลิตและควบคุมระหว่าง
 การผลิตและควบคุมให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติดังกล่าวทุกขั้นตอน

(๓) ควบคุมดูแลให้พนักงานตรวจสอบบันทึกการดำเนินการผลิตและ
 ลงลายมือชื่อก่อนส่งให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพยา

หน้า ๒๔

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

(๔) ควบคุมให้มีการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ของฝ่ายดำเนินการผลิต

(๕) ควบคุมให้มีการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตและการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร

(๖) ควบคุมให้มีการอบรมพนักงานใหม่ในฝ่ายดำเนินการผลิตก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และให้มีการอบรมพนักงานฝ่ายดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม

ข้อ ๑๕ ให้หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) อนุมัติวิธีการสุ่มตัวอย่าง ข้อกำหนด วิธีวิเคราะห์ทดสอบ และวิธีการอื่นในการควบคุมคุณภาพ

(๒) ควบคุมให้มีการวิเคราะห์ทดสอบที่จำเป็น

(๓) ตรวจสอบบันทึกการดำเนินการผลิต และควบคุมคุณภาพ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติให้ผ่านยาสำเร็จรูป

(๔) อนุมัติให้ผ่านหรือไม่ผ่านสำหรับการตรวจสอบวัตถุดิบ วัสดุสำหรับการบรรจุระหว่างผลิต ยารอการบรรจุ และยาสำเร็จรูป

(๕) ควบคุมให้มีการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการควบคุมคุณภาพ และการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์วิเคราะห์ และบันทึกรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร

(๖) ควบคุมดูแลการใช้ และเก็บรักษาสารมาตรฐาน

(๗) จัดให้มีการตรวจสอบความคงสภาพของยาสำเร็จรูป

หน้า ๒๕

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

(๘) ควบคุมให้มีการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ของฝ่ายควบคุมคุณภาพยา

(๙) จัดให้มีส่วนร่วมในการสืบสวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับคุณภาพยา และร่วมในการตรวจสอบสถานะแวดล้อม

(๑๐) ควบคุมให้มีการอบรมพนักงานใหม่ในฝ่ายควบคุมคุณภาพยาก่อนเริ่มปฏิบัติงานและให้มีการอบรมพนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพยาอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม

ข้อ ๑๖ ให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการผลิตและการควบคุมคุณภาพยาดังต่อไปนี้

(๑) จัดฝึกอบรมตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการผลิตและการควบคุมคุณภาพยา รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ การทำความสะอาด และงานด้านอื่นๆ ที่จะมีผลต่อคุณภาพของยา และให้บันทึกการฝึกอบรมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

(๒) จัดฝึกอบรมพนักงานใหม่เกี่ยวกับความรู้ขั้นพื้นฐานในการผลิตยาตามที่กำหนดในประกาศนี้ ทั้งในทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายจนสามารถปฏิบัติงานได้ดี และต้องจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ พร้อมทั้งประเมินผลเป็นระยะๆ ทั้งนี้ หัวข้อการฝึกอบรมต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายดำเนินการผลิตหรือฝ่ายควบคุมคุณภาพยา แล้วแต่กรณี

(๓) จัดฝึกอบรมเป็นพิเศษแก่พนักงานซึ่งปฏิบัติงานในบริเวณที่สะอาดและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับสารที่มีฤทธิ์แรง สารพิษ สารที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ และสารที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงขึ้นได้หากมีการปนเปื้อน

(๔) จัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานในฝ่ายดำเนินการผลิต

หน้า ๒๖

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

ข้อ ๑๗ ให้มีการกำหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสุขอนามัยของพนักงานดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบสภาพพนักงานก่อนรับเข้าทำงาน และในระหว่างปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(๒) ให้พนักงานสวมชุดปฏิบัติงานที่สะอาดและเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการสวมหมวกคลุมผม ผ้าปิดปากและถุงมือ ตามความจำเป็น

(๓) ห้ามมิให้พนักงานใช้มือสัมผัสกับยาโดยตรงขณะปฏิบัติงาน

(๔) ห้ามมิให้พนักงานที่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีบาดแผลเปิดบริเวณผิวหนังของร่างกายปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดำเนินการผลิต

(๕) ห้ามมิให้พนักงานรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ สูบบุหรี่ และเก็บอาหาร เครื่องดื่ม บุหรี่ และยารักษาโรคประจำตัวภายในบริเวณที่ใช้ในการผลิตยา บริเวณที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพยา และบริเวณที่ใช้ในการเก็บยา เก็บวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ รวมทั้งบริเวณอื่นที่ซึ่งสิ่งดังกล่าวอาจมีผลต่อคุณภาพของยาที่ผลิต

ข้อ ๑๘ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ต้องจัดให้มีการสอบเทียบเครื่องชั่ง ตวง วัด และเครื่องมืออื่นๆ ตามความจำเป็น และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

(๒) อุปกรณ์การผลิตต้องมีการทำความสะอาดภายหลังการใช้แต่ละครั้ง

(๓) เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ต้องมีการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

(๔) ในกรณีที่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ ต้องเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณผลิตยาหรือบริเวณควบคุมคุณภาพยา สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ชำรุดรอการซ่อมแซม ต้องจัดให้มีฉลากติดแสดงให้เห็นชัดเจนว่า “ชำรุดรอการซ่อมแซม”

หน้า ๒๓

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

ข้อ ๑๕ ให้มีสัญลักษณ์ของสถานที่ผลิตยาดังต่อไปนี้

(๑) มีการดูแลรักษาสถานที่ผลิตยาให้เป็นระเบียบ สะอาด และปราศจากสัตว์และแมลง

(๒) มีระบบการรักษาความสะอาด โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น กำหนดระยะเวลาการทำความสะอาด วิธีทำความสะอาด เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการทำความสะอาดอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย

(๓) จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและวัสดุที่เหลือใช้ที่เป็นวัตถุอันตรายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการตามที่กำหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ถ้ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้ จะต้องแยกเก็บในภาชนะปิดแล้วรวบรวมนำไปเก็บกักไว้ในนอกอาคารผลิตยา และกำจัดให้ถูกสุขลักษณะและอนามัยตามระยะเวลาที่เหมาะสม

(๔) ดูแลซ่อมแซมสถานที่ผลิตยาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบท่อน้ำ ดวงไฟ พัดลม เครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพดี และการซ่อมแซมต้องระมัดระวังป้องกันมิให้ปนเปื้อนยาที่ผลิต

(๕) มีแนวทางปฏิบัติหรือคำแนะนำสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมสถานที่ผลิตยาหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาหรือการควบคุมคุณภาพยา เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

หน้า ๒๘

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

ข้อ ๒๐ ให้มีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุบดดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบวัตถุบดที่รับเข้ามาแต่ละรุ่นให้ตรงกับใบสั่งซื้อ ทำความสะอาดภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของวัตถุบดตามความจำเป็น และต้องปิดฉลากและกักกันวัตถุบดไว้เพื่อรอการตรวจสอบจากฝ่ายควบคุมคุณภาพยา

(๒) ถ้าพบว่าภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของวัตถุบดได้รับความเสียหาย หรือมีปัญหาที่อาจมีผลต่อคุณภาพของวัตถุบด ต้องบันทึกไว้และรายงานให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพยาทราบเพื่อทำการตรวจสอบ

(๓) การรับมอบวัตถุบดแต่ละครั้งที่มีหลายครั้งที่ผลิต ให้แยกเก็บวัตถุบดแต่ละครั้งที่ผลิตให้เป็นสัดส่วน เพื่อสะดวกในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์และอนุมัติการใช้วัตถุบดนั้น

(๔) ฉลากบนภาชนะบรรจุวัตถุบดแต่ละชนิด ต้องระบุชื่อวัตถุบด เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตจากแหล่งผลิตวัตถุบดหรือที่กำหนดขึ้นเอง สถานภาพของวัตถุบด เช่น อยู่ระหว่างกักกัน รอผลตรวจวิเคราะห์ ไม่ได้มาตรฐาน ได้รับอนุมัติแล้ว เป็นต้น วันที่ต้องมีการทดสอบซ้ำตามความจำเป็นถ้ามีรหัสอ้างอิงและวันสิ้นอายุให้ระบุไว้ด้วย

(๕) มีวิธีการที่เหมาะสมในการจำแนกชนิดของวัตถุบด และทำเครื่องหมายให้ชัดเจนบนภาชนะบรรจุที่มีการเก็บตัวอย่างวัตถุบดเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์

(๖) วัตถุบดที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายควบคุมคุณภาพยาแล้ว ให้นำไปใช้ภายในอายุการใช้ตามที่ระบุไว้ และวัตถุบดที่รับเข้าก่อนต้องนำไปผลิตก่อน

(๗) ให้พนักงานซึ่งผ่านการฝึกอบรมและได้รับมอบหมาย เป็นผู้ชั่งวัตถุบดตามวิธีการที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้แน่ใจว่าชั่งวัตถุบดแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง แล้วบรรจุวัตถุบดนั้นในภาชนะที่สะอาดและปิดฉลากให้ชัดเจน

หน้า ๒๕

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

(๘) ให้มีพนักงานทำการตรวจสอบชนิดและปริมาณวัตถุพิษที่ขังแล้วแต่ละครั้ง และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และวัตถุพิษที่ตรวจสอบแล้วสำหรับผลิตยาในแต่ละรุ่นให้นำมาเก็บรวมกันและปิดฉลากให้เห็นชัดเจน

(๙) วัตถุพิษที่ผลการตรวจสอบไม่ได้มาตรฐาน ให้แยกเก็บไว้ต่างหากและปิดฉลากให้ชัดเจนและอาจส่งวัตถุพิษดังกล่าวคืนผู้จำหน่ายหรือนำไปทำลาย โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้รับผิดชอบและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๒๑ ให้มีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุสำหรับการบรรจุดังต่อไปนี้

(๑) จัดการและควบคุมวัสดุสำหรับการบรรจุในแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุพิษตามที่กำหนดในข้อ ๒๐ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง

(๒) ต้องเก็บวัสดุสำหรับการบรรจุที่พิมพ์ข้อความแล้วไว้ในที่ปลอดภัย ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าไปในบริเวณดังกล่าว และวัสดุสำหรับการบรรจุที่ระบุข้อความ เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตหรือวิเคราะห์ยา วันที่ผลิต และวันสิ้นอายุของแต่ละตำรับให้แยกเก็บเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการสับสน

(๓) วัสดุสำหรับการบรรจุที่จะส่งไปยังฝ่ายบรรจุเพื่อนำไปใช้ให้ตรวจสอบความถูกต้องทั้งจำนวนและชนิดให้ตรงตามที่เบิกไว้ พร้อมบันทึกและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(๔) วัสดุสำหรับการบรรจุตาม (๒) ที่เหลือจากการใช้และวัสดุสำหรับการบรรจุอื่นที่ไม่ประสงค์จะใช้แล้วรวมทั้งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อไปให้นำไปทำลายและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๒๒ ให้มีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี น้ำยาทดสอบ และอาหารเลี้ยงเชื้อดังต่อไปนี้

หน้า ๓๐

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

(๑) บันทึกหลักฐานการรับสารเคมี น้ำยาทดสอบและอาหารเลี้ยงเชื้อ รวมทั้งบันทึกการเตรียมน้ำยาทดสอบและอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ในการทดสอบทุกครั้ง

(๒) น้ำยาทดสอบต้องเตรียมตามวิธีการที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และปิดฉลากแสดงความเข้มข้น ค่ามาตรฐาน อายุของน้ำยาทดสอบ วันที่ต้องวิเคราะห์ ค่ามาตรฐานซ้ำ และสถานะการเก็บรักษา รวมทั้งลงลายมือชื่อผู้เตรียมและวัน เดือน ปีที่เตรียม

(๓) ต้องทดสอบอาหารเลี้ยงเชื้อก่อนนำไปใช้ โดยเปรียบเทียบอาหารเลี้ยงเชื้อที่ปราศจากเชื้อกับอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใส่เชื้อที่ใช้ทดสอบ ซึ่งเชื้อที่ใส่ลงไปต้องมีปริมาณพอเหมาะที่จะแสดงความไวต่อการทดสอบตามที่กำหนด

ข้อ ๒๓ ให้มีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสารมาตรฐานดังต่อไปนี้

(๑) สารมาตรฐานที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ต้องเป็นสารมาตรฐานอ้างอิงตามตำรายา หรือสารมาตรฐานอ้างอิงที่ผู้ผลิตเตรียมขึ้น ซึ่งต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน อนุมัติให้ผ่านและเก็บรักษาในบริเวณที่ปลอดภัยในความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบหมายเช่นเดียวกับสารมาตรฐานอ้างอิงตามตำรายา

(๒) สารมาตรฐานทุติยภูมิซึ่งเป็นสารมาตรฐานที่ได้จากการสอบเทียบกับสารมาตรฐานอ้างอิงตามตำรายาหรือสารมาตรฐานอ้างอิงที่ผู้ผลิตเตรียมขึ้น ต้องวิเคราะห์ทดสอบตามความเหมาะสมและตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจในมาตรฐาน

(๓) สารมาตรฐานทั้งหมด ให้เก็บรักษาและใช้ในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพของสารมาตรฐาน

ข้อ ๒๔ ให้มีการควบคุมการดำเนินการผลิตดังต่อไปนี้

หน้า ๓๑

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

(๑) กระบวนการผลิต

(ก) ควบคุมให้พนักงานในฝ่ายดำเนินการผลิตปฏิบัติตามกระบวนการผลิตที่ระบุไว้ทุกขั้นตอน การเปลี่ยนแปลงใดๆ จากกระบวนการผลิตที่ระบุไว้ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร

(ข) ก่อนที่จะเริ่มการผลิต ต้องมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณที่เกี่ยวกับการผลิตยา เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตมีความสะอาด และไม่มีวัตถุติดปน ผลิตภัณฑ์ยาอื่น วัสดุสำหรับการบรรจุ และเอกสารต่างๆ จากการผลิตครั้งก่อนหลงเหลืออยู่

(ค) ต้องดำเนินการควบคุมระหว่างการผลิต และควบคุมสถานะแวดล้อมที่จำเป็นพร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

(ง) การควบคุมระหว่างการผลิตในบริเวณที่เกี่ยวกับการผลิตยา ต้องไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อคุณภาพยาที่ผลิต

(จ) ในระหว่างการผลิตต้องติดป้ายหรือฉลากที่แสดงชื่อยา ความแรง เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต และขั้นตอนการผลิตตามความจำเป็นไว้ที่ภาชนะบรรจุ วัตถุติดปน ยาระหว่างผลิต ยารอกการบรรจุ และอุปกรณ์การผลิตที่สำคัญ

(ฉ) มีมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันการปนเปื้อนในระหว่างการผลิต

(ช) ตรวจสอบผลผลิตที่ได้ตามความเป็นจริงในขั้นตอนการผลิตที่สำคัญ และที่ผลิตได้ในขั้นตอนสุดท้ายเทียบกับผลผลิตที่ควรได้ตามทฤษฎีในแต่ละขั้นตอน ถ้ามีความแตกต่างไปจากเกณฑ์ที่ยอมรับได้ต้องหยุดดำเนินการผลิตจนกว่าจะหาสาเหตุได้

หน้า ๓๒

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

(๒) การบรรจุ

(ก) การบรรจุยาแต่ละตำรับ ให้ดำเนินการตามวิธีการบรรจุที่ระบุไว้ในเอกสารแม่บทซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร

(ข) วัสดุสำหรับการบรรจุของผลิตภัณฑ์ยาแต่ละชนิด ให้แยกเก็บให้เป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันการสับสน และต้องอยู่ในความดูแลของผู้รับผิดชอบ โดยเฉพาะฉลากยาต้องเข้มงวดเป็นพิเศษ

(ค) ก่อนเริ่มการบรรจุให้ตรวจสอบบริเวณที่บรรจุยาในแต่ละสาย เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์อื่นๆ ว่าสะอาดและปราศจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือเอกสารใดๆ ในการผลิตครั้งก่อนหลงเหลืออยู่โดยบันทึกการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน

(ง) ยารอการบรรจุและวัสดุสำหรับการบรรจุ ต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุมัติจากฝ่ายควบคุมคุณภาพเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนนำไปใช้

(จ) การบรรจุยา ให้ระมัดระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้อนหรือเกิดการสับสนของผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกัน

(ฉ) การบรรจุยาในแต่ละสาย ต้องแสดงชื่อและเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยาที่กำลังบรรจุ

(ช) หลังการบรรจุยาใส่ภาชนะและปิดผนึกต้องปิดฉลากทันที ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ต้องมีวิธีการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสับสนหรือปิดฉลากยาผิด

(ซ) ข้อความที่ตีพิมพ์บนวัสดุสำหรับการบรรจุ ต้องชัดเจนและคงทนถาวร

(ฌ) เมื่อเสร็จการบรรจุแล้ว ให้ตรวจสอบจำนวนวัสดุสำหรับการบรรจุที่ใช้ที่เสียหายและที่เหลือ และต้องตรวจสอบปริมาณยาสำเร็จรูปที่ผลิตได้จริงเทียบกับ

ปริมาณยาสำเร็จรูปที่ควรผลิตได้ถ้าพบว่ามีจำนวนขาดหายไป ต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัด

(ญ) วัสดุสำหรับการบรรจุที่เหลือจากการใช้ ถ้าได้ระบุรหัสแสดงครั้งที่ผลิตและวัน เดือน ปีที่ผลิตแล้วต้องทำลายทิ้ง และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ส่วนวัสดุสำหรับการบรรจุที่ไม่มีได้ระบุรหัสดังกล่าวให้ส่งคืนฝ่ายเก็บพัสดุและบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วยเช่นกัน

(ฎ) ยาสำเร็จรูปทุกชนิด ต้องมีฉลากซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และต้องกักกันไว้จนกว่าจะผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายควบคุมคุณภาพยา

ข้อ ๒๕ ให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพยามีการควบคุมคุณภาพยาดังต่อไปนี้

(๑) ฝ่ายควบคุมคุณภาพยาต้องแยกเป็นอิสระจากฝ่ายดำเนินการผลิตและฝ่ายอื่นๆ โดยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์บริหารงานห้องปฏิบัติการรวมทั้งบุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต้องมีเพียงพอที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) มีวิธีปฏิบัติที่ได้รับอนุมัติแล้วในด้านการสุ่มตัวอย่าง การตรวจวิเคราะห์ ทดสอบวัตถุดิบ วัสดุสำหรับการบรรจุ ยาระหว่างผลิต ยารอการบรรจุ และยาสำเร็จรูป รวมทั้งมีการควบคุมดูแลภาวะแวดล้อมของสถานที่ผลิตยาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

(๓) การสุ่มตัวอย่างทุกขั้นตอน ต้องปฏิบัติตามวิธีที่กำหนดโดยพนักงาน ซึ่งได้รับมอบหมายจากฝ่ายควบคุมคุณภาพยา

(๔) ใช้วิธีวิเคราะห์ทดสอบที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

หน้า ๓๔

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

(๕) ให้มีบันทึกการสุ่มตัวอย่าง การตรวจสอบ และการวิเคราะห์ทดสอบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามี การปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนด รวมทั้งบันทึกข้อเบี่ยงเบน จากวิธีการที่กำหนดพร้อมทั้งเหตุผล

(๖) ให้มีการควบคุมคุณภาพยาสำเร็จรูปให้มีมาตรฐานตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ วัตถุประสงค์ที่ใช้ต้องมีความบริสุทธิ์ตามมาตรฐานที่กำหนด และยาสำเร็จรูปต้องบรรจุ ในภาชนะที่เหมาะสม พร้อมทั้งปิดฉลากที่มีรายละเอียดอย่างถูกต้อง

(๗) ให้มีบันทึกผลการตรวจสอบ การวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบ วัสดุ สำหรับการบรรจุยาระหว่างผลิต ยารอการบรรจุและยาสำเร็จรูปตามข้อกำหนด และการประเมินคุณภาพของยาสำเร็จรูปให้รวมถึงการทบทวนและการประเมินเอกสาร การผลิต ตลอดจนข้อเบี่ยงเบนจากวิธีการที่กำหนด

(๘) ยาสำเร็จรูปทุกรุ่นที่ปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย ต้องได้รับการอนุมัติ จากผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่มีความจำเป็นที่ผู้ผลิตมีความประสงค์จะใช้ห้องปฏิบัติการ ภายนอกในการตรวจวิเคราะห์ทดสอบยาและวัสดุสำหรับการบรรจุ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการว่าจ้างห้องปฏิบัติการนั้น โดยจะต้องมีสัญญาว่าจ้างที่จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ส่วนการตรวจวิเคราะห์ทดสอบยาและวัสดุดังกล่าวนี้ ต้องดำเนินการตามวิธีที่ขึ้นทะเบียนไว้

ข้อ ๒๗ ให้มีการประเมินคุณภาพของยาสำเร็จรูปโดยพิจารณาจากสภาวะ การผลิต เอกสารที่เกี่ยวกับการผลิต ผลการทดสอบยาระหว่างผลิต การได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดของยาสำเร็จรูปและการตรวจสอบยาที่บรรจุหีบห่อแล้ว รวมทั้ง ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้า ๓๕

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

ข้อ ๒๘ ให้มีการควบคุมวัตถุอันตรายสำหรับการบรรจุ ยาระหว่างผลิต ยารอการบรรจุและยาสำเร็จรูปดังต่อไปนี้

(๑) ให้มีการวิเคราะห์ทดสอบ โดยปฏิบัติตามวิธีที่กำหนดไว้สำหรับยา หรือวัตถุสำหรับการบรรจุแต่ละชนิดซึ่งหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพยาต้องตรวจสอบ ผลวิเคราะห์ก่อนที่จะอนุมัติให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่าน

(๒) การสุ่มตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทดสอบ ให้สุ่มตามวิธีการที่ได้รับ อนุมัติแล้ว

(๓) ในการสุ่มตัวอย่าง ให้กระทำในลักษณะที่ป้องกันการปนเปื้อน หรือ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพของยา ภาชนะบรรจุที่ถูกเปิดเพื่อสุ่มตัวอย่างต้องทำ เครื่องหมายให้ชัดเจนและปิดผนึกให้เรียบร้อยเหมือนเดิมหลังการสุ่มตัวอย่าง ยาบางชนิด ที่เป็นอันตรายร้ายแรงต้องทำการสุ่มอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ

(๔) ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์สำหรับสุ่มตัวอย่างและเก็บแยกจากอุปกรณ์อื่น ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ ในกรณีที่เป็นอุปกรณ์สำหรับสุ่มตัวอย่างต้องทำให้ ปราศจากเชื้อก่อนและหลังการใช้ทุกครั้ง

(๕) ตัวอย่างที่สุ่มได้ ให้บรรจุในภาชนะที่ปิดฉลากที่มีข้อความดังต่อไปนี้

- (ก) ชื่อสาร และรหัส (ถ้ามี)
- (ข) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต
- (ค) เลขที่ของภาชนะบรรจุที่ได้สุ่มตัวอย่าง
- (ง) ลายมือชื่อของผู้สุ่มตัวอย่าง
- (จ) วัน เดือน ปีที่สุ่มตัวอย่าง

หน้า ๓๖

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

ข้อ ๒๕ การวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบ วัสดุสำหรับการบรรจุ ยาระหว่างผลิต และยาสำเร็จรูปให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ก่อนที่หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพจะอนุมัติให้นำวัตถุดิบหรือวัสดุ สำหรับการบรรจุไปใช้ในการผลิต ต้องมั่นใจว่าวัตถุดิบหรือวัสดุเหล่านั้นได้ผ่านการทดสอบ ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ ความแรง ความบริสุทธิ์ และคุณภาพอื่น ๆ

(๒) ให้ตรวจลักษณะเฉพาะของตัวอย่างวัตถุดิบจากแต่ละภาชนะบรรจุที่สุ่ม มาทั้งหมด

(๓) ให้ตรวจสอบวัสดุสำหรับการบรรจุที่พิมพ์ข้อความแล้วทุกรุ่นที่ผลิต ให้ถูกต้อง

(๔) ให้มีการบันทึกการควบคุมระหว่างผลิตและจะต้องเก็บรักษาไว้โดยให้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกการดำเนินการผลิต

(๕) ยาที่ผลิตขึ้นทุกครั้งต้องผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และผลการตรวจต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของยาสำเร็จรูป แล้วจึงอนุมัติให้ผ่านได้

(๖) ยาที่ผลการตรวจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของยาสำเร็จรูป ต้องไม่ ให้ผ่านซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะนำยานั้นกลับมาแก้ไขใหม่ได้ แต่ยาที่แก้ไขแล้วต้องอยู่ ในเกณฑ์ตามข้อกำหนดของยาสำเร็จรูปแล้วจึงอนุมัติให้ผ่านได้

ข้อ ๓๐ ให้มีการทบทวนบันทึกการดำเนินการผลิตและบันทึกการควบคุม คุณภาพยาที่ผลิตและในกรณียาที่ผลิตรุ่นใหม่มีคุณภาพแตกต่างหรือไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนดของยาสำเร็จรูป ต้องสืบสวนหาสาเหตุซึ่งอาจรวมถึงบันทึกการดำเนินการ ผลิตของยารุ่นอื่นของยาสชนิดเดียวกันและยาอื่นที่อาจมีผลกระทบตามความจำเป็น

หน้า ๓๓

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

ผลการสืบสวนให้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องสรุปผลและการดำเนินงานติดตามผล

ข้อ ๓๑ ให้ดำเนินการเกี่ยวกับตัวอย่างยาที่เก็บดังต่อไปนี้

(๑) เก็บตัวอย่างยาสำเร็จรูปทุกรุ่นที่ผลิตไว้อย่างน้อยหนึ่งปีหลังจากวันสิ้นอายุ โดยเก็บในภาชนะบรรจุสุดท้ายภายใต้สภาวะการเก็บตามที่กำหนด ยกเว้นยาที่บรรจุในภาชนะบรรจุขนาดใหญ่อาจแบ่งบรรจุเก็บในภาชนะขนาดเล็กลงตามความเหมาะสม สำหรับยาที่ไม่กำหนดวันสิ้นอายุ ให้เก็บตัวอย่างยาสำเร็จรูปไว้อย่างน้อยห้าปี นับจากวันที่ผลิต

(๒) เก็บตัวอย่างวัตถุดิบที่เป็นสารออกฤทธิ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งปีหลังจากวันสิ้นอายุของยาสำเร็จรูปที่ผลิตโดยวัตถุดิบนั้น

(๓) เก็บตัวอย่างวัตถุดิบและยาสำเร็จรูปไว้ไม่น้อยกว่าสองเท่าของปริมาณที่ใช้ในการทดสอบทั้งหมด

ข้อ ๓๒ ให้มีการตรวจสอบความคงสภาพของยาแต่ละชนิดตามความจำเป็นดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพยาประเมินคุณภาพและความคงสภาพของยาสำเร็จรูป และในกรณีที่จำเป็นอาจรวมถึงวัตถุดิบและยาระหว่างผลิต

(๒) จัดให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพยากำหนดวันสิ้นอายุและข้อกำหนดอายุการใช้ของยา โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบความคงสภาพของยาที่เกี่ยวข้องกับสภาวะการเก็บ

(๓) จัดทำแผนการตรวจสอบเพื่อติดตามความคงสภาพของยาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

หน้า ๓๘

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

(ก) รายละเอียดทั้งหมดของยาที่ใช้ในการตรวจสอบ

(ข) หัวข้อตรวจสอบทั้งหมดและรายละเอียดวิธีการตรวจสอบที่เกี่ยวกับความแรง ความบริสุทธิ์ และลักษณะที่สำคัญทางกายภาพ รวมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าวิธีตรวจสอบนี้ใช้ในการตรวจสอบความคงสภาพของยาได้

(ค) จำนวนครั้งที่ผลิตซึ่งกำหนดไว้สำหรับการตรวจสอบ

(ง) ตารางเวลาการตรวจสอบสำหรับยาแต่ละตัว

(จ) สภาวะการเก็บตัวอย่างและจำนวนตัวอย่างที่เก็บ

(ฉ) การรวบรวมข้อมูลและประเมินผลการตรวจสอบ รวมทั้งสรุปผลการตรวจสอบ

(๔) การตรวจสอบความคงสภาพของยา ต้องดำเนินการก่อนการผลิตเพื่อจำหน่าย หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต เครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ วัสดุสำหรับการบรรจุ และอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลต่อความคงสภาพของยาต้องดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

ข้อ ๓๓ ให้มีวิธีดำเนินการและจัดทำเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) เอกสารที่จัดทำขึ้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบ โดยลงลายมือชื่อ พร้อมวัน เดือน ปีกำกับ ซึ่งการแก้ไขใดๆ ต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น

(๒) เอกสารต้องมีข้อความที่ชัดเจน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และต้องจัดรูปแบบและลำดับขั้นตอนของเอกสารให้ตรวจสอบได้ง่าย การบันทึกข้อมูลในเอกสารให้ใช้หมึกและเขียนให้ชัดเจน

หน้า ๓๕

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

(๓) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในเอกสาร ให้ใช้วิธีขีดฆ่าข้อความเดิมพร้อมลงลายมือชื่อของผู้แก้ไขและวัน เดือน ปีกำกับ เพื่อให้เห็นข้อความเดิมก่อนการแก้ไขอย่างชัดเจน และต้องบันทึกเหตุผลในการแก้ไขกำกับไว้ในกรณีที่เป็น

(๔) ให้ลงบันทึกในเอกสารทุกขั้นตอนของการผลิตยาให้ครบถ้วนเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้และต้องเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้อย่างน้อยห้าปี

(๕) ให้มีการทบทวนปรับปรุงเอกสารให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วต้องกำหนดวิธีการป้องกันไม่ให้นำเอกสารเก่ากลับมาใช้อีก

ข้อ ๓๔ การบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การถ่ายภาพหรือวิธีการอื่น ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลดังกล่าว และต้องกำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบที่สามารถใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตยาด้วยระบบดังกล่าวต้องทำสำเนาข้อมูล และเก็บไว้อย่างน้อยห้าปี

ข้อ ๓๕ การจัดทำป้ายหรือฉลากต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) ป้ายหรือฉลากที่ติดบนอุปกรณ์การผลิต ภาชนะบรรจุ หรือสถานที่ต่างๆ ต้องชัดเจนและอาจใช้สีของป้ายหรือฉลากที่แตกต่างกันเพื่อแสดงสถานภาพ เช่น กักกัน ผ่าน ไม่ผ่าน

(๒) ยาสำเร็จรูป ให้ติดฉลากตามที่กฎหมายกำหนด

(๓) ฉลากหรือเอกสารกำกับของสารมาตรฐาน ให้แสดงชื่อสาร ความแรงครั้งที่ผลิต วัน เดือน ปีที่เปิดใช้ครั้งแรก สภาวะการเก็บรักษา และวันสิ้นอายุ (ถ้ามี)

ข้อ ๓๖ การจัดทำข้อกำหนดและวิธีทดสอบต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) ให้มีข้อกำหนดและวิธีทดสอบวัตถุดิบ วัสดุสำหรับการบรรจุและยาสำเร็จรูป รวมทั้งยาระหว่างผลิตและยารอการบรรจุตามความจำเป็น

หน้า ๔๐

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

(๒) ต้องมีการตรวจสอบว่าวิธีทดสอบใช้ได้

(๓) ข้อกำหนดและวิธีทดสอบต้องได้รับอนุมัติโดยฝ่ายควบคุมคุณภาพยาพร้อมทั้งระบุ วัน เดือน ปีที่อนุมัติ และเก็บรักษาไว้ โดยปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ข้อ ๓๗ ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุุดิบและวัสดุสำหรับการบรรจุต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อและลักษณะของวัตถุุดิบและวัสดุสำหรับการบรรจุ

(๒) เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

(๓) ข้อกำหนดมาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับ

(๔) ชื่อผู้แทนจำหน่ายและผู้ผลิต

(๕) ตัวอย่างของวัสดุสำหรับการบรรจุที่พิมพ์ข้อความไว้แล้ว

(๖) วิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีทดสอบ และเอกสารอ้างอิงสำหรับวิธีนั้นๆ

(๗) สภาวะการเก็บรักษาและข้อควรระวัง (ถ้ามี)

(๘) ระยะเวลาที่ต้องทำการทดสอบวัตถุุดิบซ้ำ

(๙) วัน เดือน ปีที่สิ้นอายุ (ถ้ามี)

ข้อ ๓๘ ข้อกำหนดเกี่ยวกับยาระหว่างผลิตและยารอการบรรจุต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อและลักษณะของยา

(๒) ข้อกำหนดมาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับ

(๓) วิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีทดสอบและเอกสารอ้างอิงสำหรับวิธีนั้นๆ

(๔) สภาวะการเก็บรักษา และข้อควรระวัง (ถ้ามี)

ข้อ ๓๕ ข้อกำหนดเกี่ยวกับยาสำเร็จรูปต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (๑) ชื่อและลักษณะของยา
- (๒) ชื่อและปริมาณตัวยาสำคัญต่อหน่วย
- (๓) เลขทะเบียนตำรับยา
- (๔) รายละเอียดของภาชนะบรรจุ
- (๕) ข้อกำหนดมาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับ
- (๖) วิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีทดสอบ และเอกสารอ้างอิงสำหรับวิธีนั้น ๆ
- (๗) สภาวะการเก็บรักษาและข้อควรระวัง (ถ้ามี)
- (๘) วัน เดือน ปีที่สิ้นอายุ (ถ้ามี)

ข้อ ๔๐ ให้มีการจัดทำเอกสารแม่บทของยาทุกตำรับโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (๑) ชื่อ ลักษณะ และปริมาณตัวยาสำคัญต่อหน่วย
- (๒) สูตรของยา พร้อมทั้งปริมาณและขนาดบรรจุ
- (๓) อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและบรรจุ
- (๔) รายการแสดงชนิด ขนาด และปริมาณของวัสดุสำหรับการบรรจุที่ใช้ซึ่งมีรหัสอ้างอิงถึงข้อกำหนดมาตรฐานของวัสดุนั้น
- (๕) ตัวอย่างวัสดุสำหรับการบรรจุที่บ่งบอกตำแหน่งที่จะพิมพ์เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต วัน เดือน ปีที่ผลิต และวัน เดือน ปีที่สิ้นอายุบนวัสดุนั้น
- (๖) รายละเอียดของขั้นตอนวิธีการผลิตและบรรจุ รวมทั้งข้อควรระวัง (ถ้ามี)
- (๗) การควบคุมระหว่างผลิตและบรรจุ รวมทั้งเกณฑ์การยอมรับ
- (๘) ปริมาณยาที่ผลิตได้ตามทฤษฎี

- (๕) ปริมาณยาที่ควรผลิตได้
- (๑๐) ข้อกำหนดของวัตถุดิบ
- (๑๑) ข้อกำหนดของยาสำเร็จรูป
- (๑๒) ข้อกำหนดของวัสดุสำหรับการบรรจุ
- (๑๓) ข้อเสนอแนะและข้อพึงระวังเกี่ยวกับการเก็บรักษายาสำเร็จรูป

ข้อ ๔๑ ให้มีการจัดทำบันทึกกระบวนการผลิตของยาทุกรุ่นที่สอดคล้องกับเอกสารแม่บทโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (๑) ชื่อยา และรหัส (ถ้ามี)
- (๒) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตและวัน เดือน ปีที่ผลิต
- (๓) ปริมาณยาของรุ่นที่ผลิต
- (๔) ปริมาณยาที่ผลิตได้ตามทฤษฎี
- (๕) ปริมาณยาที่ควรผลิตได้
- (๖) ปริมาณยาที่ผลิตได้
- (๗) ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้และเลขที่แสดงครั้งที่วิเคราะห์วัตถุดิบ
- (๘) รายชื่ออุปกรณ์การผลิตที่สำคัญ
- (๙) บันทึกการทำความสะอาดอุปกรณ์การผลิต
- (๑๐) รายละเอียดของขั้นตอนวิธีการผลิต รวมทั้งข้อควรระวัง (ถ้ามี)
- (๑๑) วัน เดือน ปีและเวลาของแต่ละขั้นตอนที่สำคัญของการผลิต ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการผลิต รวมทั้งลายมือชื่อของผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมในแต่ละขั้นตอน

หน้า ๔๓

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

(๑๒) การควบคุมยาระหว่างผลิตหากมีการทดสอบต้องทำเป็นบันทึกและลงลายมือชื่อผู้ทดสอบ และผลที่ได้

(๑๓) ปริมาณยาที่ผลิตได้ในขั้นตอนต่างๆ ที่สำคัญ

ข้อ ๔๒ ให้มีการทำบันทึกการบรรจุของยาทุกรุ่น ที่สอดคล้องกับเอกสารแม่บทโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อยา และรหัส (ถ้ามี)

(๒) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต

(๓) วัน เดือน ปีและช่วงเวลาที่ใช้ในการบรรจุ รวมทั้งลายมือชื่อของผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุม

(๔) จำนวนยาที่รอการบรรจุ

(๕) ปริมาณยาที่คาดว่าจะบรรจุได้

(๖) ปริมาณยาที่บรรจุได้และที่เหลือ

(๗) รายชื่ออุปกรณ์การบรรจุที่สำคัญ (ถ้ามี)

(๘) หลักฐานการตรวจสอบก่อนการบรรจุว่าไม่มียาหรือวัสดุอื่นจากการบรรจุครั้งก่อนหลงเหลืออยู่

(๙) รายละเอียดของขั้นตอนวิธีการบรรจุ รวมทั้งข้อควรระวัง (ถ้ามี)

(๑๐) ผลการตรวจสอบวัสดุสำหรับการบรรจุที่เบิกมาใช้ รวมทั้งผลการตรวจสอบยาระหว่างการบรรจุ พร้อมลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

(๑๑) ตัวอย่างของวัสดุสำหรับการบรรจุที่ใช้พิมพ์ข้อความแล้ว เช่น เลขที่หรืออักษร แสดงครั้งที่ผลิต วัน เดือน ปีที่ผลิต วัน เดือน ปีที่สิ้นอายุ

หน้า ๔๔

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

(๑๒) ชนิดและจำนวนของวัสดุสำหรับการบรรจุที่เบิก ที่ใช้ ที่เสียและที่ส่งคืน ฝ่ายเก็บพัสดุ

(๑๓) จำนวนของตัวอย่างยาที่เก็บไปตรวจสอบในระหว่างการบรรจุและหลังการบรรจุ

(๑๔) ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของปริมาณวัสดุสำหรับการบรรจุที่ใช้ กับปริมาณของยาที่ผลิตได้

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่มีปัญหาในระหว่างการผลิตหรือการบรรจุยาของแต่ละครั้งที่ผลิต ให้บันทึกรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิธีการผลิตหรือการบรรจุไปจากเอกสารแม่บท หรือเอกสารวิธีการบรรจุ แล้วแต่กรณี ต้องได้รับอนุมัติจากผู้รับผิดชอบในกระบวนการนั้น

ข้อ ๔๔ ให้จัดทำมาตรฐานสำหรับวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) การรับวัตถุดิบและวัสดุสำหรับการบรรจุ
- (๒) การกำหนดเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต
- (๓) การใช้และตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ที่สำคัญในการผลิต
- (๔) การใช้และสอบเทียบอุปกรณ์ที่สำคัญในการวิเคราะห์
- (๕) การบำรุงรักษาและการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่สำคัญในการผลิตและการวิเคราะห์
- (๖) การฝึกอบรม การแต่งกายและการรักษาสุขอนามัยของพนักงาน
- (๗) การจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้เกี่ยวข้องกับการใช้ยา
- (๘) การเรียกเก็บยาคืนและการจัดการกับยาที่ถูกส่งคืน
- (๙) การตรวจสอบตนเองตามข้อ ๔๘

หน้า ๔๕

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

การปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งให้มีการบันทึกไว้ด้วย

ข้อ ๔๕ ให้มีการบันทึกการวิเคราะห์ทดสอบซึ่งต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อตัวอย่างที่วิเคราะห์ทดสอบ เช่น วัตถุดิบ วัสดุสำหรับการบรรจุยาสำเร็จรูป

(๒) ลักษณะยา และปริมาณด้วยยาสำคัญต่อหน่วย

(๓) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต ชื่อผู้ผลิต

(๔) เอกสารอ้างอิงของข้อกำหนดและวิธีวิเคราะห์ทดสอบ

(๕) วัน เดือน ปีที่เริ่มทำการวิเคราะห์ทดสอบแต่ละครั้ง

(๖) รายละเอียดของข้อมูล ผลการวิเคราะห์ทดสอบ รวมทั้งข้อสังเกตและการคำนวณ

(๗) สรุปผลการวิเคราะห์ทดสอบ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปีของผู้วิเคราะห์ทดสอบ

(๘) การอนุมัติให้ผ่านหรือไม่ผ่าน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปีของผู้รับผิดชอบ

ข้อ ๔๖ ให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ทดสอบและวิธีการทำความสะอาด โดยดำเนินการตามแบบแผนปฏิบัติและวิธีการที่กำหนดไว้และต้องจัดให้มีการรายงานการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องซ้ำเป็นระยะ ๆ

ข้อ ๔๗ การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) ต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตที่สำคัญตามความจำเป็น

หน้า ๔๖

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

(๒) ในกรณีที่มีการผลิตยาตำรับใหม่ ต้องทำการศึกษาทดลองว่ากระบวนการผลิตนั้นๆ เหมาะสมหรือไม่ และยาที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอตามที่กำหนด

(๓) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกระบวนการผลิตที่สำคัญ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์การผลิต วัตถุดิบหรือวัสดุสำหรับการบรรจุที่ใช้ ซึ่งอาจมีผลต่อคุณภาพของยาต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องด้วย

ข้อ ๔๘ ให้มีการตรวจสอบตนเองโดยจัดตั้งทีมงานรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลและจัดทำรายงานโดยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (๑) ผลการตรวจสอบ
- (๒) การประเมินและสรุปผล
- (๓) ข้อเสนอแนะการแก้ไขข้อบกพร่อง พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลา

ข้อ ๔๙ การเรียกเก็บยาคืนต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) มีระบบที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการเรียกเก็บยาที่พบข้อบกพร่องคืน ซึ่งต้องกำหนดผู้รับผิดชอบ ในการจัดการให้ดำเนินงานจากหลักฐานการจัดจำหน่ายยา ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าย่างเพียงพอ

(๒) การเรียกเก็บยาคืนต้องครอบคลุมถึงโรงพยาบาล คลินิก และสถานที่ขายยา โดยปฏิบัติตามวิธีการเรียกเก็บยาคืนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กำหนด

(๓) มีบันทึกการเรียกเก็บยาคืนจากลูกค้าแต่ละรายและสรุปผลจำนวนยาที่ส่งขายและยาที่เรียกเก็บคืนได้ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการเรียกเก็บยาคืนแล้วหาข้อบกพร่องสำหรับการปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป

หน้า ๔๗

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

(๔) แยกเก็บยาที่เรียกเก็บคืนไว้ในบริเวณเฉพาะซึ่งสามารถป้องกันการสูญหาย และต้องตัดสินใจดำเนินการเกี่ยวกับยาที่เรียกเก็บคืนโดยเร็ว

ข้อ ๕๐ ให้จัดทำบันทึกการจัดจำหน่ายยาทุกครั้งที่เกิดซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าย่างเพียงพอที่จะทำให้สามารถติดตามได้ง่ายและรวดเร็วเมื่อต้องการเรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาด

ข้อ ๕๑ ให้ปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้เกี่ยวข้องกับการใช้ยาดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการกับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าว

(๒) สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียนอย่างรอบคอบ และบันทึก รายละเอียดไว้

(๓) ถ้าพบข้อบกพร่องหรือสงสัยว่าบกพร่องในครั้งที่ผลิตใด ต้องตรวจสอบครั้งที่ผลิตอื่นด้วยโดยเฉพาะครั้งที่ผลิตอื่นซึ่งนำเอาผลิตภัณฑ์ของครั้งที่มามีปัญหามาผสม

(๔) ถ้าผลการสอบสวนพบว่าข้อบกพร่องมีผลต่อคุณภาพของยาซึ่งทำให้ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ต้องรีบดำเนินการเรียกเก็บยาดังกล่าวคืน

(๕) ต้องมีการทบทวนบันทึกข้อร้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำ

ข้อ ๕๒ การดำเนินการเกี่ยวกับยาคืนต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

(๑) แยกเก็บยาที่ลูกค้ายกคืนไว้ในบริเวณเฉพาะ เพื่อรอการตรวจสอบจากฝ่ายควบคุมคุณภาพยา

(๒) ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป ประวัติ และคุณภาพยา เพื่อนำมาพิจารณาตัดสินใจทำลาย แก้ไขใหม่ หรือนำไปจำหน่ายต่อไป

(๓) บันทึกการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า ๔๘

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

หมวด ๔

การผลิตยาปราศจากเชื้อ

ข้อ ๕๓ ในการผลิตยาปราศจากเชื้อ นอกจากผู้รับอนุญาตผลิตยาจะต้องปฏิบัติตามหมวด ๓ แล้ว จะต้องปฏิบัติตามในหมวดนี้ด้วย

ข้อ ๕๔ การผลิตยาต้องทำในบริเวณที่สะอาดตามข้อกำหนด และการขนหรือเคลื่อนย้ายวัสดุต่างๆ ตลอดจนการเข้าออกของพนักงานให้ผ่านแอร์ล็อก

ข้อ ๕๕ การเตรียมวัสดุสำหรับการบรรจุ การผสมยา การบรรจุยาและการทำให้ปราศจากเชื้อต้องดำเนินการในบริเวณที่แบ่งแยกเป็นสัดส่วนและในบริเวณที่สะอาด ซึ่งในบริเวณที่สะอาดนั้นให้แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้

บริเวณที่ สะอาด	จำนวนอนุภาคในอากาศที่ยอมให้มีได้สูงสุดในหนึ่งลูกบาศก์เมตร		จำนวนจุลินทรีย์ที่ยอม ให้มีได้สูงสุดในหนึ่ง ลูกบาศก์เมตร
	ขนาดตั้งแต่ ๐.๕ ไมครอนขึ้นไป	ขนาดตั้งแต่ ๕ ไมครอนขึ้นไป	
ระดับ ๑	๓,๕๐๐	๐	น้อยกว่า ๑
ระดับ ๒	๓,๕๐๐	๐	๕
ระดับ ๓	๓๕๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๐๐
ระดับ ๔	๓,๕๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๕๐๐

ข้อ ๕๖ การควบคุมสภาพความสะอาดในบริเวณที่สะอาดต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

หน้า ๔๕

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

(๑) ในบริเวณที่สะอาดระดับ ๑ ต้องมีความเร็วลมสม่ำเสมอ โดยมีความเร็วลมในแนวดิ่งประมาณ ๐.๓๐ เมตรต่อวินาที หรือในแนวนอนประมาณ ๐.๔๕ เมตรต่อวินาที

(๒) ในบริเวณที่สะอาดระดับ ๒ ระดับ ๓ และระดับ ๔ ต้องมีการหมุนเวียนอากาศในบริเวณนั้นไม่ต่ำกว่า ๒๐ รอบต่อชั่วโมง

ข้อ ๕๗ การผลิตยาประเภทที่ทำให้ปราศจากเชื้อหลังการบรรจุต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) การเตรียมน้ำให้ทำในบริเวณที่สะอาดระดับ ๓ หรือระดับ ๔ ถ้าทำในบริเวณที่สะอาดระดับ ๔ ต้องมีมาตรการลดการปนเปื้อนโดยใช้ถังผสมระบบปิดและการบรรจุยาต้องทำในบริเวณที่สะอาดระดับ ๑ ซึ่งอยู่ในบริเวณที่สะอาดระดับ ๓

(๒) การเตรียมและการบรรจุยารูปแบบอื่น เช่น ขี้ผึ้ง ครีม ยาแขวนตะกอน และอิมัลชัน ต้องทำในบริเวณที่สะอาดระดับ ๓ ก่อนนำไปทำให้ปราศจากเชื้อ

ข้อ ๕๘ การผลิตยาประเภทที่ทำให้ปราศจากเชื้อโดยการกรองต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) การเตรียมวัตถุดิบและการผสมยา ให้ทำในบริเวณที่สะอาดระดับ ๓ หรือระดับ ๔ ถ้าทำในบริเวณที่สะอาดระดับ ๔ ต้องมีมาตรการลดการปนเปื้อนโดยใช้ถังผสมระบบปิดก่อนการกรอง

(๒) การบรรจุยาให้ทำในบริเวณที่สะอาดระดับ ๑ ซึ่งอยู่ในบริเวณที่สะอาดระดับ ๒ หรือระดับ ๓

ข้อ ๕๙ การผลิตยาประเภทที่เตรียมจากวัตถุดิบปราศจากเชื้อโดยใช้วิธีการที่ปราศจากเชื้อทุกขั้นตอนของการผลิตให้ทำในบริเวณที่สะอาดระดับ ๑ ซึ่งอยู่ในบริเวณที่สะอาดระดับ ๒ หรือระดับ ๓

หน้า ๕๐

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

ข้อ ๖๐ ให้มีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานที่ผลิตยาปราศจากเชื้อดังต่อไปนี้

(๑) พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่สะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างกระบวนการที่ปราศจากเชื้อ ต้องมีจำนวนน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น

(๒) พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่สะอาด ซึ่งรวมถึงพนักงานทำความสะอาดและพนักงานซ่อมบำรุง ต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบวินัย ข้อควรระวังต่างๆ รวมทั้งการรักษาสุขอนามัย และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจุลชีววิทยา และต้องจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีบันทึกการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง

(๓) พนักงานจากภายนอกที่ไม่ได้ผ่านการอบรม แต่มีความจำเป็นต้องเข้าไปทำงานในบริเวณที่สะอาดต้องได้รับการดูแลและระมัดระวังเป็นพิเศษ

(๔) ให้มีข้อห้ามมิให้พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัสดุที่มาจากสัตว์ หรือการเพาะเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปในบริเวณที่ทำการผลิตยาปราศจากเชื้อ

(๕) การดูแลรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของพนักงานถือเป็นเรื่องสำคัญ ต้องจัดให้มีข้อกำหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาปราศจากเชื้อต้องรายงานให้หัวหน้าทราบทันที หากมีอาการป่วยหรือผิดปกติ เช่น โรคผิวหนัง ท้องเสีย ไอหวัด หรือมีบาดแผลซึ่งอาจจะมีการติดเชื้อ

(๖) ให้มีข้อห้ามมิให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่สะอาด สวมใส่หน้ากาก มือ เครื่องประดับและใช้เครื่องสำอางที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน

(๗) ให้มีข้อห้ามมิให้พนักงานนำเสื้อผ้าที่สวมใส่จากภายนอกเข้าไปในบริเวณที่สะอาดและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการสวมใส่ การเปลี่ยนและทำความสะอาดเสื้อผ้า การที่จะเข้าไปในบริเวณดังกล่าวต้องสวมชุดตามที่กำหนดไว้ การเปลี่ยนและทำความสะอาดเสื้อผ้าให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนด

หน้า ๕๑

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

ข้อ ๖๑ ให้มีข้อกำหนดในการสวมใส่ชุดปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในบริเวณที่สะอาดในระดับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(๑) ในบริเวณที่สะอาดระดับ ๔ ต้องคลุมผม หนวด เครา สวมรองเท้า
และใส่เสื้อคลุมขาว

(๒) ในบริเวณที่สะอาดระดับ ๓ ต้องคลุมผม หนวด เครา มีผ้าปิดปาก
สวมถุงมือยางหรือพลาสติก สวมรองเท้าและใส่ชุดคลุมอาจเป็นเสื้อกางเกงติดกัน
หรือชุด ๒ ท่อน ซึ่งยาวถึงข้อมือและข้อเท้าและปกเสื้อตั้งสูง ชุดที่ใช้ต้องทำจาก
วัสดุชนิดที่ไม่ปล่อยเส้นใยหรือฝุ่นผง

(๓) ในบริเวณที่สะอาดระดับ ๑ และระดับ ๒ ต้องคลุมผมทั้งหมด
สอดปลายผ้าคลุมศีรษะเข้าไปในคอของชุดที่สวม มีผ้าปิดปาก สวมถุงมือยางหรือ
พลาสติก และสวมรองเท้า ปลายขากางเกงต้องสอดเข้าไปในรองเท้า ปลายแขนเสื้อ
ต้องสอดเข้าไปในถุงมือ ชุดที่ใช้ต้องทำจากวัสดุชนิดที่ไม่ปล่อยเส้นใยหรือฝุ่นผง
และสามารถเก็บฝุ่นผงที่ออกมาจากร่างกายของผู้สวมไว้ไม่ให้ออกมาภายนอก
ชุดปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นชุดที่ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

(๔) ในบริเวณที่สะอาดระดับ ๑ และระดับ ๒ ต้องเปลี่ยนชุดปฏิบัติงาน
ใหม่ทุกครั้งที่เข้าไปปฏิบัติงาน หรืออย่างน้อยเปลี่ยนทุกวันที่ปฏิบัติงาน ถุงมือ
ต้องทำการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาเป็นระยะๆ ในระหว่างปฏิบัติงาน ผ้าปิดปาก และถุงมือ
ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งที่เข้าไปปฏิบัติงาน อาจใช้ชุดปฏิบัติงานชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งก็ได้

(๕) ชุดปฏิบัติงานที่ใช้ในบริเวณที่สะอาด ต้องแยกชักรอกจากการซักผ้าอื่น ๆ
การซักและการทำให้ปราศจากเชื้อให้ปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับวิธีการปฏิบัติที่กำหนด

หน้า ๕๒

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

ข้อ ๖๒ ให้มีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้มีระบบแจ้งเตือนในกรณีที่มีความดันอากาศภายในห้องมีความผิดปกติ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องวัดความแตกต่างของความดันอากาศระหว่างห้องและบันทึกข้อมูลไว้

(๒) กรณีที่มีการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือภายในบริเวณที่สะอาด ต้องใช้เครื่องมือซ่อมบำรุงที่สะอาดและต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณดังกล่าว ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการผลิต

(๓) อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ ระบบกรองอากาศ ระบบการเตรียมน้ำ ซึ่งรวมถึงเครื่องกลั่นน้ำ ต้องกำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษา การตรวจสอบ ความถูกต้องหลังการบำรุงรักษาและต้องมีการบันทึกเป็นหลักฐานแสดงว่าสามารถนำไปใช้งานได้

ข้อ ๖๓ ให้มีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสุขลักษณะของสถานที่ผลิตยาปราศจากเชื้อ ดังต่อไปนี้

(๑) ต้องทำความสะอาดบริเวณผลิตยาปราศจากเชื้อเป็นประจำตามกำหนดการที่ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายควบคุมคุณภาพยา โดยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ต้องมีมากกว่า ๑ ชนิด ให้ใช้สลับกัน และต้องตรวจสอบจำนวนจุลินทรีย์ยีนในบริเวณดังกล่าวเป็นประจำ

(๒) ต้องตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ยีนในน้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาที่เจือจางแล้วต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด และถ้าต้องการเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน ต้องทำให้ปราศจากเชื้อก่อน

หน้า ๕๓

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

(๓) ในบริเวณที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ทั่วถึง อาจใช้วิธีการรมควัน เพื่อลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์

(๔) ต้องตรวจสอบจำนวนจุลินทรีย์ในอากาศ และบริเวณพื้นผิวในบริเวณที่สะอาดเป็นระยะๆ ในขณะปฏิบัติงาน ในกรณีการปฏิบัติงานแบบวิธีการที่ปราศจากเชื้อ ต้องเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ และบันทึกผลไว้ทุกครั้ง นอกจากนี้ต้องตรวจจำนวนฝุ่นผงของอากาศภายในห้องเป็นประจำ ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องมีการตรวจสอบการปนเปื้อนดังกล่าวแม้ไม่มีการผลิต เช่น หลังการตรวจสอบความถูกต้องของระบบต่างๆ หลังจากทำความสะอาดและรมควัน

ข้อ ๖๔ ให้มีข้อปฏิบัติในกระบวนการผลิตดังต่อไปนี้

(๑) ห้ามทำการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีจุลินทรีย์ซึ่งมีชีวิตในบริเวณเดียวกับการผลิตยาปราศจากเชื้ออื่นๆ กรณีของวัคซีนซึ่งมีเชื้อตายหรือสารสกัดจากแบคทีเรีย อาจทำการบรรจุในบริเวณที่ใช้ผลิตยาปราศจากเชื้ออื่นๆ ได้ แต่ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการทำให้หมดฤทธิ์

(๒) การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการที่ปราศจากเชื้อ โดยใช้วิธีบรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อ ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) ต้องตรวจสอบในสภาพที่ใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานจริง โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จำนวนพนักงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

(ข) อาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ต้องเลือกให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้หลายชนิด รวมถึงจุลินทรีย์ที่คาดว่าจะพบในบริเวณที่ทำการบรรจุ

หน้า ๕๔

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

(ค) ให้มีการทดสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่สำคัญ โดยในการทดสอบแต่ละครั้งต้องทำการบรรจุอาหารเลี้ยงเชื้ออย่างน้อยจำนวน ๓,๐๐๐ หน่วย ผลที่พบมีการเจริญเติบโตของเชื้อต้องไม่เกินร้อยละ ๐.๑ ของจำนวนที่ทำการทดสอบ จึงจะยอมรับได้

(๓) น้ำดิบ อุปกรณ์เตรียมน้ำ และน้ำที่เตรียมได้ ต้องตรวจสอบการปนเปื้อนทางเคมี ชีววิทยา และเอ็นโดทอกซิน (Endotoxin) เป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำที่ใช้เข้ามาตรฐานตามที่กำหนดต้องมีการบันทึกผลการตรวจสอบและการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นทุกครั้ง

(๔) การปฏิบัติงานในบริเวณที่สะอาด โดยเฉพาะการปฏิบัติงานแบบวิธีการที่ปราศจากเชื้อต้องมีกิจกรรมและการเคลื่อนไหวของพนักงานให้น้อยที่สุด เพื่อลดการปลดปล่อยฝุ่นผงและจุลินทรีย์ โดยต้องมีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

(๕) จำกัดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในวัตถุดิบให้น้อยที่สุด และมีการกำหนดมาตรฐาน ปริมาณเชื้อ พร้อมทั้งการตรวจสอบตามความจำเป็น

(๖) ไม่นำภาชนะและวัสดุที่ปลดปล่อยเส้นใยเข้าไปในบริเวณที่สะอาด และห้ามนำเข้าไปในบริเวณที่กำลังปฏิบัติงานแบบวิธีการที่ปราศจากเชื้อ

(๗) ภาชนะ ถังบรรจุยาและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำความสะอาดแล้ว ต้องดูแลรักษาอย่างดีเพื่อป้องกันการปนเปื้อน

(๘) ช่วงเวลาตั้งแต่ขั้นตอนการทำความสะอาดภาชนะ ถังบรรจุยาและอุปกรณ์ต่างๆ จนถึงการทำให้ปราศจากเชื้อ และช่วงเวลาหลังจากที่ได้ทำให้ปราศจาก

หน้า ๕๕

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

เชื้อแล้วจนถึงการนำสิ่งของดังกล่าวไปใช้ ต้องใช้เวลาอย่างน้อยที่สุด โดยกำหนดระยะเวลา ภายใต้อาณัติการเก็บรักษาที่ผู้รับอนุญาตกำหนด

(๕) ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเตรียมน้ำยาจนถึงทำให้ปราศจากเชื้อ ต้องใช้เวลา ที่น้อยที่สุด และต้องกำหนดระยะเวลาที่ยอมให้ทั้งช่วงได้นานที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ แต่ละชนิดไว้

(๑๐) ก๊าซที่นำมาใช้พ่นในน้ำยาหรือแทนที่อากาศในภาชนะบรรจุ ต้องผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยการกรอง

(๑๑) ป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในยาระหว่างกระบวนการผลิตให้มีน้อยที่สุด และกำหนดปริมาณเชื้อที่ยอมให้มีได้ก่อนนำไปทำให้ปราศจากเชื้อ ในกรณีชนิดที่เป็น สารละลายใส ต้องกรองน้ำยาด้วยเครื่องกรองแบคทีเรียแล้วบรรจุทันที

(๑๒) ภาชนะ ถังบรรจุยา อุปกรณ์ และสิ่งอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในบริเวณ ปราศจากเชื้อขณะปฏิบัติงานแบบวิธีการที่ปราศจากเชื้อ ต้องทำให้ปราศจากเชื้อ โดยใช้ดื้ออบฆ่าเชื้อแบบเปิดได้ ๒ ทางที่ฝังเข้าไปในกำแพงหรือผนัง หรือใช้วิธีอื่น ที่ไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อน เช่น การห่อ ๓ ชั้น

(๑๓) เมื่อมีกระบวนการผลิตใหม่หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต หรืออุปกรณ์ที่สำคัญ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต โดยให้ทำการ ตรวจสอบเป็นระยะๆ

ข้อ ๖๕ การทำให้ปราศจากเชื้อต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

(๑) กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อทุกวิธี ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง โดยเฉพาะในกรณีที่มีการปรับปรุงวิธีใหม่ซึ่งต่างไปจากตำรา

หน้า ๕๖

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

(๒) ก่อนจะนำวิธีการทำให้ปราศจากเชื้อใดๆ มาใช้ ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพในการทำให้ปราศจากเชื้อ และต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และบันทึกผลทุกครั้ง

(๓) การนำตัวบ่งชี้บอกทางชีวภาพมาใช้ในการตรวจสอบสภาวะการทำให้ปราศจากเชื้อต้องระวังไม่ให้เชื้อปนเปื้อนออกมาภายนอก

(๔) มีป้ายแสดงชัดเจนระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ผ่านและยังไม่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยระบุชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ผลิต และอาจใช้ตัวชี้วัด เช่น แถบเปลี่ยนสี เพื่อแสดงว่าผ่านหรือยังไม่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ

ข้อ ๖๖ การทำให้ปราศจากเชื้อโดยใช้ความร้อนต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) การทำให้ปราศจากเชื้อแต่ละครั้ง ต้องบันทึกข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์ที่มีความถูกต้องและแม่นยำ และแผ่นบันทึกอุณหภูมิและเวลาต้องมีมาตราส่วนที่เหมาะสม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกการดำเนินการผลิต

(๒) ระยะเวลาในการทำให้ปราศจากเชื้อจะเริ่มนับเมื่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทำให้ปราศจากเชื้อมีอุณหภูมิถึงจุดที่กำหนด

(๓) ต้องระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในขั้นตอนที่ทำให้อุณหภูมิเย็นลงหลังจากทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว และของเหลวหรือก๊าซที่นำมาใช้ในการลดอุณหภูมิที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อเสียก่อน

ข้อ ๖๗ การทำให้ปราศจากเชื้อโดยใช้ความร้อนชื้นต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) วิธีนี้ให้ใช้สำหรับวัสดุที่เปียกน้ำได้หรือเป็นสารละลายในน้ำ และต้องตรวจสอบทั้งอุณหภูมิและความดันในตู้อบในระหว่างการทำให้ปราศจากเชื้อ ในกรณีที่ต้องใช้ระบบสูญญากาศร่วมด้วยต้องทำการทดสอบการรั่วของตู้อบอย่างสม่ำเสมอ

หน้า ๕๓

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

(๒) วัสดุที่ต้องการทำให้ปราศจากเชื้อ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ในภาชนะปิดสนิท ต้องทำการห่อหุ้มด้วยวัสดุที่ยอมให้อากาศและไอน้ำผ่านได้ แต่ต้องป้องกันการปนเปื้อน หลังจากทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว ทุกส่วนของวัสดุที่ต้องการทำให้ปราศจากเชื้อ ต้องสัมผัสกับน้ำหรือไอน้ำที่มีอุณหภูมิและระยะเวลาตามที่ผู้รับอนุญาตกำหนด

ข้อ ๖๘ การทำให้ปราศจากเชื้อโดยใช้ความร้อนแห้ง จะต้องมียาอากาศหมุนเวียนในตู้อบและมีความดันภายในสูงกว่าภายนอกตลอดเวลาเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากอากาศภายนอก และอากาศที่เข้าสู่ภายในตู้อบต้องผ่านการกรองด้วยเครื่องกรองจุลินทรีย์ และในกรณีที่ใช้เพื่อกำจัดไพโรเจน (Pyrogen) ต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้เอ็นโดทอกซิน

ข้อ ๖๙ การทำให้ปราศจากเชื้อโดยการฉายรังสีต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

(๑) วิธีนี้ให้เลือกใช้ได้สำหรับวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกทำลายด้วยความร้อนเท่านั้น และก่อนจะนำวิธีนี้มาใช้จะต้องมีการทดลองก่อนว่าเหมาะสมกับวัสดุหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ หรือไม่

(๒) กรณีว่าจ้างให้ผู้อื่นทำการฉายรังสี ต้องมั่นใจว่าการฉายรังสีนั้นเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และเชื่อถือได้ และมีการตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของผู้รับจ้างด้วย

(๓) ในระหว่างการทำให้ปราศจากเชื้อ ต้องมีการวัดปริมาณรังสีและเครื่องวัดปริมาณรังสีต้องวัดปริมาณรังสีที่ผลิตภัณฑ์ได้รับโดยไม่ขึ้นกับอัตราการปล่อยรังสี และต้องมีเครื่องวัดปริมาณรังสีในจำนวนที่เพียงพอ กรณีเครื่องวัดปริมาณรังสีเป็นชนิดพลาสติกต้องใช้อยู่ในเวลาที่ระบุไว้

หน้า ๕๘

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

(๔) วิธีการตรวจสอบความถูกต้อง ต้องพิจารณาถึงความหนาแน่นของ วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในหีบห่อบรรจุ

(๕) ต้องใช้ตัวรับออกการได้รับรังสีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนระหว่าง สิ่งที่ฉายรังสีแล้วและยังไม่ฉายรังสี

(๖) ต้องฉายรังสีตามปริมาณรังสี และระยะเวลาที่กำหนดไว้

ข้อ ๗๐ การทำให้ปราศจากเชื้อโดยใช้ก๊าซเอทิลีนออกไซด์ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) วิธีนี้จะใช้เมื่อไม่สามารถใช้วิธีอื่นได้ ซึ่งในการตรวจสอบความถูกต้อง ของกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อต้องแสดงให้เห็นว่าก๊าซไม่ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อผลิตภัณฑ์ และต้องกำหนดสภาวะและเวลาที่ใช้ในการกำจัดก๊าซให้เหลืออยู่ ในระดับที่ผู้รับอนุญาตกำหนด

(๒) ก่อนที่วัสดุที่ต้องการทำให้ปราศจากเชื้อจะสัมผัสกับก๊าซ วัสดุนั้น ต้องอยู่ในสภาวะสมดุลกับความชื้นและอุณหภูมิตามที่ผู้รับอนุญาตกำหนด

(๓) ต้องตรวจสอบการทำให้ปราศจากเชื้อในแต่ละครั้ง โดยใช้ตัวบ่งชี้บอก ทางชีวภาพที่เหมาะสมและมีจำนวนที่เพียงพอ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลไว้ในบันทึก การดำเนินการผลิต

(๔) ตัวบ่งชี้บอกทางชีวภาพต้องเก็บและนำมาใช้ตามวิธีที่ผู้ผลิตตัวบ่งชี้บอก ทางชีวภาพกำหนดไว้ และต้องตรวจสอบโดยการควบคุมเพื่อยืนยันผลบวก (positive control)

(๕) ในการทำให้ปราศจากเชื้อแต่ละครั้ง ต้องมีการบันทึกเวลา ความดัน อุณหภูมิ ความชื้น ความเข้มข้นของก๊าซภายในตู้อบ การบันทึกความดันและ อุณหภูมิต้องทำตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ

หน้า ๕๕

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

(๖) หลังจากทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว ต้องกำจัดก๊าซและสิ่งตกค้างอื่น ๆ จนเหลืออยู่ในระดับที่ผู้รับอนุญาตกำหนด

ข้อ ๗๑ การทำให้ปราศจากเชื้อโดยการกรองต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) กรองผ่านเครื่องกรองปราศจากเชื้อซึ่งมีแผ่นกรองขนาดรูพรุน ๐.๒๒ ไมครอน หรือเล็กกว่า หรือด้วยเครื่องกรองที่มีประสิทธิภาพในการกรองเชื้อได้เท่ากัน ในกรณีดังกล่าวอาจกรองผ่านเครื่องกรองที่มีแผ่นกรองสองชั้น หรือกรองครั้งที่สองผ่านเครื่องกรองจุลินทรีย์แล้วบรรจุทันที

(๒) ห้ามใช้แผ่นกรองที่ปล่อยเส้นใย หรือประกอบด้วยแร่ใยหิน (asbestos)

(๓) ต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่นกรองทั้งก่อนและหลังการกรองทันที และบันทึกผลไว้ในบันทึกการดำเนินการผลิต

(๔) ไม่ใช่แผ่นกรองติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกินหนึ่งวันทำงาน

(๕) แผ่นกรองต้องไม่ดูดซับตัวยาหรือปล่อยสารลงในน้ำยา

ข้อ ๗๒ ขั้นสุดท้ายของกระบวนการผลิตยาปราศจากเชื้อต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) ปิดภาชนะบรรจุให้สนิทด้วยวิธีที่เหมาะสมซึ่งผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

(๒) ภาชนะบรรจุซึ่งปิดสนิทภายใต้สุญญากาศ ต้องมีการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบสภาวะสุญญากาศเป็นระยะ ๆ

(๓) ยาฉีดซึ่งปิดสนิทแล้ว ต้องผ่านการตรวจสอบการปนเปื้อนหรือข้อบกพร่องอื่น ๆ ทุกภาชนะ กรณีตรวจสอบด้วยสายตาต้องทำภายใต้แสงไฟและฉากที่เหมาะสม ซึ่งพนักงานที่ทำงานในขั้นตอนนี้ต้องได้รับการตรวจสอบสายตาเป็นประจำและจัดให้มี

เวลาหยุดพักสายตาเป็นระยะๆ กรณีที่ตรวจสอบด้วยเครื่องอัตโนมัติต้องตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องเป็นระยะๆ

ข้อ ๗๓ ให้มีการควบคุมคุณภาพยาปราศจากเชื้อดังต่อไปนี้

(๑) การสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบความปราศจากเชื้อ ต้องเป็นตัวอย่างของยาที่ผลิตในรุ่นเดียวกัน และต้องรวมถึงตัวอย่างที่เก็บจากส่วนที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสูง

(๒) ยาที่บรรจุโดยวิธีการที่ปราศจากเชื้อ ให้สุ่มตัวอย่างตอนเริ่มต้นและตอนท้ายของการบรรจุ และช่วงที่มีข้อขัดข้องในขณะปฏิบัติงาน

(๓) ยาที่มีการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยความร้อนหลังการบรรจุ ให้สุ่มตัวอย่างจากส่วนที่คาดว่าจะได้รับความร้อนน้อยที่สุดในตู้อบฆ่าเชื้อ

(๔) ให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบความปราศจากเชื้อที่นำมาใช้

(๕) ถ้าผลการทดสอบความปราศจากเชื้อในครั้งแรกไม่ผ่าน ต้องทดสอบครั้งที่สอง หากผลการทดสอบครั้งที่สองผ่าน ให้หาชนิดของจุลินทรีย์ที่ตรวจพบในครั้งแรกแล้วพิจารณาร่วมกับผลการตรวจสภาพแวดล้อมและบันทึกการดำเนินการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าผลการทดสอบครั้งแรกผิดพลาด จึงจะยอมรับผลครั้งที่สองได้

(๖) การผลิตยาฉีดโดยทั่วไป ต้องตรวจสอบเอ็นโดทอกซิน ในน้ำที่ใช้ในการผลิต ในยาระหว่างผลิตและในยาสำเร็จรูปตามความจำเป็นโดยใช้วิธีที่ระบุในตำราสำหรับยาปราศจากเชื้อที่มีปริมาณมากต้องตรวจสอบเอ็นโดทอกซิน ในน้ำและในยาระหว่างผลิต เป็นประจำ กรณีที่ตรวจสอบตัวอย่างแล้วปรากฏว่าผลไม่ผ่านต้องค้นหาสาเหตุและทำการแก้ไข

หน้า ๖๑

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

หมวด ๕

การผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นसारออกฤทธิ์

ข้อ ๑๔ ในการผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นसारออกฤทธิ์ นอกจากผู้รับอนุญาตผลิตจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในหมวด ๓ แล้ว ต้องปฏิบัติตามที่กำหนดในหมวดนี้ด้วย

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีการใช้สารที่ใช้ในการผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นसारออกฤทธิ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ให้ระบุสารดังกล่าวพร้อมวิธีการนำสารนั้นกลับมาใช้อีกในเอกสารแม่บทและบันทึกการดำเนินการผลิต

ข้อ ๑๖ ให้มีการตรวจวิเคราะห์การผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นसारออกฤทธิ์ในระหว่างผลิตได้ตามความจำเป็นที่ระบุในข้อกำหนด พร้อมทั้งปิดฉลากให้ชัดเจนและจัดเก็บให้เหมาะสม

ข้อ ๑๗ การผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นसारออกฤทธิ์ที่ปราศจากเชื้อ ให้ปฏิบัติตามหมวด ๔ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการผลิตที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพของยา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖

สุดารัตน์ เกตุราพันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ที่ปิดรูปถ่าย ของผู้ขออนุญาต หรือ ผู้ดำเนินการ ขนาด ๓ x ๔ ซม.

เลขที่.....
วันที่.....
ลงชื่อ..... ผู้รับคำขอ

คำขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....

(ชื่อผู้ขออนุญาต)

ซึ่งมีผู้ดำเนินการ ชื่อ.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....

อยู่เลขที่.....ต.รอก / รอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....ขอรับใบอนุญาต

ผลิตยาแผนปัจจุบันโดยมีสถานที่ผลิตยาชื่อ.....

อยู่เลขที่.....ต.รอก / รอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....เวลาทำการ.....

สำหรับผลิตยาแผนปัจจุบันในหมวดยาต่อไปนี้

หมวดยา	ผลิต	แบ่งบรรจุ	หมวดยา	ผลิต	แบ่งบรรจุ
ยาปราศจากเชื้อ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ยาลูกัด	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ยาน้ำ ยาขี้ผึ้งหรือครีม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ยาชีววัตถุ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ยาเภสัชเคมีภัณฑ์	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ยาอื่น ๆ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ยาผง ยาเม็ด และยาแคปซูล	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

โดยมีเภสัชกรชั้นหนึ่ง ชื่อ (๑)..... ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ เลขที่ (๑).....

(๒)..... (๒).....

(ถ้ามีมากกว่าสองคนให้แจ้งเพิ่มเติมไว้ท้ายคำขอนี้จนครบ)

เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ในระยะเวลาสองปีก่อนยื่นคำขอนี้ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติ ให้ถือเอาการกระทำโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบหรือในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการขายยาหรือพระราชบัญญัตินี้

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ

- (๑) รูปถ่ายของผู้ดำเนินกิจการ ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป
- (๒) เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกิจการและหลักทรัพย์
- (๓) สำเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้านของผู้ดำเนินกิจการ
- (๔) ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งรับรองว่าผู้ดำเนินกิจการไม่เป็นโรคตามมาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
- (๕) สัญญาระหว่างผู้ขออนุญาตและเภสัชกรชั้นหนึ่ง ซึ่งรับจะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของผู้ขออนุญาต
- (๖) สำเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะของเภสัชกรชั้นหนึ่งทุกคน ซึ่งรับจะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของผู้ขออนุญาต
- (๗) เอกสารแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
- (๘) เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี

(ตายมือชื่อ).....ผู้ยื่นคำขอ

ที่ปิดรูปถ่าย
ผู้รับอนุญาต
หรือ
ผู้ดำเนินการ
ขนาด ๑ x ๔ ซม.

ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน

ใบอนุญาต...../.....

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

.....

โดยมี.....เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน ณ

สถานที่ผลิตยาชื่อ.....

อยู่เลขที่..... ตรอก / ซอย..... ถนน.....

หมู่ที่..... ตำบล / แขวง..... อำเภอ / เขต.....

จังหวัด..... โทรศัพท์..... เวลาทำการ.....

ได้รับอนุญาตให้ผลิตยาแผนปัจจุบันในหมวดยา.....

โดยมีเภสัชกรชั้นหนึ่ง ชื่อ (๑)..... ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ เลขที่ (๑).....

(๒)..... (๒).....

เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ..... และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่
ผลิตยาแผนปัจจุบันที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(ลายมือชื่อ).....

ตำแหน่ง.....

ผู้อนุญาต

บัญชีแสดงรายละเอียดของวัสดุพิมพ์ที่ผลิตซ้ำ

.....
 (ชื่อสถานที่ผลิตซ้ำ)

ลำดับที่	ชื่อวัสดุพิมพ์	จำนวนปริมาณ	วัน เดือน ปี ที่พิมพ์	ชื่อผู้ผลิตและ ประเทศผู้ผลิต	ชื่อผู้นำเข้ามา ในราชอาณาจักร	หลักฐานการ วิเคราะห์	ลายมือชื่อของนางสังกร ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ	หมายเหตุ

สถานที่.....
วันที่.....
ลงชื่อ.....ผู้รับ

บัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ได้ติดอากรที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทั้งหมด

 (ชื่อสถานที่ผลิตยา)

จำนวน	ชื่อผู้ปฏิบัติงาน	วัน เดือน ปี ที่ไปมา	ชื่อผู้ผลิตและ ประเทศผู้ผลิต	ชื่อผู้นำเข้า ในราชอาณาจักร	จำนวน / ปริมาณที่ใช้ในแต่ละเดือน		จำนวนปริมาณ รวมในเดือน	หมายเลข
					เดือนปี			

(ตามนี้ชื่อ).....ผู้รับอนุญาต
 (ตามนี้ชื่อ).....ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
 (ตามนี้ชื่อ).....ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

เลขที่.....
วันที่.....
ลงชื่อ.....ผู้รับ

รายงานการผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์สังเคราะห์ประจำปี พ.ศ.....

ชื่อผู้รับอนุญาต.....
 สถานที่ผลิตยาชื่อ.....
 ถนน.....
 อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....
 โทรศัพท์.....
 โทรสาร.....
 อีเมล.....
 ที่อยู่.....
 ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....

ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันที่.....

ตรอก/ซอย.....

ตำบล/แขวง.....

โทรศัพท์.....

ลำดับที่	ชื่อทางการค้า	ชื่อทางเคมี	ประเภทของเภสัชเคมีภัณฑ์		จำนวนปริมาณยาที่ผลิต	ราคาขายจากโรงงาน	หมายเหตุ
			ช่วยสำคัญ	ตัวยาไม่สำคัญ			

(ลายมือชื่อ).....ผู้รับอนุญาต

(ลายมือชื่อ).....ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

(ลายมือชื่อ).....ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

เรียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....

อยู่เลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....ขอให้คำรับรองต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่า

(๑) ข้าพเจ้าเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง สาขาเภสัชกรรมใบอนุญาตที่.....

ออกให้ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(๒) ข้าพเจ้า ไม่เคยเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของสถานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาแห่งใดมาก่อน

เคยเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา.....แห่ง

พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ ของ.....จังหวัด.....มาก่อน แต่ได้เลิก

(ชื่อสถานที่)

การเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ณ สถานที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(๓) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขณะนี้ข้าพเจ้ามิได้เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของสถานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา

แห่งใด

(๔) ขณะนี้ข้าพเจ้า ไม่ได้รับราชการหรือทำงานอยู่แห่งใด

รับราชการหรือทำงานประจำอยู่ที่.....

เวลาทำการ.....

(๕) ข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำ ณ สถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันชื่อ.....

อยู่เลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....

ตลอดเวลาที่เปิดทำการ

เวลาทำการ.....

ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากคำรับรองที่ข้าพเจ้าให้ไว้เป็นเท็จ ข้าพเจ้าอาจถูกดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน

คำรับรองนี้ทำต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่

(ลายมือชื่อ).....ผู้ให้คำรับรอง
(ลายมือชื่อ).....พนักงานเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ:- ใส่เครื่องหมาย ลงในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ

เลขรับที่.....	
วันที่.....	
ลงชื่อ.....	ผู้รับคำขอ

คำขออนุญาตผลิตยาตัวอย่างเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยา

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....ซึ่งมีผู้ดำเนินการชื่อ.....
(ชื่อผู้รับอนุญาต)

ได้รับอนุญาตให้ผลิตยาแผนปัจจุบันตามใบอนุญาตที่.....ณ สถานที่ผลิตยา
ชื่อ.....อยู่เลขที่.....ต.รอก / รอย.....
ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล / แขวง.....
อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....

ขออนุญาตผลิตยาตัวอย่างเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชื่อ.....

รายการละเอียดของยาที่ผลิต

ปริมาณของวัตถุดิบประกอบของยาต้องแจ้งเป็นมาตราเมตริกใน ๑ หน่วย หรือเป็นร้อยละ.....

ขนาดบรรจุ

(รายละเอียดของการบรรจุ)

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย จำนวน ๒ ชุด คือ

- (๑) ฉลากทุกขนาดบรรจุ
- (๒) เอกสารกำกับยา

(ลายมือชื่อ).....ผู้ยื่นคำขอ
(ลายมือชื่อ).....ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

แบบ ผ.ย. ๙

เลขรับที่.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้รับคำขอ

คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....

(ชื่อผู้รับอนุญาต)

ซึ่งมีผู้ดำเนินการ ชื่อ.....ได้รับอนุญาตให้ผลิตยาแผนปัจจุบัน

ตามใบอนุญาตที่.....ณ สถานที่ผลิตยา ชื่อ.....

อยู่เลขที่.....ต.รอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....เวลาทำการ.....

ขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวเพื่อให้ต่อไปในปี พ.ศ.....

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ

(๑) ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งรับรองว่าผู้ดำเนินการไม่เป็นโรคตาม
มาตรา ๑๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐

(๒) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันหรือใบแทน

(๓) เอกสารแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือเป็นผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล
เป็นผู้ขออนุญาต)

(๔) เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี

(ลายมือชื่อ).....ผู้ยื่นคำขอ

แบบ ผ.ย. ๑๐

เลขรับที่.....
วันที่.....
ลงชื่อ.....ผู้รับคำขอ

โบแทนใบอนุญาต
คำขอ **ผลิตยาแผนปัจจุบัน**

ย้ายสถานที่

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....

(ชื่อผู้รับอนุญาต)

ซึ่งมีผู้ดำเนินการ ชื่อ.....ได้รับอนุญาตให้ผลิตยาแผนปัจจุบัน

ตามใบอนุญาตที่.....ณ สถานที่ผลิตยา ชื่อ.....

อยู่เลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....

โบแทนใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันเนื่องจาก.....

ขอ

(เหตุที่ขอรับใบอนุญาต)

ย้ายสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน.....

ในนามของ.....

(ชื่อสถานที่ผลิตยา)

ไปอยู่เลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ

หลักฐานประกอบคำขอใบอนุญาต

(๑) รูปถ่ายของผู้ดำเนินการ ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป

(๒) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน (ถ้ามี)

หลักฐานประกอบคำขอย้ายสถานที่

- (๑) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันหรือใบแทน
- (๒) แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสร้างของสถานที่ผลิตยาแห่งใหม่ จำนวน ๒ ชุด
- (๓) เอกสารแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาต

(ลายมือชื่อ).....ผู้ยื่นคำขอ

- หมายเหตุ:-
- (๑) ในกรณีทีใบอนุญาตสูญหายให้นำใบรับแจ้งความของสถานีตำรวจแห่งท้องที่
ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหายมาด้วย
 - (๒) ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้แนบใบอนุญาตนั้นมาด้วย
 - (๓) ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน หน้าข้อความที่ต้องการ

แบบ ผ.ย. ๑๑

เลขรับที่.....
วันที่.....
ลงชื่อ..... ผู้รับคำขอ

คำขอขยายหรือลดสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน ย้ายสถานที่เก็บยา เพิ่มหมวดยาที่ผลิต

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....

(ชื่อผู้รับอนุญาต)

ซึ่งมีผู้ดำเนินการ ชื่อ.....ได้รับอนุญาตให้ผลิตยาแผนปัจจุบัน

ตามใบอนุญาตที่.....ณ สถานที่ผลิตยา ชื่อ.....

อยู่เลขที่.....ต.รอก / รอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....

ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ดังต่อไปนี้.....

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ

(๑) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันหรือใบแทน

(๒) เอกสารที่เป็นหลักฐานเกี่ยวข้องกับรายการที่ขอเปลี่ยนแปลง

(ลายมือชื่อ).....ผู้ยื่นคำขอ

(ลายมือชื่อ).....ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

(ลายมือชื่อ).....ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

แบบ ผ.ย. ๑๒

เลขรับที่.....
วันที่.....
ลงชื่อ.....ผู้รับคำขอ

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....

(ชื่อผู้รับอนุญาต)

ซึ่งมีผู้ดำเนินการ ชื่อ.....ได้รับอนุญาตให้ผลิตยาแผนปัจจุบัน

ตามใบอนุญาตที่.....ณ สถานที่ผลิตยา ชื่อ.....

อยู่เลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....

ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ดังต่อไปนี้.....

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ

(๑) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันหรือใบแทน

(๒) เอกสารที่เป็นหลักฐานเกี่ยวข้องกับรายการที่ขอเปลี่ยนแปลง

(ลายมือชื่อ).....ผู้ยื่นคำขอ

(ลายมือชื่อ).....ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

(ลายมือชื่อ).....ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

ภาคผนวก 8

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคหรืออาการของโรคที่ห้ามการโฆษณา
ว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกัน พ.ศ. 2520

เล่ม ๕๔ ตอนที่ ๑๓

ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง โรคหรืออาการของโรคที่ห้ามโฆษณาว่าสามารถบำบัด
บรรเทา รักษาหรือป้องกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.
๒๕๑๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะ
กรรมการยา ประกาศระบุโรคหรืออาการของโรคที่ห้ามโฆษณาว่า
สามารถบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันไว้ ดังต่อไปนี้ คือ

๑. เบาหวาน
๒. มะเร็ง
๓. อัมพาต
๔. วัณโรค
๕. โรคเรื้อน
๖. โรคหรืออาการโรคของสมอง หัวใจ ปอด ตับ ม้าม ไต
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๒๐

เรือโท ชงยุทธ สัจจวาณิชย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ภาคผนวก 9

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การผลิตยาแผนปัจจุบัน
เพื่อการวิจัยทางคลินิก พ.ศ. 2549